

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

*Το ιερό Τετραγράμματο
και η πρόσληψή του
στη μεσαιωνική γραμματεία:*

Μελέτη στη μεταφραστική απόδοση
της εβραϊκής θεωνυμίας
με έμφαση σε δύο βιβλικές μεταφράσεις

Διδακτορική διατριβή

ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Συμβουλευτική Επιτροπή: Άννα Κόλτσιου-Νικήτα & Ιωάννης Μούρτζιος

Θεσσαλονίκη, 2017

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FACULTY OF THEOLOGY - SCHOOL OF THEOLOGY
DEPARTMENT OF BIBLICAL LITERATURE & RELIGION

*The sacred Tetragrammaton
and its reception in the Medieval literature:*

A study on the translation
of the Hebrew theonymy
with special emphasis on two Bible translations

Ph.D. thesis

PAVLOS D. VASILEIADIS

Hearing Professor: Miltiadis Konstantinou
Advisory Professors Committee: Anna Koltsiou-Nikita & Johannes Mourtzios

Thessaloniki, Greece

2017

Ευχαριστίες

And so I gave myself,
in youth and manhood and age,
to the search for the Great Secret.

—William Butler Yeats,
“The heart of the spring”
(*The Secret Rose*)

Τα λόγια του Γέιτς περιγράφουν γλαφυρά και τη δική μου προσπάθεια για την αναζήτηση αυτού που πράγματι έχει περιγραφεί από πολλούς συγγραφείς ως το Μεγάλο ή Άρρητο Μυστικό: το Όνομα του Θεού της Αγίας Γραφής. Το ότι μου δόθηκε η δυνατότητα και τα απαραίτητα εφόδια για να αναλάβω αυτή την έρευνα το θεωρώ προνόμιο μοναδικό. Λίγες υπήρξαν οι άεργες μέρες στη διάρκεια των 15 και πλέον ετών που διαρκεί αυτή η έρευνα. Βέβαια, κάποια στιγμή έφτασα στο λυπηρό σημείο να αντιληφθώ ότι όλη αυτή η έρευνα με τα αποτελέσματά της δεν θα μπορούσε να καταγραφεί λεπτομερώς λόγω χρόνου κυρίως ούτε θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα βιβλίο ή σε μια διατριβή. Έτσι, ένα μικρό τμήμα της έρευνας αυτής επιλέχτηκε να αποτελέσει τον πυρήνα αυτής της διατριβής, η οποία επεκτάθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω. Εντούτοις, παραμένει η αίσθηση ότι πολλές ακόμη διαφωτιστικές λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα μπορούσαν να καταγραφούν και να σχολιαστούν.

Όταν αυτή η προσπάθεια απέκτησε ακαδημαϊκό χαρακτήρα υπήρξε ανυπολόγιστη η βοήθεια που μου παρείχαν αγαπητοί καθηγητές και συνάδελφοι, σε διεθνές, διεπιστημονικό και διομολογιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τον επιβλέποντα καθηγητή μου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, για την εμπιστοσύνη κατά την ερευνητική φάση και για τη συνεχή βοήθεια και την ακούραστη, νυχθημερόν ακρόαση και κριτική που μου παρείχε. Βέβαια, η παρούσα μελέτη δεν θα ήταν δυνατή αν ο επιβλέπων καθηγητής της Μεταπτυχιακής Διατριβής μου καθ. Πέτρος Βασιλειάδης δεν είχε κάνει δεκτή την ερευνητική μου πρόταση και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την υποστήριξη που έλαβα κατά περιόδους συγκεκριμένα από τους καθηγητές Ιωάννη Καραβιδόπουλο, Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Ιωάννη Μούρτζιο,

Ευαγγελία Αμοιρίδου, Στυλιανό Τσομπανίδη, Νίκη Παπαγεωργίου, Νικόλαο Μαγγιώρο, Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Μόσχο Γκουτζιούδη και Χαράλαμπο Ατματζίδη.

Τμήματα της έρευνάς μου σχετικά με τη βιβλική θεωνυμία και την πρόσληψή της στο ελληνικό γλωσσικό περιβάλλον παρουσιάστηκαν επί χρόνια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ακαδημαϊκά περιοδικά ομότιμης κρίσης (:peer-reviewed journals).¹ Κατ' αυτόν τον τρόπο, μου δόθηκε η ευκαιρία να θέσω κάποιες προτάσεις και συμπεράσματά μου υπό την βάσανο έμπειρων επιστημόνων, με αποτέλεσμα την επανεπεξεργασία και τις απαραίτητες διορθώσεις.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ονομαστικά επιστήμονες και καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια και ιδρύματα που με βοήθησαν προσωπικά σε διάφορες πτυχές και φάσεις της έρευνάς μου, όπως ο Emanuel Tov (J. L. Magnes Professor of Bible, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ), ο Aryeh Amihay (Lawrence University, Ουισκόνσιν), ο Ehud Ben Zvi (Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, Καναδάς), ο Κωνσταντίνος Ζάρρας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο Θεόδωρος Μουσιάδης (Δρ Γλωσσολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο Αστέριος Αργυρίου (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία), ο Larry Hurtado (Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Σκωτία), ο Jan Joosten (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), ο Natalio Fernández Marcos (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Μαδρίτη), ο Ed Gallagher (Scripture at Heritage Christian University), ο Nathanael Andrade (Πανεπιστήμιο του Όρεγκον), ο Kendall Soulen (Wesley Theological Seminary, Ουάσιγκτον), η Αναστασία Λουδάρου (Διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος), ο Cyril Aslanov (Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ), η Μυρτώ Θεοχάρους (Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο), ο Δημήτριος Κυρτάτας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), η Kristin de Troyer (Πανεπιστήμιο του St Andrews, Σκωτία), ο Moshe Zipor (Bar-Ilan University, Ραμάτ Γκαν, Ισραήλ), ο Rolf Furuli (Πανεπιστήμιο του Όσλο, Νορβηγία), ο Gérard Gertoux (υποψήφ. Δρ. Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου, CNRS-Université Lyon 2, Λυών), ο Robert Wilkinson (Wesley College, Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, Αγγλία) και ο Edgar Foster (Lenoir-Rhyne College, Βόρεια Καρολίνα).

Η έρευνα δεν θα μπορούσε να λάβει αυτές τις διαστάσεις αν δεν υπήρχε η σύγχρονη ηλεκτρονική «βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», η διαδικτυακή πλατφόρμα *Google Books* σε συνδυασμό με εκείνη του *Google Scholar*, καθώς και η χωλαίνουσα πανεπιστημιακή υπηρεσία πρόσβασης σε διαδικτυακές βιβλιογραφικές πηγές, όπως το on-line *Thesaurus Linguae Graecae* (TLG). Κεφαλαιώδους σημασίας υπήρξαν η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής αλλά και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ οι οποίες είναι οι πιο πλούσιες πανελληνίως όσον αφορά στον χώρο των θεολογικών σπουδών. Εντούτοις, πολλές ήταν οι πηγές που δεν ήταν διαθέσιμες με κανέναν από αυτούς τους τρόπους. Έτσι, το αντίτιμο που απαιτή-

¹ Vasileiadis (2017· 2013)· Βασιλειάδης (2010), κ.α.

θηκε σε χρόνο, κόπο και χρήμα για να καταστούν διαθέσιμες όλες οι απαιτούμενες βιβλιογραφικές πηγές αποδείχτηκε υψηλό. Είμαι όμως ευτυχής που επιτεύχθηκε υπερεπαρκώς ο στόχος της συγκέντρωσης όλων των πηγών και τεκμηρίων που ήταν απαραίτητες στην έρευνά μου.

Και πάλι, ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τους γονείς μου Δημήτρη και Κατερίνα που μου έδειξαν το δρόμο στη ζωή όπως και την αγαπημένη μου Ειρήνη για την ακούραστη συμπαράστασή της καθώς και για τα δύο ανεκτίμητα δώρα που μου χάρισε, τη Δημητρία και τον *Ιωάννη*.

ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Καλαμαριά, Ιούνιος 2017

Ο Brevard Childs σχολιάζοντας το εδ. Έξοδος 3:14 ξεκινάει με την εξής διαπίστωση: «Λίγα εδάφια σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη έχουν προκαλέσει τόσο έντονη αντιλογία και τόσο πολύ δισταμένες ερμηνείες».² Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο;

Ο λόγος δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Σύμφωνα με την αφήγηση της Εξόδου, όταν ο Θεός ετοιμάζεται να δράσει υπέρ του υπόδουλου λαού του στην Αίγυπτο καλεί τον Μωυσή να ηγηθεί της απελευθέρωσης. Αλλά τότε

«ο Μωυσής είπε στο Θεό: “Ποιος είμαι εγώ, για να πάω στο Φαραώ και να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο;” “Εγώ θα είμαι μαζί σου”, του απάντησε ο Θεός. “Και να ποιο θα είναι το σημείο ότι εγώ σε έστειλα: Όταν θα βγάλεις το λαό από την Αίγυπτο, θα λατρεύσετε το Θεό σ’ αυτό εδώ το βουνό”. Αλλά ο Μωυσής είπε πάλι: “Καλά, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω, ‘ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σ’ εσάς’. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν ‘ποιο είναι το όνομά του;’ Τι θα τους πω;”» (3:11–13, ΑΓΒΕ)

Σε αυτή την περικοπή εγείρονται αρκετά και σημαντικά ερωτήματα. Πρώτα-πρώτα, γιατί ο Μωυσής θέτει το ερώτημα κατ’ αυτό τον τρόπο—«αυτοί όμως θα με ρωτήσουν ‘ποιο είναι το όνομά του’»; Μήπως ο λαός είχε ξεχάσει το όνομα του πατρογονικού Θεού του ή μήπως αυτός ο Θεός ήταν ανώνυμος ως τότε; Επιπλέον, αυτή η ερώτηση τίθεται ώστε να δοθεί ουσιαστική πληροφόρηση ή για να προσδιοριστεί η σημασία του θεϊκού ονόματος; Αλλά υφίσταται και ζήτημα λογικής όσον αφορά στο ερώτημα αυτό. Πώς θα ήταν δυνατόν η παροχή του ονόματος να εξυπηρετήσει τον ισχυρισμό του Μωυσή ότι έλαβε θεϊκή αποκάλυψη και αποστολή; Άλλωστε, όπως παρατήρησε εύστοχα και ο Μωυσής Μαϊμονίδης, αν το όνομα του Θεού ήταν άγνωστο πώς θα μπορούσε να αποτελέσει τεκμήριο βάσει του οποίου να αποφανθεί ο λαός για τον ισχυρισμό του απεσταλμένου ηγέτη;³

Όσον αφορά στην απάντηση που δίνει ο Θεός στο ερώτημα του Μωυσή (3:14, 15) επίσης εγείρεται μια σειρά ζητημάτων. Αποτελεί η θεϊκή απόκριση απάντηση στο ερώτημα ή στην πραγματικότητα πρόκειται για άρνηση να δοθεί απάντηση; Η απάντηση που δίνεται προορίζεται να έχει αποδέκτη τον Μωυσή ή

² Childs (1974) 61.

³ Μαϊμονίδης, *Οδηγός για τους Περιπλεγμένους* 1.63 | Friedländer (1904) 93–95.

και τον λαό; Αλλά το κορυφαίο ζήτημα που εγείρεται σε αυτή την θεοφάνεια είναι το εξής: Πώς θα πρέπει να κατανοηθεί ως προς τη σημασία του και κατ' επέκταση να μεταφραστεί διαγλωσσικά (ή, και ακόμη πιο τολμηρά, να αναδιατυπωθεί ενδογλωσσικά) η προσωνομική φράση $\text{יְהוָה יְשַׁר} / \text{ʔehye}^h \text{ ʔāšer ʔehye}^h /$;

Σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα έρχεται σωρευτικά να προστεθεί και το εξής: Εφόσον ο Θεός στην απάντησή του περιλαμβάνει και το ιερό τετραγράμματο όνομά του $\text{יהוה} / \text{yhwh} /$ διασαφηνίζοντας ότι «αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα, και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές», ποια είναι η σχέση μεταξύ της προσωνομικής φράσης (που εμφανίζεται σε δύο μορφές, πλήρη και συντομευμένη) και του Τετραγράμματος; Ομόφωνα αναγνωρίζεται ουσιαστικά η ετυμολογική συγγένεια των δύο όρων יהוה και יהוה αλλά δίστανται οι απόψεις όσον αφορά στον τρόπο και το βαθμό της.⁴

Δύο κύρια ρεύματα σκέψης έχουν διαμορφωθεί στην προσπάθεια απάντησης και ερμηνείας αυτών των δύο ζητημάτων. Αμφότερα αφορούν κατά βάση στον μορφολογικό τύπο στον οποίο εκλαμβάνονται οι εβραϊκοί όροι. Η μία περίπτωση απεικονίζεται στο μετάφρασμα του εδ. 3:14 από τους αλεξανδρινούς μεταφραστές που ανάγεται στα μέσα του τρίτου αιώνα ΠΚΧ: «Καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωϋσῆν ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν καὶ εἶπεν οὕτως ἔρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς» (Ο), ή όπως αποδίδεται σε σύγχρονη μετάφραση: «Τότε ο Θεός απάντησε στο Μωυσή: “Εγὼ εἰμαι ἐκεῖνος που εἰμαι. Ἔτσι”, του λέει, “θα μιλήσεις στους Ἰσραηλίτες: ‘Εκεῖνος που εἶναι μ’ ἐστείλε σ’ εσάς”», *ΑΓΒΕ*. Η δεύτερη περίπτωση μπορεί να εντοπιστεί πίσω από τη μετάφραση της *Graecus Venetus* των τελών του 14^{ου} αιώνα: «Ἐφη γοῦν ὁ θεὸς πρὸς Μωσῆα· ἔσομαι ὃς ἔσομαι. κᾶφη τῆδε φήσεις τοῖς υἱέσιν Ἰσραὴλου· ἔσομαι πέπομφέ με πρὸς ὑμᾶς», ή σε μια νεότερη μετάφραση: «Τότε ο Θεός εἶπε στον Μωυσή: “Θα Γίνω Αυτό που Επιλέγω να Γίνω”. Και πρόσθεσε: “Αυτό θα πεις στους Ἰσραηλίτες: ‘Ο Θα Γίνω με ἐστείλε σε εσάς’”», *ΑΓΝΚ-Α13*.

Η χρήση του ρήματος *εἰμί* (και του *γί(γ)νομαι* παρόμοια, ως αποδόσεις των εβραϊκών ρημάτων *hwh/hyh*) η οποία εκφέρεται από το στόμα της θεότητας δεν αναφέρεται απλά στο γεγονός της ζώσας ύπαρξης. Ο «αληθινός» Θεός ($\text{אֱלֹהִים} / \text{hāʔēlōhīm} /$) της Βίβλου δεν είναι δυνατόν να νοηθεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο ύπαρξης πέρα από από την αντίληψή του ως υπαρκτού προσώπου. Συνεπώς, και οι δύο περιπτώσεις κατανόησης της προσωνομίας και κατ' επέκταση του Τετραγράμματος είναι λογικό και αναμενόμενο σε αυτά τα συμφραζόμενα να εμπεριέχουν ένα σημασιακά βαρύτερο φορτίο.

Στην πρώτη περίπτωση η διατύπωση οδηγεί σε προφανή συσχέτιση με την υπερβατική θεολογία του πλατωνισμού όσον αφορά στην αντίληψη περί του θεϊκού όντος. Στη δεύτερη περίπτωση δεν περιέχεται μια οντολογική δήλωση αλλά μάλλον γίνεται μια αναφορά στον τρόπο πολιτείας και στα προσωπικά ιδιώματα που θα γίνουν φανερά στις μελλοντικές ενέργειες του Θεού.

⁴ Obermann (1949) 302.

Η παρούσα εργασία, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μόνο κεφάλαιο της συνολικής έρευνας του γράφοντος για το ιερό Τετραγράμματο, έρχεται να φωτίσει πτυχές αυτών των δύο τρόπων ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος. Θα γίνει μια επισκόπηση των σημαντικότερων έργων που συνεισέφεραν στην έρευνα του θέματος ώστε να τεθεί το πλαίσιο αναφοράς της μελέτης. Μέσω λεξιλογικής ανάλυσης θα προσεγγιστούν οι πρωτότυποι εβραϊκοί και ελληνικοί όροι σημασιολογικά και ετυμολογικά. Η συγκριτική αντιπαραβολή των μεταφραστικών αποδόσεων του βιβλικού κειμένου στα Ελληνικά θα συνεισφέρει στη μέχρι τώρα έρευνα περί της προέλευσης και σημασιοδότησης του θεϊκού ονόματος. Θα διερευνηθούν εν δυνάμει εναλλακτικές μορφές απόδοσης της φράσης του εδ. Έξοδος 3:14 ως προς τις επιλογές που έκαναν στο μετάφρασμά τους οι *Ο΄*. Τέλος, θα γίνει εστίαση στο ρήμα *τελέω/τελώ* που χρησιμοποιείται στην *Graecus Venetus* για να αποδοθεί το ρήμα *hwh*. Από την εξέταση αυτή θα γίνει περαιτέρω φανερή η σύνδεση αυτής της μετάφρασης με τις τρεις αρχαίες ιουδαϊκές-χριστιανικές μεταφράσεις που εκπονήθηκαν μετά την *Ο΄* καθώς και το μη οντολογικό ερμηνευτικό υπόβαθρο που προϋποθέτει.

Πίνακας περιεχομένων

Ευχαριστίες.....	1
Πρόλογος.....	4
Πίνακας περιεχομένων.....	7
Κατάλογος πινάκων & εικόνων.....	8
Συντομογραφίες & συμβάσεις.....	9
1. Εισαγωγή.....	13
2. Το πρόβλημα: Η σημασιολογία του ονόματος του Θεού.....	20
3. Η διερεύνηση: Η θεϊκή προσωνυμία του εδ. Έξοδος 3:14 και το όνομα του Θεού.....	44
4. Οι προσεγγίσεις: Η μεταφραστική απόδοση της θεϊκής προσωνυμίας & η ερμηνεία της.....	58
5. Τα αποτελέσματα: Μια εναλλακτική προσέγγιση της προσωνυμίας.....	744
6. Συμπεράσματα.....	89
Βιβλιογραφία & πηγές.....	91

Κατάλογος πινάκων & εικόνων

Πίνακας 1: Ρηματικά θέματα του Τετραγράμματος	24
Πίνακας 2: Το Τετραγράμματο στη χειρογραφική παράδοση της ΠΔ	41
Πίνακας 3: Το ρήμα $\pi\eta$	53
Πίνακας 4: Το ρήμα <i>ειμί</i>	55
Πίνακας 5: Το εδ. Έξοδος 3:14 στις ελληνικές μεταφράσεις	59
Πίνακας 6: Το ρήμα $\pi\eta\kappa$ όπως εμφανίζεται στο <i>MK</i> και οι αντίστοιχες αποδόσεις των ελληνικών μεταφράσεων	75
Εικόνα 1: Το εδ. Έξοδος 3:14 στο σχολιολόγιο του Henry Ainsworth (1627)	21
Εικόνα 2: Ιουδαίος αρχιερέας στη <i>La Sainte Bible</i> (1599)	29
Εικόνα 3: Το εδ. Έξοδος 6:3 στην <i>Bible de Port-Royal</i>	45
Εικόνα 4: Το Τετραγράμματο στα <i>Εξαπλά</i> του Αμβροσιανού Κώδικα Ο 39	63
Εικόνα 5: Τα εδ. Έξοδος 3:14, 15 στην <i>Graecus Venetus</i> (τέλη 14 ^{ου} αιώνα)	65
Εικόνα 6: Ο όρος <i>Οντωτής</i> στην <i>Graecus Venetus</i>	66
Εικόνα 7: Τα εδ. Έξοδος 3:14, 15 στην <i>Πολύγλωττο Πεντάτευχο</i> (1547)	68
Εικόνα 8: Τα εδ. Έξοδος 3:14, 15 σε μεταγραφή της <i>Πολυγλώττου</i>	68
Εικόνα 9: Απόσπασμα του Γένεση κεφ. 1 από την ελληνική στήλη (πρωτότυπο και μεταγραφή) της <i>Πολυγλώττου</i>	70

- BHT** *Transliterated BHS Hebrew Old Testament 2001*. Matthew Anstey, 2001. Αυτή η βάση δεδομένων (database) στηρίχτηκε στην ηλεκτρονική βάση CCAT Michigan-Claremont-Westminster (WTT, Codex Leningradensis Hebrew Text), με την άδεια της Γερμανικής Βιβλικής Εταιρείας. Διαθέσιμη στο *BibleWorks 9* (2011).
- GrVen** *Graecus Venetus* [Μαρκιανή βιβλιοθήκη, Cod. Marc. Gr. VII], τέλη 14^{ου} αιώνα, Βενετία· περιέχει την Πεντάτευχο, τις Παροιμίες, τον Εκκλησιαστή, το Άσμα Ασμάτων, τη Ρουθ, τους Θρήνους και τον Δανιήλ· απομεινάρι της *Τριγλώττου Βίβλου* του όπου προφανώς ο καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη ουμανιστής λόγιος Σίμων Ατουμάνος, όντας πρώην σπουδίτης μοναχός και τότε Λατίνος αρχιεπίσκοπος Θήβας, μετέφρασε τουλάχιστον εν μέρει την ΠΔ από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά και τα Λατινικά και την ΚΔ από τα Ελληνικά στα Εβραϊκά και τα Λατινικά.
- LN** Louw, Johannes & Nida, Eugene. *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains*. 2nd edition. New York, NY: United Bible Societies, 1989.
- LS-Ελλ** Liddell, Henry & Scott, Robert, Μόσχου, Ξενοφών (μετάφρ.) & Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ (εμπλουτ. & επιστασία). *Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης*, Αθήναι: Α. Κωνσταντινίδης, ¹1901. Τέσσερις και ένας τόμος συμπλήρωμα.
- Mont** Montanari, Franco, *Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας*. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Αντ. Ρεγκάκος. Αθήνα: Δημ. Ν. Παπαδήμας, 2014.
- NA28** *Βλέπε ΕΛΚΔ*.
- NAB** *The New American Bible: Translated from the original languages with critical use of all the ancient sources*. Oxford University Press, 2005.
- NAS** *The New American Standard Bible*. The Lockman Foundation, ¹1960, 1995.
- PG** J.-P. Migne (επιμ.), *Patrologia Graeca*, Paris, 1857–1887. 167 τόμοι.
- TDNT** Kittel, Gerhard & Friedrich, Gerhard (επιμ.). *Theological Dictionary of the New Testament*. 10 τόμοι. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans

Publishing Co., 1964.

- α'** Μετάφραση των ΕβΓρ υπό Ακύλα, όπως σώζεται στα *Εξαπλά*.
- ΑΓΒΕ** *Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα*. Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, 1997.
- ΑΓΝΒ** *Τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς τε και της Καινής Διαθήκης, Μεταφρασθέντα εκ των Αρχετύπων*. Μετάφραση των ΕβΓρ και της ΚΔ υπό Νεόφυτου Βάμβα, κ.α. Εν Οξονίω: British and Foreign Bible Society, 1850.
- ΑΓΝΚ** *Η Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου*. Brooklyn, NY-Αθήνα: Watch Tower Bible and Tract Society, 2008/¹1997. Πιο πρόσφατη αγγλική αναθεώρηση το 2013.
- ΑΓΧΛ** *Η Αγία Γραφή*, Αθήνα: Παγκόσμιος Εκδοτικός Οργανισμός Χρ. Γιοβάνης, 1993/¹1960· εκδοτική παραγωγή & φροντίδα Π. & Σ. Δημητράκου, μετάφραση της ΠΔ υπό Αθανάσιου Χαστούπη & συνεργατών (Μητροπ. Νουβίας Άνθιμου, Παναγιώτη Κ. Χρήστου, Αθανασίου Γερομίχαλου, Σάββα Αγουρίδη, Παναγιώτη Δημητρόπουλου & Αικατερίνης Μηλιαρέση-Πούλου) και της ΚΔ υπό Νικόλαου Λούβαρι (γεν. επιστασία), Νικολάου Μ. Καψή (Ματθαίος 1:1–24:57) & Παναγιώτη Δημητρόπουλου (Ματθαίος 25:1–Αποκάλυψη 22:21).
- ΚΧ** «Κοινής Χρονολογίας» (στα Αγγλικά “CE”, “Common Era”), θρησκευτικά ουδέτερος χρονολογικός προσδιορισμός ταυτόσημος με τον παραδοσιακό «μ.Χ.».⁵
- ΕβΓρ** *Εβραϊκές Γραφές*, η *Ιουδαϊκή Βίβλος*. Το σώμα των κανονικών, ιουδαϊκών εβραϊκών-αραμαϊκών γραφών, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση.
- εδ.** Εννοείται η λέξη «εδάφιο» ή «εδάφια».
- ΕΛΚΔ** *Ελληνική Καινή Διαθήκη*, το ελληνικό κείμενο της ΚΔ στην έκδοση *NA28*, δηλ. της *Novum Testamentum Graece* (Nestle-Aland), 28th rev. edition 2012/¹1898, ed. by B. and K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger· σε συνεργασία με το Institute for New Testament Textual Research, Münster.
- θ'** Μετάφραση των ΕβΓρ υπό Θεοδοτίωνος, όπως σώζεται στα *Εξαπλά*.
- ΚΔ** *Καινή Διαθήκη*, το σώμα των κανονικών, χριστιανικών ελληνικών γραφών, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση.
- ΜΚ** *Μασοριτικό Κείμενο*, το σώμα των ιουδαϊκών εβραϊκών-αραμαϊκών

⁵ Holford-Strevens (2005) 126. Με βάση τη νέα έκδοση του *The SBL Handbook of Style*, δεν παρεμβάλλονται τελείες μεταξύ των γραμμμάτων. (2^η έκδ., 2014, σσ. 1, 119 [8.1.2])

γραφών, εδώ βάσει της διπλωματικής έκδοσης του St. Petersburg codex I Firkovitch B19a (Codex Leningradensis, 1008 κκ) όπως εμφανίζεται στην *Biblia Hebraica Stuttgartensia* (Elliger & Rudolph, ⁵1997).

Ο' (Θ) *Μετάφραση των Εβδομήκοντα*, το διευρυμένο σώμα των ελληνικών ιουδαϊκών γραφών, ιδιαίτερα όπως μεταβιβάστηκαν εντός της παράδοσης του χριστιανικού βιβλικού κανόνα της ΠΔ. Η στενή έννοια του όρου αναφέρεται στην ελληνική μετάφραση μόνο της Πεντατεύχου. Εδώ βάσει της *Παλαιάς Διαθήκης κατά τους Εβδομήκοντα* (Rahlfs & Hanhart, ²2006).

ΠΔ *Παλαιά Διαθήκη*, το σώμα των κανονικών, χριστιανικών εβραϊκών-αραμαϊκών γραφών, στο οποίο διευρυμένα περιλαμβάνονται συνήθως και βιβλία που πιθανότατα γράφτηκαν εξαρχής στα Ελληνικά, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση.

ΠαλΕλ *Παλαιά Ελληνική*, η παλαιότερη ανακτήσιμη μορφή των κανονικών εβραϊκών-αραμαϊκών γραφών στα Ελληνικά, τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν την πρωτότυπη μετάφραση. Αφορά στο προωριγένειο (προεξαπλαϊκό) ελληνικό βιβλικό κείμενο.⁶

ΠΚΧ «Πριν την Κοινή [Μας] Χρονολογία» (στα Αγγλικά “BCE”, “Before [Our] Common Era”), θρησκευτικά ουδέτερος χρονολογικός προσδιορισμός ταυτόσημος με τον «π.Χ.».⁷

ΠΠΚ *Πολύγλωττος Πεντάτευχος Κωνσταντινούπολης* (η): *Pentateuchus Hebraicus, Hispanicus, Barbaro-Graecus*, Κωνσταντινούπολη: domo Eliezeris Berab Gerson Soncinatis, 1547. Έκδοση του νεοελληνικού κειμένου με ελληνικούς χαρακτήρες: Hesseling, Dirk Christiaan. *Les cinq livres de la loi (Le Pentateuque): traduction en néo-grec publiée caractères hébraïques à Constantinople en 1547*. Leide [Λέιντεν]: S. C. Van Doesburgh & Leipzig: O. Harrasowitz, 1897.

σ' *Μετάφραση των ΕβΓρ υπό Συμμάχου*, όπως σώζεται στα *Εξαπλά*.

ΣαμΠ *Σαμαρειτική Πεντάτευχος*.

* Μπροστά από ρηματικές ρίζες ή άλλους όρους δηλώνει ότι πρόκειται για λέξη ή γραμματική μορφή που δεν μαρτυρείται σε κάποια πηγή αλλά αποτελεί ανακατασκευή-επανασύνθεση βάσει άλλων

⁶ Fernández Marcos (2009) 39· Salvesen (1998) xiii.

⁷ Holford-Strevens (2005) 126. Με βάση τη νέα έκδοση του *The SBL Handbook of Style*, δεν παρεμβάλλονται τελείες μεταξύ των γραμμάτων. (2^η έκδ., 2014, σσ. 1, 119 [8.1.2]) Επίσης, έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά και ως «προ Κοινής Εποχής» (π.Κ.Ε.) και «της Κοινής Εποχής» (Κ.Ε.).

διαθέσιμων τεκμηρίων.⁸

- // Εμπερικλείουν την φωνητική μεταγραφή (προφορά) του παρακαίμενου όρου.
- Εμπερικλείουν τον μεταγραμματισμό (αντιστοίχιση γράμμα προς γράμμα) του παρακαίμενου όρου.

Η μεταγραφή των εβραϊκών βιβλικών περικοπών και όρων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη βάση δεδομένων του *Transliterated BHS Hebrew Old Testament* (BHT), του M. Anstey, καθώς επίσης και από τους πίνακες μεταγραφής των P. Rietbroek (2011) και M. Κωνσταντίνου (2014). Για τις συντομογραφίες ακολουθούνται κατά βάση οι συμβάσεις που περιγράφονται στη δεύτερη έκδοση του *The SBL Handbook of Style* (Society of Biblical Literature, 2014).

Όσον αφορά στη χρονολογική σήμανση, με απασχόλησε αρκετά η τρέχουσα προβληματική σχετικά με τα παραδοσιακά θρησκευτικά ημερολόγια. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συμβατική σήμανση π.Χ./μ.Χ. δεν είναι χρονολογικά ακριβής. Επιπλέον, στην πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική διεθνή κοινότητα εντός της οποίας αλληλεπιδρούμε συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το κοινό εργαλείο της χρονολογίας με την κατά το δυνατόν λιγότερο φορτισμένη θρησκευτικά ορολογία. Ενώ η συνεισφορά της χριστιανοσύνης στον πανανθρώπινο πολιτισμό είναι αδιαμφισβήτητη, η διαπολιτισμικά ουδέτερη στάση σε ζητήματα μάλιστα τεχνικής φύσης αποτελεί αξιόλογο *desideratum*. Με αυτό το σκεπτικό και μέχρι να βρεθεί μια καλύτερη λύση στο ζήτημα της ιστορικής χρονολόγησης, επέλεξα να χρησιμοποιήσω τους όρους ΠΚΧ και ΚΧ για να προσδιορίσω τις χρονολογικές περιόδους αντίστοιχα προ και μετά τον Χριστό, όπως διασαφηνίζεται και πιο πάνω στις Συντομογραφίες.

Η φωνηματική (φωνολογική) μεταγραφή περικλείεται από λοξές γραμμές ενώ η φωνητική μεταγραφή σε τετράγωνα αγκύλες με τη χρήση των χαρακτήρων του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου.

⁸ Κατά τον Μωυσιάδη, «αμάρτυρος (επανασυντεθειμένος) τύπος». (2005:19)

Ο τίτλος αυτής της μελέτης είναι «Το ιερό Τετραγράμματο και η πρόσληψή του στη μεσαιωνική γραμματεία: Μελέτη στη μεταφραστική απόδοση της εβραϊκής θεωνυμίας με έμφαση σε δύο βιβλικές μεταφράσεις». Στην πραγματικότητα, το θέμα της θα μπορούσε κατ' ουσίαν να περιγραφεί με διαφορετικό τρόπο ως εξής: «Πώς θα μπορούσαν να μεταφράσουν οι Εβδομήκοντα τη θεϊκή προσωνυμία του Έξοδος 3:14 αν δεν αντιλαμβάνονταν το εβραϊκό κείμενο κατά βάση μέσα από πλατωνικές προϋποθέσεις;» Ή, πιο γενικά, πώς αντιλήφθηκαν μεταγενέστεροι Ιουδαίοι και χριστιανοί την περικοπή έξω από το πλαίσιο σκέψης που χάραξε σε αυτό το ζήτημα η Ο΄;

Όταν ήρθε η ιουδαϊκή σκέψη σε επαφή με την ελληνιστική, η ελληνική φιλοσοφική σκέψη είχε ήδη δώσει τους καρπούς που έμελλε να καθορίσουν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, ο Πλάτων θεωρούσε ότι η υπέρτατη οντότητα δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλοίωση.⁹ Ο Αριστοτέλης αναζητούσε να προσδιορίσει «τὸ τί ἦν εἶναι», δηλαδή “την ουσιώδη φύση” των όντων.¹⁰ Κατά την ελληνιστική περίοδο, εξέχοντες Ιουδαίοι συγγραφείς όπως ο Φίλων και ο Ιώσηπος υποστήριξαν ότι αυτά που δίδαξαν οι Έλληνες φιλόσοφοι περί Θεού ήταν ουσιαστικά ταυτόσημα με τα γραφόμενα της Βίβλου.¹¹

⁹ Αναφέρει, για παράδειγμα, πιο συγκεκριμένα: «Αὐτὴ ἡ οὐσία ἥς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως αἰεὶ ἔχει κατὰ ταῦτα ἢ ἄλλοτ' ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔστιν, τὸ ὄν, μὴ ποτε μεταβολὴν καὶ ἠντιοῦν ἐνδέχεται; ἢ αἰεὶ αὐτῶν ἕκαστον ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὄν αὐτὸ καθ' αὐτό, ὡσαύτως κατὰ ταῦτα ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται; ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, κατὰ ταῦτα ἔχειν, ὃ Σώκρατες». (Πλάτων, *Φαίδων* 78d |Gallor (1975) 27, 138, 139) Για μια διαφωτιστική προσέγγιση της έννοιας «θεός» στον Πλάτωνα, βλ. Δρογούτη (2015).

¹⁰ Βλ. Αριστοτέλη, *Μετὰ τὰ φυσικά* καὶ *Περὶ κόσμου*.

¹¹ Για παράδειγμα, ο Ιώσηπος αναφέρει συγκεκριμένα: «Ὁ δ' ἡμέτερος νομοθέτης [ενν. ο Μωυσής] εἰς μὲν τούτων οὐδοτιοῦν ἀπειδεν, ὡς δ' ἂν τις εἴποι βιασάμενος τὸν λόγον θεοκρατίαν ἀπέδειξε τὸ πολίτευμα θεῶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ κράτος ἀναθεῖς. καὶ πείσας εἰς ἐκεῖνον ἀπαντας ἀφορᾶν ὡς αἴτιον μὲν ἀπάντων ὄντα τῶν ἀγαθῶν, ἃ κοινῆ τε πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει καὶ ὄσων ἔτυχον αὐτοὶ δεηθέντες ἐν ἀμηχάνοις, λαθεῖν δὲ τὴν ἐκεῖνου γνώμην οὐκ ἐνὸν οὔτε τῶν πραττομένων οὐδὲν οὔθ' ὄν ἂν τις παρ' αὐτῷ διανοηθῆ, ἕνα αὐτὸν ἀπέφηνε καὶ ἀγένητον καὶ πρὸς τὸν αἰδίων χρόνον ἀναλλοίωτον πάσης ἰδέας θνητῆς κάλλει διαφέροντα καὶ δυνάμει μὲν ἡμῖν γινώριμον, ὁποῖος δὲ κατ' οὐσίαν [ἔστιν] ἄγνωστον. ταῦτα περὶ θεοῦ φρονεῖν οἱ σοφώτατοι παρ' Ἑλλήσιν ὅτι μὲν ἐδιδάχθησαν ἐκεῖνου τὰς ἀρχὰς παρασχόντος, ἐῶ νῦν λέγειν, ὅτι δ' ἐστὶ καλὰ καὶ πρέποντα τῇ τοῦ θεοῦ φύσει καὶ μεγαλειότητι, σφόδρα μεμαρτυρήκασιν: καὶ γὰρ Πυθαγόρας καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Πλάτων οἳ τε μετ' ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφοι καὶ μικροῦ δεῖν

Κατά συνέπεια, «μηδ' ὄνομα κύριον ἐπιφημισθῆναι δύνασθαι τῷ ὄντι πρὸς ἀλήθειαν» παρά μόνο 'κατάχρηση θείου ονόματος', δηλαδή υποκατάστατο του πραγματικού θεϊκού ονόματος το οποίο παραμένει άγνωστο στον άνθρωπο.¹² Η αφαίρεση των θεωρούμενων ως ανθρωπομορφισμών από το βιβλικό κείμενο και η μεταγενέστερη αντικατάσταση της θεωνυμίας με ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο ως τίτλο (*κύριος*) στη **μετάφραση των Εβδομήκοντα** καθιστούν σαφές ότι υπήρξε σαφής θεολογική μετάλλαξη όσον αφορά στον τρόπο κατανόησης του Θεού των προπατόρων.

Πράγματι, κατά τους τελευταίους αιώνες ΠΚΧ συντελέστηκε μια εκκωφαντική μετατόπιση τού περί Θεού πλαισίου αναφοράς (:paradigm shift) εντός του κυρίαρχου ιουδαϊσμού. Η ερμηνευτική επιλογή των *Ο'* έφερε εξαρχής το φιλοσοφικό φορτίο της πλατωνικής θεολογίας.¹³ Είτε ερμηνευθεί ως «Εκείνος (που) είναι (πάντα ο ίδιος)» είτε ως «Εκείνος (που) είναι (απόλυτα, ο πραγματικά υπάρχων)» εισάγεται μια «φιλοσοφική αντίληψη απόλυτης ύπαρξης η οποία είναι ξένη τόσο ως προς τη σημασία του εβραϊκού ρήματος όσο και ως προς τη δύναμη του ρήματος που χρησιμοποιείται».¹⁴ Και σε αρμονία με την αποφθεγματική δήλωση του L. Wittgenstein ότι «τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου», αυτή η επαναπροσδιορισμένη περί Θεού αντίληψη που εισήχθη κατά τη μεταφορά του ιερού κειμένου στη νέα γλώσσα επέδρασε καταλυτικά στη μετέπειτα ιουδαιοχριστιανική (και ισλαμική) διάνοηση.¹⁵

Φυσικά, και για τον Ιουδαίο επίσης, ο Θεός δεν όφειλε την ύπαρξή του σε κάποιον ανώτερό του, θεωρούνταν ότι είναι ο Ύψιστος. Ούτε υπήρχε αμφιβολία για το αν είναι ζωντανός—ήταν κοινή πίστη ότι είναι σαφώς υπαρκτός και, μάλιστα, εμπλεκόμενος σε δυναμικές σχέσεις στενής πολιτείας, ακόμη δε και διαπροσωπικής φιλίας με τον άνθρωπο. Αυτά όμως τα διαχρονικά θεμελιώδη στοιχεία της περί Θεού σημειτικής-ισραηλιτικής αντίληψης δεν ήταν συμβατά με την πλατωνική αντίληψη που κατέστησε εξαιρετικά διαδεδομένη και δημοφιλή ο ελληνικός πολιτισμός. Το ζήτημα συνοψίζεται με σαφήνεια από τον W. Kasper:

Η σκέψη που συσχετίζει τον Θεό με την ιστορία δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο για την Αγία Γραφή όσο για τη δυτική φιλοσοφία υπό την

ἄπαντες οὕτως φαίνονται περὶ τῆς τοῦ θεοῦ φύσεως πεφρονηκότες. ἀλλ' οἱ μὲν πρὸς ὀλίγους φιλοσοφοῦντες εἰς πλήθη δόξαις προκατειλημμένα τὴν ἀλήθειαν τοῦ δόγματος ἐξενεγκεῖν οὐκ ἐτόλμησαν, ὁ δὲ ἡμέτερος νομοθέτης ἄτε δὴ τὰ ἔργα παρέχων σύμφωνα τοῖς λόγοις οὐ μόνον τοὺς καθ' αὐτὸν ἔπεισεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐξ ἐκείνων ἀεὶ γενησομένοις τὴν περὶ θεοῦ πίστιν ἐνέφυσεν ἀμετακίνητον». (Κατ' Απίωνος 2:16|17.165–169 |Φριλίγγος 208–211)

¹² Επίσης, «τὸ ὄν ἄρρητόν ἐστιν, ὥστ' οὐδὲ αἱ ὑπηρετούμεναι δυνάμεις κύριον ὄνομα ἡμῖν λέγουσι». (Φίλων, *Περὶ των μετονομαζομένων και ὡν ἔνεκα μετονομάζονται* 11, 14 |Colson 5:146–149)

¹³ Κωνσταντίνου (2005) 183.

¹⁴ Moore (1911) 312.

¹⁵ “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.” (Ludwig Wittgenstein, *Logisch-Philosophische Abhandlung*, θέση 5.6)

ελληνική επίδραση. Στην ελληνική μεταφυσική από τους προσωκρατικούς μέχρι τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και μέχρι και τον νεοπλατωνισμό, η **ατρεψία** και η **απάθεια** θεωρούνταν ανέκαθεν υπέρτατες ιδιότητες του θείου. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης από την άλλη πλευρά διακρίνεται ως **Θεός πορείας και καθοδήγησης**, ως **Θεός ιστορίας**. Κατά συνέπεια, **όταν αποκαλύπτεται ο Γιαχβέ στο Έξοδος 3:14 ως "ο ων" δεν θα πρέπει να εννοηθεί με την έννοια της φιλοσοφικής αντίληψης του όντος**, ως αναφορά στην αυτοουσία του Θεού, αλλά ως έμπρακτη διαβεβαίωση και υπόσχεση ότι ο Θεός είναι εκείνος που "είναι εκεί" έμπρακτα ενόσω αλλάζουν οι συνθήκες στην ιστορία του λαού του. Το γεγονός ότι ο Γιαχβέ είναι Θεός ιστορίας φυσικά δεν σημαίνει, ούτε καν στην Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι Θεός που μεταβάλλεται. Αντιθέτως, η Παλαιά Διαθήκη διακρίνεται σαφώς από τον μύθο καθώς δεν περιέχει κανενός είδους θεογονίες ή θεϊκές γενεαλογίες. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχει αρχή και όντας ζωντανός Θεός δεν υπόκειται σε θάνατο. **Η αιδιότητα του Θεού θεωρείται δεδομένη στην Παλαιά Διαθήκη: εντούτοις, αυτή δεν σημαίνει ακινησία, ατρεψία και αχρονικότητα· σημαίνει την κυριαρχία επί του χρόνου, της οποίας η ταυτότητα αποδεικνύεται, όχι μέσω κάποιας μη σχετικής, αφαιρετικής ταυτολογίας, αλλά μέσω πραγματικής, ιστορικής αξιοπιστίας.**¹⁶

Η φιλοσοφική προσέγγιση της θεότητας από τους ελληνοιστές Ιουδαίους, όπως συνέβη παρόμοια με «παγανιστές» όπως ο Ιάμβλιχος, και η εμφάνιση του λεγόμενου **μέσου πλατωνισμού** αλληλεπίδρασαν και επηρέασαν καθοριστικά τη σκέψη της χριστιανικής θεολογίας-φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, ο **Βασίλειος Καισαρείας** εστίασε τη σκέψη του στο κατά πόσον μπορούμε να αποκτήσουμε επίγνωση για την *ουσία* του Θεού—ένας προβληματισμός άγνωστος ακόμη δε και ασύμβατος με τη βιβλική σκέψη—και συμπέρανε ότι ακόμη και τα ονόματα που περιγράφουν τις εγκόσμιες ενέργειες του Θεού δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να το πετύχει αυτό.¹⁷ Ο δε ψευδό-Διονύσιος Αρεοπαγίτης έφερε στο αποκορύφωμά της αυτήν την αποφαιτική χριστιανική θεολογία-φιλοσοφία. Στη Δύση, ο Αυγουστίνος Ιππώνος και ο Θωμάς Ακβινάτης συνέβαλαν καταλυτικά στην χριστιανική πρόσληψη και αναδιαμόρφωση της πλατωνικής σκέψης. Στην Ανατολή, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπερασπίστηκε αργότερα μια πιο βιβλική

¹⁶ Kasper (2011) 163.

¹⁷ «Ἐπει δὲ ἡ μὲν ὑψηλοτέρα τῆς τῶν ζητουμένων ἐστὶ κατανοήσεως, ἐκ δὲ τεκμηρίων τινῶν περὶ τῶν διαφευγόντων τὴν γνῶσιν ἡμῶν λογιζόμεθα, ἀνάγκη πᾶσα διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἡμᾶς χειραγωγεῖσθαι πρὸς τὴν τῆς θείας φύσεως ἔρευναν. [...] Ἡ δὲ θεία φύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἐπινοουμένοις ὀνόμασι, καθὸ ἐστὶ, μένει ἀσήμαντος, ὡς ὁ ἡμέτερος λόγος. Εὐεργέτην γὰρ καὶ κριτὴν, ἀγαθὸν τε καὶ δίκαιον καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μαθόντες ἐνεργειῶν διαφορὰς ἐδιδάχθημεν· τοῦ δὲ ἐνεργούντος τὴν φύσιν οὐδὲν μᾶλλον διὰ τῆς τῶν ἐνεργειῶν κατανοήσεως ἐπιγνῶναι δυνάμεθα. Ὅταν γὰρ ἀποδιδῶ τις λόγον ἐκάστου τε τούτων τῶν ὀνομάτων καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως περὶ ἣν τὰ ὀνόματα, οὐ τὸν αὐτὸν ἀμφοτέρων ἀποδώσει λόγον». (Ἐπιστολή Εὐσταθίου ἀρχιάτρω 189:6, 8 |PG 32:692D, 696B |Courtonne |Deferrari 63, 67, 68 |NPNF-2 8:231)

προσέγγιση τού περί Θεού λόγου.¹⁸

Στη σύγχρονη εποχή, πλήθος μελετητών έχουν ασχοληθεί με την περικοπή της Εξόδου 3:14. Έχει μελετηθεί, για παράδειγμα, ως προς τη γραμματική μορφολογία, το συντακτικό, την ετυμολογία, τη φιλολογική επεξεργασία, τη φιλοσοφική νοηματοδότηση, τη ρητορική και την ποιητική της δομή και, φυσικά, τη θεολογική ερμηνεία της. Αξιοσημείωτη συνεισφορά στη μελέτη του θέματος αποτελούν οι εργασίες των W. Arnold (1905), T. Vriezen (1950), E. Schild (1954), M. Reisel (1957), B. Albrektson (1968), R. de Vaux (1970), Br. Childs (1974), D. McCarthy (1978), B. Wambacq (1978), B. Beitzel (1980), A. Παπαρνάκη (2006), J.-P. Sonnet (2010) και Au. Surls (2015).¹⁹

Στον πυρήνα της προβληματικής του ζητήματος βρίσκεται το ρήμα *εἶμί*, το οποίο εκτός από την ευρεία χρήση του ως συνδετικού, σημαίνει πρωταρχικά «είμαι, υπάρχω», «είμαι ζωντανός» και «είμαι πραγματικά» αλλά και «συμβαίνω, τυχαίνω».²⁰ Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του ρήματος *γί(γ)νομαι*, το οποίο έχει δύο κύριες έννοιες όσον αφορά σε πρόσωπα: (α) «έρχομαι σε κατάσταση ύπαρξης, έρχομαι στη ζωή, γεννιέμαι» (επίσης, *γείνομαι*), και (β) «εισέρχομαι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, μετατρέπομαι».²¹ Στην πατερική ερμηνεία αποκλείστηκε το ρήμα *γίνομαι* ως προς τον Θεό καθώς οι χριστολογικές-τριαδολογικές έριδες το ταύτισαν μονοσήμαντα με την πρώτη από τις δύο παραπάνω σημασίες. Συνεπώς, όπως σχολίασε ο Σεβηριανός Γαβάλων, εκπρόσωπος της αντιοχειανής ερμηνευτικής στις αρχές του 5^{ου} αιώνα, «Θεού τὸ εἶναι, κτισμάτων δὲ τὸ γίνεσθαι».²²

Παρόμοια με αυτό που ίσχυε και για το πλατωνικό *ὄντως ὄντως ὄν*, θεωρείται **αδιανόητο για τον βιβλικό Θεό να προέρχεται από γέννηση**—η θειότητά του προϋποθέτει ότι είναι αιώνιος και δεν οφείλει την ύπαρξη του σε κανέναν πρότερο ή ανώτερό του. Ως προς αυτή την πρώτη έννοια του *γίνομαι*, όπως σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα τέλη του 4^{ου} αιώνα, σαφώς «**θεὸς γὰρ οὔτε γίνεταί, οὔτε ἔχει τι πρεσβύτερον**».²³ Η ίδια ιδέα είναι εμφανής και στα ερμητικά κείμενα

¹⁸ «Τί δέ ἐστι Θεοῦ οὐσία ἢ πῶς ἐστὶν ἐν πᾶσιν ἢ πῶς ἐκ Θεοῦ Θεὸς γεγέννηται ἢ ἐκπεπόρευται ἢ πῶς ἑαυτὸν κενώσας ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γέγονεν ἐκ παρθενικῶν αἱμάτων ἐτέρω παρὰ τὴν φύσιν θεσμῶ πλαστουργηθεὶς ἢ πῶς ἀβρόχοις ποσὶ τοῖς ὕδασι ἐπεπόρευτο, καὶ ἀγνοοῦμεν καὶ λέγειν οὐ δυνάμεθα. Οὐ δυνατὸν οὖν τι παρὰ τὰ θειωδῶς ὑπὸ τῶν θείων λογίων τῆς τε Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης ἡμῖν ἐκπεφασμένα, ἥτοι εἰρημένα καὶ πεφανερωμένα, εἰπεῖν τι περὶ Θεοῦ ἢ ὄλως ἐννοῆσαι». (*Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως* 2 |PG 94:793B)

¹⁹ Surls (2015)· Sonnet (2010)· Παπαρνάκης (2006)· Beitzel (1980)· Wambacq (1978)· McCarthy (1978)· Childs (1974)· de Vaux (1970)· Albrektson (1968)· Reisel (1957)· Schild (1954)· Vriezen (1950)· Arnold (1905).

²⁰ *Mont* 641.

²¹ *Mont* 472· *LS-Ελλ*.

²² Σεβηριανός Γαβάλων, *Εἰς τὴν κοσμοποιάν [In mundi creationem]* 3.438 |PG 56:432.

²³ Ιωάννης ο Χρυσόστομος, *Υπόμνημα Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Ευαγγελιστὴν* 1:1 [*Ομιλία* 4] |PG 59:49.

του δεύτερου αιώνα ΚΧ, ότι “*deus ergo sempiternus, deus aeternus, nec nasci potest nec potuit; hoc est, hoc fuit, hoc erit semper*”, δηλαδή «ο αΐδιος θεός, [όντας] θεός αιώνιος, **δεν μπορεί ούτε θα μπορούσε να έρθει σε ύπαρξη**—αυτός που είναι, που ήταν και που θα είναι για πάντα». ²⁴ Ως προς τη δεύτερη έννοια και αντίθετα με ό,τι ήταν κοινός τόπος στον κόσμο της ελληνικής θεογονίας-μυθολογίας, στη βιβλική σκέψη **ο Θεός είναι αδιανόητο να μεταβάλεται σε κάτι άλλο**—είναι εκείνος που παραμένει αιώνια ο ίδιος ως προς την ποιότητα της υπόστασής του και τις ιδιότητες της προσωπικότητάς του.

Εντούτοις, εκτός από τη σημασία «έρχομαι εις νέαν κατάστασιν υπάρξεως», το *γίνομαι* ακολουθούμενο από κατηγορούμενο δύναται να σημαίνει «έρχομαι εις τινα κατάστασιν» και (με παρελθοντικούς χρόνους) «είμαι τοιοῦτος ἢ τοιοῦτος» χωρίς να περιλαμβάνεται κάποια υπαρξιακή ή οντολογική μεταβολή. Με αυτή την έννοια ο Αισχύλος βάζει τον Ορέστη να απευθύνεται στον Ερμή λέγοντας «σωτήρ γενοῦ μοι ξύμμαχός τ’ αἵτουμένω». ²⁵ Παρόμοια, ο Θεός της Βίβλου δύναται να «γίνεται», να *αλλάζει τον προσλαμβανόμενο εαυτό του* εμφανίζοντας τα ανάλογα χαρακτηριστικά κατά την πολιτεία του με τον κτιστό άνθρωπο. Αυτό σήμαινε κατά περίπτωση τη φανέρωση μια νέας πτυχής της προσωπικότητάς του συναρτούμενη με το σκοπό του και την αλληλεπίδρασή του με τον άνθρωπο—ειδικότερα δε ως προς εκείνους με τους οποίους είχε προσωπική σχέση. Διαχρονικά, οι σχέσεις διαθήκης του Θεού με τους πατριάρχες, τον Μωυσή, τον Δαβίδ, τους προφήτες ακόμη δε και με το πρόσωπο του Μεσσία ξετυλίγονται μέσα από την εποικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης ως προς τους τρόπους ενέργειας του παρελθόντος και την αποκάλυψη προς τον άνθρωπο νέων *ιδιωμάτων* του χαρακτήρα Του.

Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση αυτής τής μη οντολογικής σημασιοδότησης στην θεϊκή προσωνομία του Έξοδος 3:14. Σε αυτή τη θεϊκή δήλωση το κατηγορούμενο δεν δηλώνεται ρητά—*τι είναι Εκείνος ή τι θα φανερωθεί ότι είναι*—και η ίδια δήλωση καθαυτήν είναι αυτοαναφορική—φέρεται ο ίδιος ο Θεός να αυτοπροσδιορίζεται. Αν αφαιρεθεί το πλατωνικό φιλοσοφικό υπόβαθρο ούτε η

²⁴ *Corpus Hermeticum: Asclepius* 14 | Nock & Festuigire 2:313 | Copenhaver 75. Χρησιμοποιείται τύπος του λατινικού ρήματος *nascere*.

²⁵ Αισχύλου, *Χοηφόροι* 2.4. Πρβλ. την ομηρική φράση «πάντα δὲ γιγνόμενος πειρήσεται» με την έννοια «φαίνομαι ότι είμαι» ή «φανερώνω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά». (Όμηρος, *Οδύσσεια* 4:417)

απόδοση «ἐγώ εἰμι»²⁶ ούτε «ὁ ὢν»²⁷ φανερώνουν κάτι ιδιαίτερο ή συγκεκριμένο για τον Θεό—όλα τα πλάσματα είναι ὄντα και όλοι οι άνθρωποι είναι ὄντες (και οὐσαι). Σε αυτήν την περίπτωση, το ότι ο βιβλικός Θεός περιγράφεται ως ὁ ὢν δεν προσθέτει τίποτα περισσότερο από το ελάχιστο ίδιον της θειότητας, δηλαδή τη ζωτική ύπαρξη που χαρακτηρίζει κάθε πρόσωπο. Αν δε η αυτοαναφορική φράση εκληφθεί *prima facie* ως «εἰμαι αυτός που εἰμαι» τότε, σύμφωνα με τον Κ. Barth,

²⁶ Η φράση *ἐγώ εἰμι* εμφανίζεται 192 φορές στην *Ο΄*. Πέρα από τις ευάριθμες αναφορές «ἐγώ εἰμι κύριος» (𐤅𐤇𐤍 𐤓𐤏 /ʾānī yhw/), δεν υπάρχει καμία θεολογικά δεσμευμένη χρήση της συγκεκριμένης φράσης. Η διπλή χρήση της αποτελεί κατά λέξη μετάφραση εβραϊκού εκφραστικού σχήματος (𐤍𐤏𐤍 𐤓𐤏 𐤏𐤍 /ʾānōkī ʾānōkī hūʾ/) το οποίο αποσκοπεί στην έμφαση του νοήματος—του ομιλούντος Προσώπου εν προκειμένω—και εμφανίζεται δύο μόνο φορές αμφοτέρως στον Ησαΐα, «ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου» (43:25) και «ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ὁ παρακαλῶν» (51:12). Οι υποθέσεις περί εισαγωγής μιας νέας θεωνυμίας τύπου «ἐγώ εἰμι» σε αυτά τα σημεία αποτελούν θεολογικές αναγνώσεις πολύ πέρα από όσα μεταφέρει το βιβλικό κείμενο καθαυτό. Για τις κατευθύνσεις που έχει ακολουθήσει η έρευνα της χριστολογικής πιθανολογούμενης σχέσης-πρόσληψης και ερμηνείας των *ἐγώ εἰμι* φράσεων του Ησαΐα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, βλ. Couatts (2017). Κυριολεκτικές αποδόσεις του εβραϊκού κειμένου που παράγουν δυσνόητο ελληνικό μετάφρασμα αποτελούν φράσεις όπως, για παράδειγμα, «ἐγώ εἰμι οὐχ ἡμαρτόν σοι» (Κρ 11:27· πρβλ. 6:18), «ἐγώ εἰμι ἔχρισά σε εἰς βασιλέα» (2Σα|2Βσλ 12:7), «ἐγώ εἰμι ἡδίκησα» (2Σα|2Βσλ 24:17) και «ἐγώ εἰμι πορεύομαι» (1Βα|3Βσλ 2:2). Παρόμοια, «ἐγώ εἰμι τῷ κυρίῳ ἐγώ εἰμι ἄσομαι ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ἰσραὴλ» (Κρ 5:3, *Βατικανός Κώδικας*). Αυτό ήταν αποτέλεσμα τού ότι «ο μεταφραστής εσκεμμένα θυσιάσε τόσο τη συντακτική κομψότητα όσο και τη σημασιακή ακρίβεια έτσι ώστε να υποδείξει ποιά από τις δύο αντωνυμίες πρώτου προσώπου ενικού [ενν. 𐤅𐤏 και 𐤏𐤍] χρησιμοποιήθηκε στο εβραϊκό πηγαίο κείμενο» και, κατά συνέπεια, «ανταναγκλόν έναν τύπο κώδικα που επισημαίνει στον ενημερωμένο αναγνώστη ποιες εβραϊκές μορφές βρίσκονται στο πηγαίο κείμενο». (Joosten (2013A) 197· (2013Γ) 33) Η Εβραϊκή έχει δύο λέξεις για την αντωνυμία «εγώ»: 𐤓𐤏 /ʾānī/, η οποία σύμφωνα με τον Driver αποτελεί δυτικοσημιτική μορφή, και 𐤏𐤍 /ʾānōkī/, η οποία είναι ανατολικοσημιτική. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις το ρήμα απλώς υπονοείται και χρησιμοποιείται μόνο η αντωνυμία 𐤓𐤏 «ἐγώ». (βλ. 1Βα|3Βσλ 13:14) Τέλος, «είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχουμε στο εδ. 14 τη φράση *ανί ασέρ ανί* αλλά μια παρονομαστική χρήση του ρήματος *χαγιά*. Αυτό υποδηλώνει από τη μία πλευρά ότι δεν πρέπει να μεταφραστεί η φράση “Εἰμαι αυτό που Εἰμαι” σαν να επρόκειτο για οντολογική δήλωση, μια δήλωση για την οντότητα του Θεού, αλλά μάλλον φαίνεται ότι λέγεται κάτι σχετικά με τη δραστηριότητα του Θεού ή την αυτοαποκάλυψη του Θεού μέσω της δραστηριότητάς του. Δεν εστιάζει συνεπώς στην ύπαρξη του Θεού ως αυτάρκους, αυθύπαρκτου όντος. [...] Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός του Ἰσραὴλ είναι ο Θεός της ιστορίας, όχι ο Θεός που δημιούργησε και ρύθμισε το σύμπαν σαν ένα ρολόι και κατόπιν το άφησε μόνο του για να λειτουργήσει. Ο Παχβέ είναι εκείνος που εξακολουθεί να επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία». (Witherington III & Ice (2002) 10–12) Για την επικρατούσα Ορθόδοξη ερμηνεία της φράσης *ἐγώ εἰμι* βάσει της απόδοσης της *Ο΄*, βλ. Μούρτζιος (2011) 97, 98.

²⁷ Πέρα από το Έξοδος 3:14, μία μόνο φορά υπάρχει η φράση «ὁ ὢν» στην *Ο΄* όπου αναφέρεται «ὁ λαός ὁ ὢν ὀπίσω Αμβρι» (1Βα|3Βσλ 16:22), ενώ γίνεται κοινότοπη και αρκετά συχνή χρήση της μετοχής «ὢν». Οι τέσσερις φορές που εμφανίζεται η φράση ὁ ὢν (αντί απλώς «ὦ»/«ῶ») βάσει του εβραϊκού κειμένου, «ὦ δέσποτα κύριε», *Rahfs*) σε χειρόγραφο της *Ο΄* του Ιερεμία αποτελεί αμφιλεγόμενη δημιουργική απόδοση στα Ελληνικά της εβραϊκής φράσης 𐤅𐤇𐤍 𐤏𐤍 𐤏𐤍 /ʾāhāh ʾāḏōnāy yhw/, θεολογικά προσανατολισμένη στην θεϊκή προσωνυμία του Έξοδος 3:14, *Ο΄*. (Ιερ 1:6· 4:10· 14:13· 39|32:17· βλ. Τον (1973) 24, 37· Walters (1973) 228–236· Baudissin (1929) 1:522, 523· 3:699, 708)

«δύσκολα θα μπορούσε να σημαίνει κάτι άλλο πέρα από το Είμαι Αυτός του οποίου το κύριο όνομα κανέναν δεν μπορεί να επαναλάβει».²⁸ Στην πραγματικότητα, όμως, φαίνεται ότι στη θεϊκή δήλωση περιλαμβάνονταν περισσότερα από μια καθησυχαστική διαβεβαίωση της υπαρκτικής παρουσίας του Θεού.

Ο Franz Rosenzweig, στα σχόλια που περιέλαβε στη μετάφραση του ποιήματος του Ιούδα Χαλεβί *Παχ, που θα Σε βρω*; (Εβρ. *הַשָּׁמַיִם הַזֵּהִים*, Γερμ. *Der Fern-Und-Nahe* [Ο Επέκεινα και ο Εγγύς]), ανέφερε: «Ο απόμακρος Θεός δεν είναι κανείς άλλος παρά ο εγγύς Θεός, ο άγνωστος Θεός δεν είναι κανείς άλλος παρά ο αποκαλυμμένος Θεός, ο Δημιουργός δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Απολυτρωτής. [...] Αυτή η ιδέα έχει επανειλημμένα ανακαλυφτεί εκ νέου στη σφαίρα της αποκάλυψης, και εντός και εκτός της σφαίρας αυτής έχει λησμονηθεί ξανά και ξανά στη διάρκεια των αιώνων, από τον Παύλο και τον Μαρκίωνα μέχρι τον Harnack και τον Barth. Πάντα ανακαλύπτεται εκ νέου, πάντα λησμονείται εκ νέου».²⁹ Στο μελέτημα αυτό δεν πρόκειται να “ανακαλυφτεί εκ νέου” αυτή η εξέχουσα βιβλική ιδέα περί Θεού, για την οποία έχει χυθεί ατελείωτο μελάνι. Αποσκοπεί όμως να συμβάλει ώστε να μην επιτραπεί να “λησμονηθεί εκ νέου” αυτή η διαπροσωπική εγγύτητα του υπερβατικού Θεού.

²⁸ Στην ΚΔ συναντάται μια τέτοιου είδους αναφορά: «Χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὃ εἰμι», *NA28* «με τη χάρη του Θεού έγινα αυτό που έγινα», *ΑΓΒΕ*. (1Κο 15:10)

²⁹ Galli (1995) 52–54; Rosenzweig (1983) 68–71.

Το πρόβλημα: Η σημασιολογία του ονόματος του Θεού

2.1 Ο Θεός και το Όνομά του

Οι ΕβΓρ αναφέρονται ρητά στο *όνομα* του Θεού. Ο Βιβλικός Θεός προσδιορίζεται με **ένα και μοναδικό προσωπικό όνομα** το οποίο παρουσιάζεται ο ίδιος να το επιλέγει για τον εαυτό του. Πρόκειται δηλαδή για μια θεϊκή αυτο-ονομάτιση ή αυτό-ονοματοθεσία η οποία όμως κοινοποιείται—πρωταρχικά σε όσους τον ευλαβούνται.

Αυτό γίνεται φανερό από αναρίθμητες αναφορές στο πρόσωπο του Θεού, όπως στο εδ. Έξοδος 20:2: אֲנִי יְהוָה יְהוָה יְהוָה /ʔānōkī yhwē ʔēlōhḗkā/, *MK*, δηλαδή «ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου», *Ο΄*. Η χρήση του όρου *θεός* και μόνο δεν θεωρήθηκε αρκούντως ικανοποιητική για να περιγράψει τον αληθινό Θεό. Επρόκειτο για τον **Θεό του Ισραήλ**, εκείνον για τον οποίο προσέδιδαν περιεχόμενο στην ταυτότητά του η εμπειρία και οι αφηγήσεις του λαού Ισραήλ.³⁰ Αυτός ο Θεός, σε αντίθεση με τους ψεύτικους ή άχρηστους θεούς που λάτρευαν άλλοι λαοί, είχε αποδώσει στον εαυτό του ένα όνομα—**το ιερό Τετραγράμματο**—το οποίο, σύμφωνα με το βιβλικό υπόμνημα, ήταν κοινό τόσο στο πνευματικό βασίλειο όσο και στο υλικό.³¹ Έτσι, σύμφωνα με το Έξοδος 34:23, Αυτός είναι ο אֲנִי יְהוָה יְהוָה יְהוָה /hāʔādōn yhwē (Κερέ: ʔādōnāy) ʔēlōhē gīsrāʔēl/, «ο Κύριος», «ο *yhwē*», ο «Θεός του Ισραήλ».³² Αυτός περιγράφεται ως ο αιώνιος Θεός που ως παντοδύναμος δημιουργήσε, εποπτεύει, ελέγχει και συντηρεί τα πάντα.

Στον ελληνικό κόσμο, ο **Σωκράτης**, όπως εμφανίζεται στον πλατωνικό διάλογο *Κρατύλος*, ή, *Περί ορθότητος ονομάτων*, λογικός, αναφέρει ότι «περί θεῶν οὐδὲν ἴσμεν, οὔτε περὶ αὐτῶν οὔτε περὶ τῶν ὀνομάτων, ἅττα ποτὲ ἑαυτοὺς καλοῦσιν»—δηλαδή, για τους θεούς δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε σχετικά με τη φύση τους ούτε σχετικά με τα ονόματα που πήραν κάποτε.³³ Αμέσως μετά προσθέτει ότι «δῆλον γὰρ ὅτι ἐκεῖνοί γε τάληθῆ καλοῦσι», ότι δηλαδή εκείνοι χρησιμοποιούν

³⁰ Seitz (2001) 25.

³¹ Πρβλ. Γε 16:11· 22:16· 28:13· Κρ 6:11· 13:16· Ζαχ 1:12· 3:1, 2· Ματ 4:4, 7, 10· Λου 1:11–17, 26–38· Απ 19:1, 3, 4, 6.

³² «Κυρίου τοῦ θεοῦ Ἰσραήλ», *Ο΄* «Κυρίου, Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ», *ΑΓΝΒ΄* «εμένα, το Θεό του λαού Ισραήλ», *ΑΓΒΕ΄* «του αληθινού Κυρίου, του Ιεχωβά, του Θεού του Ισραήλ», *ΑΓΝΚ*.

³³ Πλάτων, *Κρατύλος* 400d 6–9 |Κεντρωτής 99, 208, 209 |Λάγιος 72, 73.

τα αληθινά ονόματα ενώ αυτά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι είναι δικές τους επινοήσεις βάσει τού καταπώς τούς αντιλαμβάνονταν. Είναι αξιοσημείωτο ότι τέτοιου είδους **φιλοσοφική προβληματική** διόλου δεν υφίσταται στο κείμενο των ΕβΓρ. Με την έλευση του ελληνιστικού ιουδαϊσμού, βιβλία που συντέθηκαν κατά κύριο λόγο στα Ελληνικά και αποτέλεσαν μέρος του αλεξανδρινού βιβλικού κανόνα εμφάνισαν τέτοιου είδους φιλοσοφικά σπέρματα. Μεταγενέστερα, υπό διαφορετικές γλωσσικές και θεολογικές-φιλοσοφικές προϋποθέσεις, ο Θεός της Βίβλου εμφανίζεται ως **ανώνυμος, υπερώνυμος, πολυώνυμος**, ακόμη δε και **απειρώνυμος**. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί όπως παρατηρεί ο Α. Παπαρνάκης, ότι το να δίνεται «μεγάλη σημασία στο όνομα και τη χρήση του» ήταν κοινό κτήμα και μία από τις «κοινές αξίες του αρχαίου κόσμου»—εβραϊκού και ελληνικού.³⁴

Εικόνα 1:

Η σχετική περικοπή της Εξόδου κεφ. 3
όπως εμφανίζεται στο έργο του Henry Ainsworth,
Annotations upon the five bookes of Moses...
(1627, σ. 8)

Ορθά έχει λεχθεί ότι η **έρευνα της σημασίας και της προέλευσης** τού ονόματος του βιβλικού Θεού «αποτελεί μνημειώδη μαρτυρία ως προς τη φιλοπονία και την πρωτοτυπία των βιβλικών λογίων».³⁵ Πρόκειται για συνάρτηση πολλών μεταβλητών καθώς είναι πολυπληθείς και αλληλένδετοι οι παράγοντες που μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευση-ετυμολογία και κατά συνέπεια τη σημασία του εβραϊκού Τετραγράμματος. Ως εκ τούτου, η δομή και η ετυμολογία του

³⁴ Παπαρνάκης (2006) 33.

³⁵ Cross (1997) 60.

θεικού ονόματος έχουν χαρακτηριστεί «αμφιλεγόμενες», καθώς δεν κατέστη δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα «με βεβαιότητα» και δεν υφίσταται γενική ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών.³⁶ Ως συνέπεια, η έννοια του ονόματος με την αυστηρή έννοια είναι «άγνωστη».³⁷

2.2 Συνοπτική αναδρομή στην έρευνα του θέματος

Στις αρχές του 20^{ου} αιώνα, ο **W. Arnold** έθεσε τη σπουδαιότητα της γλωσσολογικής προσέγγισης για την κατανόηση της σημασίας του ονόματος πάνω από την θεολογική ακόμη και από την ιστορική.³⁸

Πιο πρόσφατα, ο **J. Plastaras** (1966) προσέγγισε αποδοτικά την προσπάθεια κατανόησης του θεικού ονόματος βάσει του προσδιορισμού τριών επιμέρους ζητημάτων: (α) το φιλολογικό-γλωσσολογικό, δηλαδή «ποια είναι η πραγματική ετυμολογία της θεωνυμίας καθαυτήν;», (β) το ιστορικό, δηλαδή «ήταν η θεωνυμία ένα νέο όνομα που αποκαλύφθηκε στον Μωυσή;», και (γ) το θεολογικό, δηλαδή «τι σήμαινε η θεωνυμία για τον Μωυσή και τους Ισραηλίτες;».

Ο **J. Kinyongo** (1970) κατέταξε τις πολυάριθμες θεωρίες και υποθέσεις περί της προέλευσης του Τετραγράμματος με βάση ιστορικά-γεωγραφικά και γλωσσολογικά κριτήρια (κεναιϊκή-μαδιανιτική, ασσυροβαβυλωνιακή, αυγυπτιακή και χαναανιτική), παρουσιάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση των τόπων ομιλίας των γλωσσών όπου πιστεύεται ότι εμφανίζεται η θεότητα και η θεωνυμία της με την ιστορική εξέλιξη της ίδιας της θεωνυμίας.

Ο **G. Parke-Taylor** (1975) ασχολήθηκε με το μεγάλο όγκο της βιβλιογραφίας που ήταν διαθέσιμη ως τις μέρες του και προσπάθησε να ομαδοποιήσει κατά τρόπο ευσύνοπτο τις ποικίλες θεωρίες που έχουν υπόβαθρο θεολογικό, θρησκευτολογικό, ιστορικό, γλωσσολογικό, κ.α. Η μελέτη του αποτελεί σταθμό για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τη διερεύνηση των πτυχών του Τετραγράμματος καθώς και της σχετικής περικοπής της Εξόδου.

Αμφότεροι ο **G. Gertoux** (2002) και ο **R. Wilkinson** (2015) μελέτησαν το ζήτημα εντός της διαχρονίας του, διασυνδέοντας το με κρίσιμες παραμέτρους όπως η ιστορική, η θεολογική, η θρησκευτολογική, η κοινωνική και άλλες. Στο πόνημά του ο Gertoux αναλύει αρχικά πτυχές του προσωπικού όνομα στις ΕβΓρ, όπως η δύναμη που του αποδίδεται, τι σημαίνει η γνώση του θεικού ονόματος, καθώς και τέσσερις μεθόδους αποκατάστασης της προφοράς του—η ετυμολογική (σύγκριση μεταξύ της γραμματικής και της βιβλικής ετυμολόγησης), η πηγαϊκή (σύγκριση της μεταφοράς των ονομάτων μεταξύ φιλολογικών πηγών διαφόρων γλωσσών), βάσει ανάγνωσης των γραμμμάτων (όπως διαφοροποιείται η γραφή

³⁶ Jenni (2004) 522· Köhler-Baumgartner-Stamm (2001) 1:395· Freedman & O' Connor (1986) 500.

³⁷ Thompson (1992) 1011.

³⁸ Arnold (1905) 123.

από την προφορά μεταξύ της Εβραϊκής και της Αραμαϊκής) και η ονοματική (συγκρίνοντας των φωνηεντισμό των βιβλικών ανθρωπωνυμιών στο *ΜΚ* με την *Ο*). Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή της διαχρονικής χρήσης της θεωνυμίας βάσει των διαθέσιμων αρχαιολογικών, φιλολογικών και άλλων τεκμηρίων. Κατόπιν ακολουθεί η βιβλική-ιστορική εξιστόρηση της χρήσης της θεωνυμίας. Το βιβλίο του Wilkinson διαιρείται χρονολογικά σε τρία τμήματα όπου καλύπτονται τα διαθέσιμα τεκμήρια κάθε περιόδου: (α) «Η Έκλειψη του Ονόματος» (περ. 300 πΚΧ–500 ΚΧ), (β) «Καιροί Άγνοιας» (500–1400) και (γ) «Η Εκ Νέου Ανακάλυψη του Ονόματος» (1400–1700).

2.3 Ετυμολογικές προσεγγίσεις

Η ταξινόμηση που ακολουθεί γίνεται αποκλειστικά βάσει του γλωσσολογικού κριτηρίου αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη σαφήνεια.

Εντός της σημιτικής γλωσσικής οικογένειας και των κλάδων της, ως πιθανές **ετυμολογίες** του τετραγράμματος *yhwh* έχουν προταθεί βάσει της γλώσσας προέλευσης οι εξής:

2.3.1 Βορειοδυτικές σημιτικές γλώσσες

(α) Χαναανιτικές: Ενώ στις ΕΒΓρ οι Χανααναίοι περιγράφεται ότι ήταν χαμιτικής καταγωγής, στην παρούσα υπο-ομαδοποίηση ακολουθείται η επικρατούσα γλωσσολογική αντίληψη.

(i) Εβραϊκή. Τα επιχειρήματα που προβάλλονται για τη σημασία του ονόματος είναι κατά βάση γραμματικά και κατ' επέκταση θεολογικά. Η ετυμολογική σημασιοδότηση έχει περιορισμένη αξία καθώς το Τετραγράμματο υπήρξε πρωτευόντως *κύριο όνομα*. Επρόκειτο για έναν αυτοτελή όρο ο οποίος έφερε το φορτίο της συνολικής—τόσο συλλογικής όσο και προσωπικής—βιωματικής εμπειρίας της θεότητας και δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα φιλοσοφικού στοχασμού.³⁹

Κατά βάση, στα Εβραϊκά κάθε λέξη έλκει την προέλευσή της από μια **τριγράμματη ρηματική ρίζα**. Όπως συνοψίζεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, υπάρχουν δύο περιπτώσεις όσον αφορά στο ρηματικό θέμα από το οποίο παράγεται το Τετραγράμματο: είτε πρόθημα *y-* + θέμα *hwh* είτε θέμα *yhw-* + επίθημα *-h*.

³⁹ Paas (2003) 137, υποσημ. 160.

Περίπτωση 1 ^η		Περίπτωση 2 ^η
πρόθημα <i>y-</i> + θέμα <i>hwh</i>	το Τετραγράμματο <i>yhwh</i>	θέμα <i>yhw-</i> + επίθημα <i>-h</i>
יהוה -י	יהוהי	ה- יהי
ρίζα <i>hwh</i>		ρίζα <i>*yhw</i>

Πίνακας 1:

Τα δύο εν δυνάμει ρηματικά θέματα που σχηματίζουν το Τετραγράμματο.

Ως προς τη δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει γνωστή ρηματική ρίζα του τύπου **yhw*. Εντούτοις, υπήρξε η υπόθεση ότι το Τετραγράμματο θα μπορούσε να προέλθει από μια τέτοια υποθετική ρίζα με την επιθηματική προσθήκη του *mater lectionis -h* [a], ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο προτύπου *qatl* με τη μορφή */yahwa/*.⁴⁰

Ως προς την πρώτη περίπτωση, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο εβραϊκός όρος *yhwh* προέρχεται από τη ρηματική ρίζα *hwh*, της οποίας πρωιμότερη μορφή θεωρείται ότι αποτελεί η υποθετική πρωτοσημιτική **hwy /haway/* και η οποία σημαίνει «είμαι, γίνομαι». ⁴¹ Στη Βιβλική Εβραϊκή, η αρχαϊκή ρηματική ρίζα *hwh /hāwâ/*

⁴⁰ Ο J. Tropper έκανε αναφορά σε μια υποθετική κοινή σημιτική ρίζα του τύπου **w/yhw*. (Wilkinson (2015) 34· Wardlaw (2008) 61, υποσημ. 2· Schneider (2007) 113, 114· Tropper (2001) 93, 100) Ο M. Rose (1978) υποστήριξε ότι η αρχική μορφή του θεϊκού ονόματος ήταν *yhw /yahw/* (συμφωνικό *w*) και ότι η τετραγράμμη μορφή ήρθε σε ύπαρξη κατά τη μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία τον έβδομο αιώνα ΠΚΧ. (Mettinger (2005) 29· Rose (1978) 22–34)

⁴¹ Το ρήμα *hwh* με την έννοια του «είμαι, γίνομαι, συμβαίνω» μαρτυρείται στην Ακκαδική, την Αμοριτική και την Αραμαϊκή (και τις θυγατρικές της Ναβαταϊκή, Παλμυρηνή και Συριακή). Στην Κουμρανική Αραμαϊκή με αυτή την έννοια μαρτυρείται το ρήμα *hwy/hwh*, ενώ το *hw'hw'h* ως συνδετικό ρήμα (:copula). (Cook (2015) 61, 62· Wilkinson (2015) 10, 11· Brown-Driver-Briggs (2005) 1089, 1090 [#1934, 1961]· de Vaux (1978) 346) Το εβραϊκό ρήμα με δεύτερο ριζικό το *w* (αντί του *y* της κοινής μορφής *hyh*) πιθανώς προέρχεται από το στάδιο της εξέλιξης της γλώσσας που προηγείται της Κλασικής Εβραϊκής. (Cook (2015) 62, 63· Mettinger (2005) 30, 31· Amsler (2004) 359· Koehler-Baumgartner-Stamm (1994) 1:241· Sæbø (1998) 86· Cross (1997) 65· Thompson (1992) 1011· Murtonen (1988) 83–86· Manley (1979) 478· de Vaux (1978) 345, 346· Bravmann (1977) 540· Parke-Taylor (1975) 51· Gehman (1970)

υφίσταται, αν και χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια, με τις έννοιες (α) «γίνομαι» (πρωτευόντως), «είμαι», «συμβαίνω»⁴² και ως κατ' ιδίωμα (β) «πέφτω, κείτομαι» (παράγωγη, «αραβίζουσα» χρήση),⁴³ από την οποία παράγονται τα ουσιαστικά /haūā^h/ και /howā^h/ που σημαίνουν «συμφορά», «δεινά».⁴⁴

453· Huffmon (1965) 71, 72) Αν δεχτούμε τη μορφή *hyy/*hwy ως την αρχαιότερη, τότε η πρωιμότερη μορφή του Τετραγράμματος μπορεί να ήταν *yhyy ή *yhwy. Επιπλέον, μέσα από ένα θεολογικό πρίσμα, ο J. Hutchinson απέδωσε την αποκλειστική ουσιαστική χρήση του ρήματος *hwh* στο σχηματισμό του ονόματος του Θεού στο γεγονός ότι «δεν υπάρχουν άνθρωποι, δυνάμεις κλπ που να υπάρχουν με αυτό τον τρόπο» και ότι «κανένας άλλος δεν μπορεί να πει έχω ύπαρξη μέσα ή μαζί με την ουσία μου» εκτός από τον αληθινό Θεό. (Hutchinson (1748) 22, 23)

⁴² Μοναδική περίπτωση βιβλικής χρήσης αυτής της αρχαϊκής ρηματικής ρίζας παρουσιάζεται στο ποιητικό κείμενο του Γε 27:29, *MK*: הָיָה /hēwē^h/ *O*: «γίνου» *AGBE*: «να γίνεις» *AGNK*: «γίνε» *AGNB*: «να ήσαι» *AGXA*: «να είσαι». Οι άλλες τέσσερις βιβλικές περιπτώσεις που θεωρούνται εξαιρέσεις αποτελούν αραμαϊσμούς και είναι οι εξής: Ησ 16:4, *MK*: הָיָה /hēwī/ (η τρισύμφωνη λέξη הָיָה /hōy/ χρησιμοποιείται πολλές φορές στο Ησαΐα και αλλού με τη σημασία «ουαί, αλίμονο, αχ!») *O*: «έσονται» *AGBE*: «γίνε τους» *AGNK*: «γίνε για αυτούς» *AGXA*: «γίνου εις αυτούς». Εκ 2:22, *MK*: מַעֲשֵׂה /me^h-hōe^h/ *O*: «τί γίνεται» *AGBE*: «τι απομένει» *AGNK*: «τι έχει τελικά» *AGXA*: «τι κερδίζει». Εκ 11:3, *MK*: יָצָא /y^chū / (κυριολ. μετάφρ.: «αυτός/αυτό θα είναι») *O*: «έσται» *AGXA*: «θα είναι» *AGBE*, *AGNK*: «θα μείνει [ενν. πεσμένο]». Νε 6:6, *MK*: הָיָה /hōe^h/ *O*: «γίνη ... εις» *AGBE*, *AGNK*: «θα γίνεις» *AGXA*: «θα γίνης». (Polak (2011) 379· Brown-Driver-Briggs (2005) 217 [#1933]· Amsler (2004) 359· Murtonen (1988) 83· de Vaux (1978) 346) Εφόσον το ρήμα *hwh* θεωρηθεί αμιγώς αραμαϊκό τότε συνάγεται ότι «το όνομα Γιαχβέ δεν είναι εβραϊκό όνομα». (Moore (1911) 312)

Ως προς τις τρεις κατηγορίες των λεγόμενων «**βιβλικών αραμαϊσμών**», όπως τις απαριθμεί ο R. Gordis, το ρήμα *hwh* προφανώς ανήκει στην πρώτη, η οποία περιλαμβάνει «λέξεις οι οποίες εξ αρχής αποτελούσαν μέρος της βορειοδυτικού σημιτικού λεξιλογίου οι οποίες ήταν συνεπώς εγγενώς εβραϊκές, αλλά σπάνιες, ενώ έγιναν κοινές στην Αραμαϊκή και κατά συνέπεια εμφανίζονται ως αραμαϊσμοί». (Gordis (1963) 68· όσον αφορά στις ομοιότητες μεταξύ γλωσσών (γλωσσική συγγένεια), βλ. Καραντζόλα & Φλιάτουρας (2004) 23)

⁴³ Απαντάται μία και μοναδική φορά αυτή η έννοια στις ΕβΓρ, συγκεκριμένα στο Ιωβ 37:6, *MK*: הָיָה /hēwē³/ *O*: «γίνου [ἐπὶ τῆς γῆς]» *AGNB*: «γίνου (ἐπὶ)» *AGBE*, *AGNK*, *AGXA*: «πέσε». (Brown-Driver-Briggs (2005) 216, 217 [#1933]· Koehler-Baumgartner-Stamm (1994) 1:241· Murtonen (1988) 83· Bauer-Leander-Kahle (1922) 24, υποσημ. 2) Αυτή η χρήση μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί εκφραστικό σχήμα της Εβραϊκής και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη σημασία έχει απορριφτεί ως ἐπὶ το πλείστον ἀπὸ τοὺς εἰδικούς. (Polak (2011) 379, 383–387)

⁴⁴ Ησ 47:11, *MK*: הָיָה /hōā^h/ *O*: «ταλαιπωρία» *AGBE*: «συμφορά» *AGNK*: «δεινά» *AGXA*: «καταστροφή». Ιεζ 7:26, *MK*: הָיָה לַיָּהּ /hōā^h ʿal-hōā^h/ *O*: «ουαί ἐπὶ ουαί» *AGBE*: «αλλεπάλληλες οι καταστροφές» *AGNK*: «δεινά ἐπὶ δεινών» *AGNB*, *AGXA*: «συμφορά ἐπὶ συμφοράν». Επιπλέον, υφίστανται παρεμφερώς και οι έννοιες του «χάσματος» (αραμ.), της «(κακῆς) επιθυμίας» (αραβ.) [Μιχ 7:3 (הָיָה /hawwāt/)] και της «ερήμωσης, καταστροφής» [Ιωβ 6:2, *Κερέ* (הָיָה /wəhawwātī/)]. Πιο συγκεκριμένα, Ιωβ 6:30, *MK*: הָיָה /hawwōt/ *O*: «οὐχὶ σύνεσιν» *AGNB*: «διεφθαρμένα» *AGBE*: «συμφορές» *AGNK*: «δεινά». Ιωβ 30:13, *MK*: הָיָה /ləhawwātī/ *O*: «[ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν]» *AGNB*: «συμφοράν» *AGBE*: «να με καταστρέψουν» *AGNK*: «δεινά». Ψλ 5:10|9, *MK*: הָיָה /hawwōt/ *O*: «ματαιά» *AGNB*: «πονηρία» *AGBE*: «διαφθορά» *AGNK*: «δεινά». Ψλ 38|37:12|13, *MK*: הָיָה /hawwōt/ *O*: «ματαιότηας» *AGNB*: «πονηρά» *AGBE*: «πως θα με καταστρέψουν» *AGNK*: «δεινά». Ψλ 52|51:2|4, *MK*: הָיָה /hawwōt/ *O*: «ἀδικίαν» *AGNB*: «κακίας» *AGBE*: «κακία» *AGNK*: «δεινά». Ψλ 52|51:7|9, *MK*: הָיָה /bəhawwātō/ *O*: «ματαιότητι» *AGNB*: «πονηρίαν» *AGBE*: «απάτες» *AGNK*:

Αντίστοιχο του αραμαϊκού ρήματος *hwh* /h^awâ/ είναι το εβραϊκό *hyh* /hāyâ/⁴⁵ και χρησιμοποιείται ευρύτατα⁴⁶ με τις έννοιες (α) «γίνομαι» (χρήση κατ' εξοχήν),⁴⁷ (β) «είμαι»,⁴⁸ (γ) «είμαι παρών»,⁴⁹ (δ) «αποδεικνύομαι (ότι είμαι)»,⁵⁰ (ε) «ενεργώ»,⁵¹ «επιτελώ»⁵² (ς) «συμπεριφέρομαι»⁵³ αλλά και (ζ) «επιπίπτω/ επέρχομαι/ επισυμβαίνω/ επιγίνομαι, λαμβάνω χώρα, πραγματοποιούμαι»⁵⁴ καθώς επίσης

«δαινά που προκαλεί». Ψλ 55[54:11|12, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «ἀδικία»· *AGNB*: «πονηρία»· *AGBE*: «ανομία»· *AGNK*: «δαινά». Ψλ 57[56:1|2, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «ἀνομία»· *AGNB*: «συμφοραία»· *AGBE*: «κίνδυνος»· *AGNK*: «δαινά». Ψλ 91[90:3, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «ταραχώδους»· *AGNB*: «θανατηφόρου»· *AGBE*: «συκοφαντικές»· *AGNK*: «που προκαλεί δαινά». Ψλ 94[93:20, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «ἀνομίας»· *AGNB*: «ἀδικιάν»· *AGBE*: «δυστυχία»· *AGNK*: «προβλήματα». Παρ 10:3, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «ζωήν»· *AGNB*: «περιουσίαν»· *AGBE*: «επιθυμία των αδηφάγων...»· *AGNK*: «έντονη επιθυμία». Παρ 11:6, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «ἀπωλεία»· *AGNB*: «κακία»· *AGBE*: «απληστία»· *AGNK*: «έντονη επιθυμία». Παρ 17:4, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «παρانونών»· *AGBE*: «ασεβή»· *AGNK*: «που προξενεί δαινά». Παρ 19:13, *MK*: הַחַוּוֹת /hawwôt/ *O*: «αίσχυνή»· *AGNB*: «όλεθρος»· *AGBE*: «καταστροφή»· *AGNK*: «δαινά». (Brown-Driver-Briggs (2005) 217 [#1942, 1943] Amsler (2004) 359· de Vaux (1978) 345) Η *O* απέδωσε τον όρο, μεταξύ άλλων, ως «αδικία», «ανομία», «ματαιότητα» και «οδύνη». (Muraoka (2010) 185)

⁴⁵ Freedman & O' Connor (1986) 500. Αν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του εβραϊκού και του αραμαϊκού ρήματος τότε ισχύει το συμπέρασμα ότι το όνομα το Θεού «δεν έχει καμία ετυμολογία στα Εβραϊκά αλλά έχει πιθανότατα στα Αραμαϊκά (και τα Αραβικά)». (Bauer-Leander-Kahle (1922) 24)

⁴⁶ Όσον αφορά στις ΕβΓρ, το *hyh* «είναι το δεύτερο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ρήμα στην ΠΔ» (3.540 περιπτώσεις στην καλ διάθεση και 21 στη νιφάλ), το εβραϊκό *hwh* εμφανίζεται μόνο πέντε φορές, ενώ το *hwh* της Βιβλικής Αραμαϊκής 71 φορές. (Amsler (2004) 359)

⁴⁷ Brown-Driver-Briggs (2005) 224, 226 [#1961]· Amsler (2004) 359, 360· Koehler-Baumgartner-Stamm (1994) 1:241· Murtonen (1988) 83· Wright (1982) 507· de Vaux (1978) 350· Gehman (1970) 453· Huffmon (1965) 72· Moore (1911) 312· Hatch & Redpath (1897) 1:256b–267a. Στον Ψαλμό 33:9 η *O* αποδίδει τον όρο הַחַוּוֹת /wayyehi/ ως «αὐτὸς εἶπεν καὶ ἐγενήθησαν» (ἦρθαν σε ὑπαρξη όλα τα κτίσματα) ενώ η *AGNB* τον αποδίδει βάσει του *MK* ως «αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενεν» (εκπληρώθηκε ο λόγος Του). (Nestle (1876) 89)

⁴⁸ Mettinger (2005) 30–32, 36, 40· Brown-Driver-Briggs (2005) 224, 226 [#1961]· Amsler (2004) 359· Koehler-Baumgartner-Stamm (2001) 1:395· Murtonen (1988) 83· Wright (1982) 507· Gehman (1970) 453· Huffmon (1965) 72· Hatch & Redpath (1897) 1:378a–384a. Η κατά λέξη αποδιδόμενη φράση «είμαι σε (εις) [κάποιον]» αποδίδει την εβραϊκή הָיָה και φανερώνει ιδιοκτησία. (Lowndes (1837) 151 [§351, σημ. 2]· πρβλ. 187 [§447]· παρόμοια στην Κουμρανική Αραμαϊκή, Cook (2015) 62)

⁴⁹ Wright (1982) 507.

⁵⁰ Amsler (2004) 360, 361· Jenni (2004) 523. Πρβλ. *LN* 13.A, υποσημ. 2 [σ. 1:149] κ.εξ. για αντιστοιχίες στα ρήματα της ΚΔ.

⁵¹ Amsler (2004) 360· Jenni (2004) 523.

⁵² Ratschow (1941) 81–84.

⁵³ Amsler (2004) 360.

⁵⁴ Ο P. Joüon αναφέρει ότι πρόκειται για «αρχαϊκή» σημασία του /hāyâ/, η οποία «δεν εμφανίζεται» στα βιβλικά κείμενα. (Joüon & Muraoka (1996) 357) Επίσης, Brown-Driver-Briggs (2005) 224 [#1961]· Amsler (2004) 359, 361· Murtonen (1988) 83· Wright (1982) 507· Gehman (1970) 453· Lowndes (1837) 63 [§147, σημ. 3].

και (η) «υπάρχω, βρίσκομαι (διαθέσιμος)».⁵⁵ Επιπλέον, το ρήμα /hāyâ/ σπάνια χρησιμοποιείται ως ενεστωτικό ρήμα κατάστασης, δηλαδή με τη στατική έννοια του «είναι».⁵⁶

Οι ελληνικές αποδόσεις των μεταφραστών της *Ο'* επιβεβαιώνουν τη σημασία «γίγνεσθαι» για το εβραϊκό ρηματικό θέμα *hwh* (καλ), τις σημασίες «γίγνεσθαι», «είναι» και «υπάρχειν» για το αραμαϊκό *hwh* (πεάλ), ενώ το εβραϊκό *hyh* (καλ κυρίως και νιφάλ) περιλαμβάνει τις παραπάνω σημασίες και, επιπλέον, συνθετικές μορφές τους, όπως π.χ. «παραγίνεσθαι», «συγγίνεσθαι», «ενείναι», «επείναι», κλπ.⁵⁷ Συνώνυμα ρήματα του *είμι* λογίζονται στα ελληνικά τα ρήματα *γίγνομαι*, *καθίσταμαι* («γίνομαι»), *υπάρχω* («υφίσταμαι»), *τυγχάνω* («τυχαίνει να είμαι»), *διατελώ* («είμαι συνεχώς»), *ἔφυν* («γεννήθηκα»), *πέφυκα* («είμαι από τη φύση μου»), *ἀποβαίνω* («φαίνομαι, αποδεικνύομαι ότι είμαι»), *ἐκβαίνω* («αποβαίνω»)⁵⁸ Παρόμοια είναι η κατάσταση που παρατηρείται και στην ΚΔ.⁵⁹

Είναι ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι στη Γένεση κατά την *Ο'* το *hyh* στο πρώτο κεφάλαιο αποδίδεται *γίνομαι* 21 φορές και *είμι* 5 φορές, ενώ σε όλο το βιβλίο συνολικά 151 και 147 αντίστοιχα.⁶⁰

Όπως θα φανεί στα αμέσως επόμενα, όσον αφορά στην εβραϊκή γλώσσα έχει προταθεί ένα πλήθος διαφορετικών ετυμολογιών του τετραγράμματος *yhwh*.⁶¹ Αυτό μπορεί να ετυμολογηθεί ως (α) ουσιαστικό, (β) ουσιαστικοποιημένο επίθετο, (γ) περικομμένη ρηματική φράση ή (δ) ρηματικός τύπος. Οι διάφορες μη ρηματικές ετυμολογήσεις δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν τη γενική ομοφωνία που επικρατεί ότι πρόκειται για κάποιου είδους ρηματική μορφή.⁶² Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κυρίως όσον αφορά στις μη ρηματικές ετυμολογίες αλλά και στις ρηματικές ετυμολογίες που απώλεσαν για κάποιο λόγο την αρχική μορφή τους, το κύριο όνομα που προέκυψε διατηρεί συχνά μια παρεμφερή αλλά όχι σαφώς ετυμολογικά-γραμματικά διακρινόμενη μορφή.

Αυτή η χαλαρή σύνδεση μεταξύ του κύριου ονόματος και της γραμματικής-

⁵⁵ Mettinger (2005) 42· Amsler (2004) 364· Murtonen (1988) 85· Hatch & Redpath (1897) 2:1406b–1407b.

⁵⁶ Τέτοια περίπτωση εμφανίζεται στο Γε 42:31, *MK*: הָיָה /hāyînu/ *Ο'*: «ἔσμεν»· *ΑΓΒΕ*, *ΑΓΝΚ*: «είμαστε». (Joüon & Muraoka (1996) 358)

⁵⁷ Muraoka (2010) 185.

⁵⁸ Για παράδειγμα, στο Ιωα 1:1 και μόνο το ρήμα *είμι* χρησιμοποιείται με τρεις διαφορετικές έννοιες: της ύπαρξης, της σχέσης και της κατηγορήσεως. (*NAB* 1153)

⁵⁹ Για παράδειγμα, μορφές και τύποι του ρήματος *γίνομαι/γίγνομαι* εμφανίζονται στην ΚΔ 667 φορές σε 625 εδάφια. Σημαίνει ως ρήμα κατάστασης, «κατέχω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, υπονοώντας την απόκτησή τους» (πρβλ. Ματ 10:16· 1Θε 2:8). (*LN* 13:3 [σ. 1:150]) Αντίστοιχα, το *είμι* εμφανίζεται 2.458 φορές σε 2.094 εδάφια και σημαίνει «κατέχω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είτε εγγενή είτε παροδικά» (πρβλ. Ματ 11:29· Ιωα 1:15), ενώ χρησιμοποιείται και ως συνώνυμο του *υπάρχω*. (*LN* 13:1, 13.4 [σ. 1:149, 150])

⁶⁰ Hiebert (2013) 31, υποσημ. 37.

⁶¹ Harris (1990) 157.

⁶² Wardlaw (2008) 61, υποσημ. 2.

ετυμολογικής μορφής του φαίνεται, για παράδειγμα, στο όνομα *Nóe* /nō^h/, το οποίο διακρίνεται μορφολογικά ως προς τη φράση «Αυτός θα μας ανακουφίσει» (*ΑΓΒΕ*) ή «Αυτός θα μας φέρει παρηγοριά» (*ΑΓΝΚ*) /yənaḥāmēnû/ από τη ρίζα *np* /nhm/ όπως παραδίδεται στο βιβλικό κείμενο. (Γε 5:29) Παρόμοια, όσον αφορά στο όνομα *Εύα* /ḥawwā^h/ (Ζωή, Γε 3:20, *Ο΄* Εύα/Εύα/Εὔα, Γε 4:1, 25, *Ο΄* 1Τι 2:13· 2Κο 11:3), ενώ προφανώς σημαίνει «Ζωντανή», στο βιβλικό κείμενο αιτιολογείται η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος «ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων» και άρα σημασιολογείται ως «Ζωοδότρια». ⁶³ (Γε 3:20· 4:1) Φυσικά, θεωρείται δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση υφίσταται η πιθανότητα να έχει προσαρτηθεί *μεταγενέστερα* στο κύριο όνομα μια αιτιολογική σημασιολογία αποσκοπώντας στην υποστήριξη του συγκεκριμένου αφηγήματος. Αυτή η «χαλαρή»-αιτιολογική ετυμολόγηση αναφέρεται ως *λαϊκή ετυμολογία* (:folk etymology). ⁶⁴

Ρηματικές ετυμολογίες:

Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες δύο ρηματικές ετυμολογίες, οι οποίες περιτοιχίστηκαν κατά καιρούς και από άλλες. Η ρηματική ετυμολογία δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τα προθηματικά θεοφορικά προσωνύμια. Επίσης, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, ενώ η ρηματική κλίση ακολουθεί τη γραμματική της Εβραϊκής, το ρήμα *hwh* δεν χρησιμοποιείται στην Εβραϊκή αλλά στην Αραμαϊκή και συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι κάποτε υπήρξε συγχρονικός συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών ώστε να παραχθεί αυτός ο ρηματικός τύπος-κύριο όνομα. Επιπλέον ανθρωπωνύμια που αποτελούν ρηματική μορφή προϋποθέτουν ή υπονοούν ως υποκείμενο το όνομα της θεότητας. ⁶⁵

(α) Ρηματική μορφή της αρχαϊκής ρίζας *hwh* βασικής ενεργητικής (καλ/Qal) διάθεσης, προθηματικής κλίσης (μη τετελεσμένη κατάσταση), γ' προσώπου ενικού αριθμού, αρσενικού γένους (ισοδύναμο του *yihyeh* της ρίζας *hyh*), οπότε θα μπορούσε να σημαίνει «Αυτός [θα] Είναι/ Γίνεται/ Υπάρχει». ⁶⁶ Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφόσον θεωρηθεί ότι το Έξοδος 3:14 συσχετίζεται ερμηνευτικά με το Τετραγράμματο, οι μεταφραστές της *Ο΄* βάσισαν την απόδοσή τους σε αυτή τη ρηματική μορφή. Αν όμως ένας τόσο κοινότοπος όρος αποτελούσε την ιερή θεωνυμία θα ανέκλυταν ποικίλα ζητήματα, όπως η συχνή χρήση του θεϊκού ονόματος «επί ματαίω».

⁶³ Ο Ευσέβιος παραθέτει άλλη μια σημασία σημειώνοντας ότι «αὐτίκα γοῦν κατὰ τὴν ἀκριβῆ τῶν Ἑβραίων φωνὴν τὸ ὄνομα τὸ Εὔα δασυνόμενον ἐρμηνεύεται ὄφις ἢ θήλεια». (*Ευαγγελική προπαρασκευή [Praeparatio evangelica] 2:3 [PG 21:121B]*)

⁶⁴ Κωνσταντίνου (2005) 182, 183.

⁶⁵ Για παράδειγμα, τα ονόματα Ιαβίν (χαναναϊτικό) και Ιεφθάε. (Moore (1911) 312)

⁶⁶ Κωνσταντίνου (2005) 182, 183· de Vaux (1978) 349. Η γραμματική ανάλυση του *hyh* στη διάθεση καλ στο πρώτο πρόσωπο ενικού έχει τη μορφή *ḥyḥ* [ʾæhyæ] και στο τρίτο πρόσωπο ενικού στο αρσενικό γένος τη μορφή *yihyæ*.

(β) Ρηματική μορφή της ρίζας *hwh* έμμεσης («αιτιολογικής»/:causative) ενεργητικής (ιφίλ/Hiphil) διάθεσης, προθηματικής κλίσης, γ' προσώπου ενικού αριθμού, αρσενικού γένους (ισοδύναμο του *yahyeh* της ρίζας *hyh*), η οποία θα μπορούσε να σημαίνει «Αυτός [θα] υποκινεί/κάνει να Είναι/ Γίνεται/ Συμβαίνει⁶⁷/ Υπάρχει», «Αυτός [θα] Φέρει/ κάνει να Έρχεται σε Έπαρξη»⁶⁸/ «Αυτός [θα] Δημιουργεί».⁶⁹ Στη σχετική γραμματεία έχει αποδοθεί και ως Οντουργός, Ουσιωτής, Οντωτής, Γενεσιουργός, Δημιουργός, Εκπληρωτής υποσχέσεων, κ.α.⁷⁰ Εφόσον θεωρηθεί παρεμφερής, η μορφή *yahweh* δύναται να ανήκει μόνο σε αυτή την ιφίλ διάθεση, η οποία όμως είναι εντελώς αμάρτυρη στις ΕβΓρ.⁷¹ Η διαχρονική μελέτη από την υποθετική πρωτοσημιτική γλώσσα μέχρι και την Εβραϊκή και την Αραμαϊκή δεν παρέχουν καμία ένδειξη ότι τα ρήματα *hwh/hyh*, ή μάλλον **hwy/*hyy*, είχαν σε οποιαδήποτε περίοδο έμμεσους-«αιτιολογικούς» ρηματικούς τύπους—διαφορετικά ρήματα χρησιμοποιούνταν για να εκφραστούν τέτοιου είδους νοήματα.⁷²

(γ) Σμικρυντικό (:hyrocristicon) που αποτελείται από το ρηματικό τμήμα (με ρίζα **hwy*) που αποκόπηκε από μια αρχικά μεγαλύτερη θεοφορική λεξική φράση-όνομα, όπως για παράδειγμα η φράση «ο Ελ δημιουργεί/καλεί σε ύπαρξη» ή «Αυτός είναι ο Ελ»/«Αυτός που αποδεικνύεται ότι είναι ο Ελ», από την οποία εξέπεσε μεταγενέστερα η θεωνυμία Ελ.⁷³

(δ) Σύντμηση της φράσης *yahweh* ^a*ser yihweh* (πρβ. Εξ 3:14), που θα μπορούσε να σημαίνει «Αυτός φέρνει

Εικόνα 2:
Η χρυσή επιγραφή με το Τετραγράμματο στη μίτρα του αρχιερέα.
(*La Sainte Bible... traduite en François par les Théologiens de l'Université de Louvain*, 1599, σ. 87)

⁶⁷ Με παρόμοια έννοια υφίσταται στην *Ο'* και η φράση «έποίησας συμβῆναι», *קָרַחַי יִשָּׁר /cāsū wattaqrē'/*, *MK*. (Ier 32|39:23)

⁶⁸ Η έννοια του «ξωοποιώ» μεταδίδεται κατά βάση με το ρήμα *הִיָּח (hyh)*, αραμ. *הִי (hy)*. Η γραμματική ανάλυση του *hyh* στη διάθεση ιφίλ στο πρώτο πρόσωπο ενικού έχει την αμάρτυρη μορφή **הִיָּח [ʾahyæ]* και στο τρίτο πρόσωπο ενικού στο αρσενικό γένος την επίσης αμάρτυρη μορφή **הִיָּח [yahyæ]*.

⁶⁹ Brownlee (1977) 40· Beegle (1972) 71· Freedman (1960) 152, 153· Haupt (1909) 211, 212.

⁷⁰ Moore (1911) 312.

⁷¹ Freedman (1960) 152· Albright (1940) 197, 198· (1924) 370–378· Moore (1911) 312. Στο ίδιο σημείο υποστηρίζει ότι η μορφή *Παχού [Yahu/Yáhū]* αποτελεί συντεταγμένη/«κατ' αποκοπήν» [:jussive] μορφή της προθηματικής κλίσης (μη τετελεσμένη κατάσταση) έμμεσης («αιτιολογικής») διάθεσης της μορφής *Παχβέ* κι έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως δευτερεύων τύπος [:by-form] του. (1927:175–178· 1925:158, 159· 1924:373, 374)

⁷² Moore (1911) 312.

⁷³ Paas (2003) 137–139· Cross (1997) 61· (1962) 253, 254. Για τον ορισμό των γλωσσολογικών όρων *σμικρυντικά* και *υποκοριστικά*, βλέπε Μπαμπινιώτης (2012) 2034 («υποκοριστικά-σμικρυντικά»).

σε ύπαρξη ό,τι υπάρχει» ή «Κάνει να Υπάρχει ό,τι Υπάρχει».⁷⁴

Μη ρηματικές ετυμολογίες:

Οι κυριώτερες μη ρηματικές ετυμολογίες που έχουν προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία είναι οι εξής:

(ε) Ουσιαστικό που παράγεται από τη ρηματική ρίζα *hwh* (η οποία σχετίζεται με το ρήμα *hyh*) με την προσθήκη του παραγωγικού προθηματικού προσφύματος *y*. Εφόσον το ριζικό ρήμα σημαίνει «είμαι, υπάρχω, γίνομαι, συμβαίνω» το παραγόμενο κύριο όνομα θα μπορούσε να σημαίνει γενικά «Αυτός που Είναι/ Γίνεται/ Υπάρχει/ Υφίσταται» και κατ' επέκταση ο κατ' εξοχήν «Ούσιος», «Ων», «Υπάρχων» και ο «Αυτών», ο «Αυθύπαρκτος», ο «Αυτογενής».⁷⁵

(ς) Ουσιαστικό που παράγεται από το λέξιμα **yhw* κατά το πρότυπο *qatl* και το οποίο στη βασική του μορφή είναι το **yahw* > *yahu* και στην ανεπτυγμένη του μορφή το **yahwa*, με το τελικό *h* ως *mater lectionis*.⁷⁶ Αυτό αναπαριστά το *â*, το οποίο στα Αραμαϊκά αντιστοιχίζεται με το *כ*.⁷⁷ Σε αυτή την περίπτωση το Τετραγράμματο θα ανασχηματιζόταν στα Αραμαϊκά ως *כיה*—αλλά αυτός ο όρος υφίσταται ήδη στα Εβραϊκά ως το κυριωνύμιο Ιηού */yēhûʔ/*, το οποίο στην *Ο'* αποδίδεται *Ιου* και μία φορά *Ιηου*,⁷⁸ ενώ στο Εκ 11:3 (*כיה* */yēhûʔ/*, *MK*) μεταφράζεται «ἐκεῖ ἔσται» («ἐκεῖ τελέσει», *GrVen*) ως αραμαϊκός ρηματικός τύπος, αντίστοιχος συνήθως του εβραϊκού *יִהְיֶה* */yihye^h/*.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί και άλλες, όπως οι εξής:

(ς) Σύνθετο ουσιαστικό αποτελούμενο από τις λέξεις *yh* («Ουσία») και *hwh* («υπάρχω, υφίσταμαι») και το οποίο σημαίνει την κατ' εξοχήν Ουσία που υφίσταται αφ' εαυτού της.⁷⁹

⁷⁴ Albright (1940) 198. Ή, σύμφωνα με τον Cross, στο εδ. Έξ 3:14 είναι προτιμότερη η ανάγνωση *yahwē 'āšer yahwē*, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια βάση για αυτή. (Cross (1962) 255)

⁷⁵ Manley (1979) 478· Harrison (1969) 400, 579· Parkhurst (1792) 173. Ο L. Köhler, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στο λεξικό του στην ετυμολογία του Τετραγράμματος, αναφέρει: «Πρόκειται για κανονικό ουσιαστικό του οποίου το φωνήεν *a* στην πρώτη συλλαβή δεν θα πρέπει να μας παραδηγήσει ώστε να σκεφτούμε ότι πρόκειται για μορφή έμμεσης διάθεσης· διότι οι μορφές που μόλις αναφέρθηκαν [π.χ. η *Ιαβνή/יְהוָה* και ο όρος *γιορέ*, «πρώιμη βροχή»/יְהוָה] δεν είναι σχηματισμοί έμμεσης διάθεσης. Η ρίζα του ουσιαστικού *Γιαχβέ* [*Yahweh*] είναι το *hawah*, μια δευτερεύουσα μορφή του συνηθέστερου *hayah*, “ζω, είμαι”. Το ότι επιλέχθηκε η δευτερεύουσα μορφή εύκολα εξηγείται: ο όρος *Γιαχβέ* έχει πιο αρμονικό ήχο και είναι ευκολότερο να προφερθεί παρά ο όρος *Γιαχγιέ* [*Yahyeh*]]. Κατά συνέπεια, *Γιαχβέ* σημαίνει «ζωή, ύπαρξη, πραγματικότητα, Εκείνος που είναι». (1950:17, 18· Gruenthaner (1951) 337, 338) Αυτή η ετυμολόγηση δεν προσδιορίζει τα ακριβή φωνήεντα του Τετραγράμματος.

⁷⁶ Wardlaw (2008) 60, 61, υποσημ. 2· Paas (2003) 137, υποσημ. 161· Tropper (2001).

⁷⁷ Vainstub & Fabian (2015) 211.

⁷⁸ 1Βα|3 Βσλ 16:1· 1Χρ|1 Παρ 2:38.

⁷⁹ Parkhurst (1792) 173· Hutchinson (1748) 3–46.

(η) Ουσιαστικό που παράγεται βάσει το ρήματος *hovah* και σημαίνει «Καταστροφέας». Για παράδειγμα, ο Ιερώνυμος Ολεάστερ (Hieronymus Oleaster) στο έργο του *Commentaria in Pentateuchum Mosi* υποστήριξε ότι το Τετραγράμματο προέρχεται από το ρήμα *hovah* αντί *havah/hayah* και συνεπώς σημαίνει «Καταστροφέας, Θραύστης, Φορέας Συμφορών», υπό το φως της καταστροφής που περιγράφεται στο βιβλικό υπόμνημα ότι επέφερε στους Αιγυπτίους και στους Χαναναίους.⁸⁰

(θ) Κύριο όνομα αγνώστου ετύμου, του οποίου η προέλευση δεν δύναται (ή δεν είναι επιθυμητό) να συσχετιστεί με κάποιο ρήμα ή άλλο ουσιαστικό. Θεωρούμενο ως προϊόν θεϊκής αποκάλυψης, είναι ένα κύριο όνομα με μοναδικό φορέα και το οποίο νοηματοδοτείται αποκλειστικά από την πολιτεία του Θεού με τον άνθρωπο.

(ι) Κύριο όνομα το οποίο δεν έχει κανένα νόημα ως ουσιαστικό.⁸¹

(ii) **Αραμαϊκή.** Σε αναλογία με τον σχηματισμό του αντίστοιχου εβραϊκού ρήματος, το ρήμα *hwh* δύναται να σχηματιστεί στις διαθέσεις πεάλ (:Peal) και αφέλ (:Aphel). Όπως και με την αντίστοιχη εβραϊκή *kal*, το ρήμα μαρτυρείται στην πεάλ αλλά όχι στην αφέλ (αντίστοιχο της εβραϊκής *ifil*).⁸² Το θέμα των ρημάτων στα Αραμαϊκά όπως και στα Εβραϊκά δεν σχηματίζει στην πράξη όλες τις διαθέσεις λόγω της λεξικής σημασίας (:lexical meaning) τους. Κατά συνέπεια όλες οι δυνατές ερμηνείες δεν απαιτούν το σχηματισμό μορφών όπως η παθητική (:passive), η αυτοπαθής (:reflexive), η έμμεση (:causative), η έμμεση παθητική (:causative passive), κλπ. Η Αραμαϊκή έπαιξε σημαντικό ρόλο ως ομιλούμενη γλώσσα σε διάφορες περιόδους της εβραϊκής ιστορίας και επηρέασε την Εβραϊκή με ποικίλους τρόπους.⁸³

(iii) **Αμοριτική.** Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τα Κείμενα της Μάρι. Ο όρος *ia-wi (yahwi)* μορφής *yaqtil*, ο οποίος εμφανίζεται σε αμοριτικά ονομαστικά, θεωρείται αντίστοιχο του όρου *yihya (yahwæ)* της Βιβλικής Εβραϊκής και συνεπώς αποτελεί ρηματική μορφή και όχι θεοφορικό στοιχείο ούτε σχετίζεται με κάποιον

⁸⁰ *Commentaria in Pentateuchum Mosi*, apud Petrum Landry, 1589, σσ. 201, 202. Στη σ. 202 αναφέρει συγκεκριμένα: “Videtur autem nomé Iehouah, potius deriuari ab houah quàm ab hauah, quod est esse: Cum maiorem conuenientiam habeat ab houah, quàm ab hauah. ... Iehouah, id est, conterens, & debel[|]ans.” Επίσης, βλ. Wilkinson (2015) 352, 353.

⁸¹ Μαϊμονίδης, *Οδηγός για τους Περιπλεγμένους* 1:61. (Blumenthal (1995) 81)

⁸² Η γραμματική ανάλυση του *hwh* στη διάθεση πεάλ στο πρώτο πρόσωπο ενικού έχει τη μορφή *הַיְהוּה* [‘æhwe] και στο τρίτο πρόσωπο ενικού στο αρσενικό γένος τη μορφή *יְהוּה* [yihwe] «αυτός είναι/γίνεται». Αντίστοιχα στην αφέλ σχηματίζονται οι αμάρτυρες μορφές στο πρώτο πρόσωπο ενικού **הַיְהוּה* [ahwe] και στο τρίτο πρόσωπο ενικού στο αρσενικό γένος **יְהוּה* [yahwe] (αρχαιότερος υποθετικός τύπος **יְהוּה* [yahwi]) «αυτός κάνει να είναι/γίνεται».

⁸³ Μάλιστα κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι η Αραμαϊκή ήταν η κύρια ομιλούμενη γλώσσα κατά τη μωσαϊκή εποχή. (Albright (1924) 375)

τρόπο με τη βιβλική θεωνυμία *yhwh*.⁸⁴

(iv) Ουγκαριτική. Σε κείμενα της Ουγκαρίτ (συγχρ. Ρας Σάμρα, στη βόρεια ακτή της Συρίας) του 14^{ου} αιώνα ΠΚΧ εμφανίζεται το παραγωγικό -*yw* σε κάποια προσωπικά ονόματα. Θεωρείται πλέον σαφές ότι δεν πρόκειται για θεϊκό στοιχείο και ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θεό ή τη θεωνυμία *yhwh*.⁸⁵ Επιπλέον, η κανονική ρίζα που δηλώνει την έννοια του «είμαι» τόσο στην Αμοριτική όσο και στην Ουγκαριτική είναι *kwn* και όχι η **hwy*.⁸⁶

2.3.2 Άλλες δυτικές σημιτικές γλώσσες

Αραβική. Έχει γίνει η υπόθεση ότι το *yhwh* θα μπορούσε να αποτελεί ουσιαστικό με πρόθημα *y-* (πρβλ. τα ονόματα των υπεριορδάνιων ποταμών Γιάρμουκ και Ιαβόκ [*Ίόβακος*, κατά τον Ιώσηπο⁸⁷]) το οποίο προτάσσεται πριν την αραβική ρηματική ρίζα *hwy* που σημαίνει «πέφτω, ρίχνω», «εκθέτω στον άνεμο». Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα αραβικά παράγωγα *hūwa*, *huhwīya* «άβυσσος, χάσμα» και *hawāh* «αέρας, άνεμος» αντίστοιχα.⁸⁸

Επίσης, έχει προταθεί η άποψη ότι το *yhwh* προέρχεται από το **wahwah*, παράγωγο του αραβικού ρήματος *whwh* «βρυχιέμαι», και σημαίνει «ο Βρυχώμενος».⁸⁹

2.3.3 Ανατολικές σημιτικές γλώσσες

Ο ακκαδικός είναι ο αρχαιότερα μαρτυρούμενος σημιτικός γλωσσικός κλάδος. Χαρακτηριστικό των ανατολικοσημιτικών γλωσσών αποτελεί η πολυσημία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των ημιφώνων /y/ και /w/.⁹⁰

⁸⁴ Wardlaw (2008) 61, υποσημ. 3· Paas (2003) 137, 138· Streck (1999) 35, 40, 41· Retsö (1989) 64. Για την αρχαϊκή αμοριτική/χαναανιτική μορφή *yaqtīl* και τις αντίστοιχες εβραϊκές (*yaqtaḥ/yaqtul*), βλέπε Zadok (1988) 129–133. Ο J. C. de Moor υποστηρίζει ότι στον χαναανιτικό κόσμο οι θεωνυμίες αυτής της μορφής ανήκαν σε θεοποιημένους προγόνους οι οποίοι μετά θάνατον εκλαμβάνονταν ως εκφάνσεις του θεού Ελ, μια εξαιρετικά υποθετική εξέλιξη που δεν εμφανίζει παράλληλό της αναφορικά με τον *yhwh* στις ΕβΓρ. (Paas (2003) 139· de Moor (1997) 325–335)

⁸⁵ Wardlaw (2008) 61, υποσημ. 3· Smith (1994) 149–152· Thompson (1992) 1012· Albright (1940) 197.

⁸⁶ de Vaux (1983) 59.

⁸⁷ *Ιουδαϊκές αρχαιότητες* 4:95, 97 |Thackeray 522, 523.

⁸⁸ Schneider (2007) 114, υποσημ. 3· Hutchinson (1748) 31.

⁸⁹ Wilkinson (2015) 36· Parke-Taylor (1975) 48· MacLaurin (1962) 441· Albright (1924) 370· Torczyner (1922) 291, 292. Σχετικά με την έννοια των «αραβισμών» εντός των ΕβΓρ, βλ. Barr (1968) 240–243.

⁹⁰ Πιο συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το συνοδευτικό φωνήεν, το σύμβολο *PI* δηλώνει τις αξίες /wa/, /we/, /wi/, /wu/ (και /aw/, /ew/, /iw/, /uw/), ενώ το σύμβολο *IA* τις αξίες /ya/, /yi/,

(α) Εμπλαϊτική. Υπήρξε σημαντική αντιλογία σχετικά με την υποτιθέμενη ύπαρξη του θεοφορικού στοιχείου *-ya* σε προσωπικά ονόματα που εντοπίστηκαν στην Έμπλα (σύγχρ. Τελ-Μαρντίκ). Ο G. Pettinato υποστήριξε ότι τα εμπλαϊτικά αρχεία (2400–2250 ΠΚΧ) περιέχουν αναφορές σε μια θεότητα ονόματι Για */ya/*. Εκ πρώτης όψεως αυτή η άποψη φάνηκε βάσιμη με το σκεπτικό ότι «η εναλλαγή σε προσωπικά ονόματα όπως *Mi-ká-il / Mi-ká-yá, En-ná-il / En-ná-yá, Iš-ra-il / Iš-ra-yá* καταδεικνύει επαρκώς ότι στην Έμπλα τουλάχιστον το *Ya [Ia]* είχε την ίδια αξία με το *Il [Iλ]* και υποδεικνύει συγκεκριμένη θεότητα» και ότι «η μορφή *Ya* θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συντεταγμένη μορφή του *Yaw*». ⁹¹ Λίγο αργότερα όμως, συμφωνώντας σε αυτό το σημείο με τον A. Archi, ⁹² ο G. Pettinato κατέληξε να δηλώνει emphatically ότι «αμφότερα τα στοιχεία [ενν. το *-il* και το *-yá*] είναι γενικοί όροι για τον “Θεό” και δεν υποδεικνύουν, τουλάχιστον όχι πάντα, κάποια συγκεκριμένη θεότητα». ⁹³ Το σουμεριακό σφηνοειδές σημείο NI, το οποίο αναγνώστηκε αρχικά ως */ya/*, καταγράφεται και διαβάζεται πλέον ως *ILx* «θεός» όταν χρησιμοποιείται σε προσωπικά ονόματα. ⁹⁴

(β) Ακκαδικές γλώσσες:

(i) Βαβυλωνιακή. Εφόσον θεωρηθεί ότι το στοιχείο *AN* αντιστοιχίζεται στο *ia-’-u*, παλαιοβαβυλωνιακά ονόματα όπως το *Iau(m)-ilu, Iau(m)-ili, Lipus-iaum, Hali-iaum, κ.α.*, παρουσιάζουν το στοιχείο *Iau(m)*, το οποίο θεωρήθηκε θεϊκό όνομα. ⁹⁵ Εντούτοις, αυτό το στοιχείο θεωρείται ορθότερα ότι σημαίνει «δικό

/yu/ (και */ay/*). (Huehnergard & Woods (2004) 227, 228, 232–235, 237, 240, 241)

⁹¹ Pettinato (1976) 48.

⁹² Archi (1979) 556–566. Επιπλέον, ο Archi κάνει αναφορά «στο προσωπικό όνομα *i-a-BE*, το οποίο σημαίνει με βεβαιότητα “ο *Ya* είναι κύριος”» (Dahood (1981) 607, υποσημ. 1).

⁹³ Pettinato (1980) 205. Παρόμοια, ο Dahood αναφέρει ότι δεν ταυτίζεται «ο εμπλαϊκός *Yā* με τον βιβλικό *Γιαχβέ*» (1981:607). Για μια συνοπτική επισκόπηση των θέσεων που υποστηρίχθηκαν για το ζήτημα αυτό, βλ. Freedman (1980) 200–203.

⁹⁴ Thompson (1992) 1012. Σχετικές αντιρρήσεις που εγείρονται περιλαμβάνουν τις εξής: (α) εφόσον πρόκειται για θεοφορικό στοιχείο, είναι πιθανόν ότι το “*Ya*” είναι σμικρυντικό ή σύντμηση ενός μεγαλύτερου ονόματος, (β) ακόμη κι αν πρόκειται για το πλήρες όνομα μιας θεότητας ονόματι *Ya*, η ύπαρξή του και μόνο δεν υποδηλώνει ότι υφίσταται οποιαδήποτε σχέση με τον βιβλικό *yhwh*, (γ) το όνομα κάποιας τέτοιας θεότητας δεν έχει εμφανιστεί σε οποιαδήποτε συμφραζόμενα των εμπλαϊκών πινακίδων που περιλαμβάνουν λίστες προσφώνων, επικλήσεις σε θεότητες και συμφωνίες, (δ) με την προϋπόθεση ότι ισχύει η άγνοια από τον Pettinato του σουμεριακού σημείου NI ως εμπλαϊτικού “*ya*”, κάποιοι ειδικοί υποστήριξαν ότι είναι δηλωτικό υποκοριστικοποίησης προσωπικών ονομάτων, και (ε) υπάρχουν λόγοι που διαφωνούν με την άποψη ότι το NI διαβάζεται ως “*ya*” στις περιπτώσεις αυτές και προτιμούν να το διαβάζουν με μία από τις άλλες αξίες του, ως “*ili*” που αποτελεί δηλωτικό θεότητας ή θεοτήτων γενικότερα ή ως “*ni*” που αποτελεί το πρώτο πρόσωπο ενικού του αντωνυμικού επιθέματος που αποδίδεται ως “*μου*” ή “*σε εμένα*”.

⁹⁵ Murtonen (1952) 53, 56, 60, 62, 63, 66, 67. Ο Friedrich Delitzsch στην ομιλία που αποτέλεσε την αρχή της διαμάχης “*Babel und Bibel*” έφερε στο προσκήνιο δύο ονόματα, το *Yawa-ilu* και το *Yaum-ilu* ισχυριζόμενος ότι το μέν ήταν ισοδύναμο του *Γιαχβέ-ελ* και το δεύτερο του *Ιωήλ*. Σύντομα τα συμπεράσματα δέχτηκαν κριτική με αποτέλεσμα είτε να απορριφθούν είτε να θεωρηθούν εξαιρετικά αβέβαια. (Barton (1912) 188, 189· Daiches (1909) 125–136)

μου».⁹⁶

(ii) Ασσυριακή. Σε ασσυριακά έγγραφα της εποχής του Σαργών Β' (βασιλ. 722-705 ΠΚΧ) γίνεται αναφορά στον τελευταίο βασιλιά της Αιμάθ ονόματι ^mI-lu-bi-'i-di (^mDINGIR-bi-'i-di), συχνότερα δε με το όνομα ^{m,d}Yau-bi'di (^mDINGIR-ya-u-bi-'i-di), όπου το DINGIR χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικό θεωνυμίων. Υπήρξαν ποικίλες υποθέσεις, όπως ότι επρόκειτο για πρόσωπο ισραηλιτικής καταγωγής ή ότι επρόκειτο για θεοφορικό όνομα ως αποτέλεσμα ισραηλιτικής/ιουδαϊκής επίδρασης (Γιαουβιδί, δηλ. Ιεχω-βιδί), αλλά έχει επικρατήσει ως πιθανότερη η άποψη ότι πρόκειται για όνομα βορειοδυτικής σημιτικής προέλευσης το οποίο ενσωματώνει μια μορφή του ρηματικού θέματος *hwh*, χωρίς να περιλαμβάνει κάποιον «θεοφορικό γιαχβιστικό στοιχείο».⁹⁷

2.3.4 Αιγυπτιακή γλώσσα

Έχει υποστηριχθεί ότι το όνομα του Θεού του Ισραήλ γραμμένο σε ιερογλυφική γραφή *yhw*, προφερόμενο /yehua/, /yahu/, /yahwa/⁹⁸ ή /yahwo/⁹⁹, εμφανίζεται στη λίστα τοπωνύμων του Αμενχοτέπ (Αμένωφισ) Γ' (1417–1379 ΠΚΧ) από το Σόλεμπ της Νουβίας. Επίσης, εμφανίζεται σε έναν παράλληλο (αντίγραφο;) κατάλογο έξι τοπωνύμων που συντάξε ο Ραμσής (Ραμεσσής) Β' (1304–1237 ΠΚΧ) από τη δυτική Αμάρα, για τα οποία αναφέρεται ότι τα εδάφη τους ανήκουν στη γη των νομάδων Σάσου. Πρόκειται για την «περιοχή περιπλάνησης της φυλετικής ομάδας των λάτρων του Γιαχού, του Θεού του Ισραήλ» και η οποία πιθανώς αναφέρεται στην Νότια Υπεριορδανία κοντά στην περιοχή του Εδώμ ή στην περιοχή της Κάδης-βαρνή και του Τζέμπελ Χιλάλ, το οποίο θα μπορούσε να είναι το Όρος Σινά.¹⁰⁰ Όπως συνέβαινε συχνά, ο όρος πιθανότατα αποτελούσε ταυτόχρονα θεωνυμία και τοπωνύμιο.¹⁰¹

Πιο πρόσφατα, υποστηρίχθηκε ότι ο αιγυπτιακός όρος *yh* (συντετμημένη μορφή του *yhw*) εμφανίζεται εντός μιας θεοφορικής πρότασης βορειοδυτικής σημιτικής προέλευσης σε πάπυρο του Βιβλίου των Νεκρών, ο οποίος είναι καταλογογραφημένος ως «Φαραωνικός ρόλος 5» και χρονολογείται στα τέλη της 18^{ης} ή της 19^{ης} Δυναστείας (περ. 1330–1230 ΠΚΧ).¹⁰²

⁹⁶ Kinyongo (1970) 20–26, 32, 42· Albright (1940) 198.

⁹⁷ Malamat (2004) 215–218· Lipiński (1971) 371–373.

⁹⁸ Gertoux (2002) 75–77, 251–264· Thompson (1992) 1012.

⁹⁹ Caquot (1978) 24, υποσημ. 23.

¹⁰⁰ Ahituv (1984) 122. Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά του ονόματος *ihuiu* ως τμήμα τοπωνύμιου αναφορικά με αυτή την περιοχή σε επιγραφή που χρονολογείται κατά την 11^η Δυναστεία, δηλαδή λίγο πριν το 2000 ΠΚΧ. Πιθανότατα συνδέεται με τις αναφορές στους παραπάνω καταλόγους, αλλά έχει θεωρηθεί ως παραδοξότητα μια τόσο πρόωμη αναφορά στην περιοχή νομάδων που λάτρευαν τον ισραηλιτικό θεό. (Goedicke (1994) 26, 27· Gardiner (1917) 36, 37)

¹⁰¹ Δευ 33:2· Κρ 5:4-5· Αβ 3:3· Ψλ 68:8. Herrmann (1967) 213–216.

¹⁰² Adrom & Mueller (2013) 136–141· Schneider (2007) 113–120· Gertoux (2002) 74–77, 251–264·

Επιπλέον, έχει προταθεί η άποψη ότι το Τετραγράμματο είναι χαμιτοσημιτικής προέλευσης από τη ρίζα *hwy*, στην οποία αντιστοιχεί η αιγυπτιακή 𓆎𓆑𓆒 *hꜥw* «κατεβαίνω, κατέρχομαι», όπως ένας αετός που εφορμάει πάνω στο θήραμά του.¹⁰³

2.4 Παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι **εξωβιβλικές μαρτυρίες** «δεν έχουν λύσει το ζήτημα της προέλευσης του Γιαχβέ», θα πρέπει αντίστοιχα να παραδεχτούμε ότι και οι εξωβιβλικές ετυμολογίες ελάχιστα—αν όχι καθόλου—μπορούν να προσφέρουν στο ζήτημα της προέλευσης και της ετυμολογίας του Τετραγράμματος.¹⁰⁴ Πράγματι, «τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι είναι αδύνατο να δηλώσουμε αδιαμφισβήτητα τι σημαίνει το *יהוה*» και «όλες οι απόπειρες μέσω ετυμολογικής ερμηνείας, οι οποίες αποτελούν επίσης απόπειρες να μεταδοθεί το θρησκευτικό περιεχόμενο της λέξης και οι οποίες είναι επηρεασμένες από συγκεκριμένες θεωρίες σχετικά με αυτή, πάσχουν από ασάφεια».¹⁰⁵ Ορθά, λοιπόν, συνόψισε ο R. K. Soulen ότι «το Τετραγράμματο καθαυτό **δεν έχει κανένα εντελώς σημασιολογικό περιεχόμενο** και ότι στο βιβλικό υπόμνημα έχει τη μορφή «**‘αμιγούς’ κυρίου ονόματος**, του οποίου η αποκαλυμμένη ‘σημασία’ εξάγεται εξολοκλήρου από την ύπαρξη και την ιστορία του φορέα του».¹⁰⁶

Τι μπορεί να λεχθεί για την **προφορά** της ιερής θεωνυμίας; Μεταγενέστερες, κατά την ΚΧ εποχή μεταφράσεις του εβραϊκού Τετραγράμματος σε άλλες γλώσσες μπορούν να μας δώσουν μια συγχρονική εικόνα αλλά είναι αβέβαιο κατά πόσο μπορούν να μας δια φωτίσουν για την Εβραϊκή της βιβλικής περιόδου. Θα ήταν πιθανότατα πιο δόκιμο να αναφερόμαστε στην **κοινή αντί της ορθής προφοράς**, καθώς κατά τη βιβλική περίοδο το θεϊκό όνομα διαβάζεται και προφέρεται ακώλυτα από το ισραηλιτικό κοινό, όπως κάθε άλλο κύριο όνομα. Η έμφαση στην «ορθή» προφορά επήλθε κατά την ελληνιστική περίοδο όταν το Τετραγράμματο ξεπέρασε τα όρια του Ισραήλ και άρχισε να χρησιμοποιείται για μαγικούς σκοπούς σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες που έτειναν να περιορίσουν τη δημόσια προφορά του ονόματος.

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την απάντηση στο ερώτημα της κοινής-«ορθής» προφοράς του Τετραγράμματος:

(α) Ήδη από την περίοδο της μοναρχίας υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχαν

Cross (1998) 61, 62· Thompson (1992) 1012· Goedicke (1994) 24–27· de Vaux (1978) 334, 335, 343.

¹⁰³ Wilkinson (2015) 34· Allen (2010) 464· Görg (2000) 14.

¹⁰⁴ Sperling (2005) 3539.

¹⁰⁵ *TDNT* 3:1069, «κύριος».

¹⁰⁶ Soulen (2011) 13.

διάφορες **διάλεκτοι της ομιλούμενης Εβραϊκής**.¹⁰⁷ Μολονότι το θεϊκό όνομα αποτελεί κομβικό χαρακτηριστικό της λατρείας και ως τέτοιο υφίσταται αργή ή μηδαμινή αλλαγή στο πέρασμα του χρόνου, αν υπήρχαν γλωσσικές διαφορές σε διαφορετικές περιοχές της γης του Ισραήλ θα μπορούσαν προφανώς να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό και την προφορά της θεωνυμίας. Φυσικά, η ιουδαϊκή διασπορά θα μπορούσε να εντείνει αυτή την κοινή-διαδεδομένη προφορά του ονόματος καθώς είναι αναμενόμενο ότι υιοθετήθηκαν στην Εβραϊκή τοπικά γλωσσικά στοιχεία.¹⁰⁸

(β) Κάθε φυσική γλώσσα σε βάθος χρόνου υφίσταται πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: στη φωνολογία, στη μορφολογία, στη σύνταξη και στη σημασιολογία.¹⁰⁹ Τέτοιου είδους αλλαγές υπέστη και η **Εβραϊκή** στο πέρασμα των αιώνων. Επίσης, υπήρξαν αλληλεπιδράσεις από γειτονικές ή συγγενικές γλώσσες, όπως η Αραμαϊκή και η Αραβική, οι οποίες δεν ήταν ομοιόμορφες για όλους τους εβραϊόφωνους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, οι Μασορίτες κατά την κωδικοποίηση των φωνηεντικών σημείων περιέλαβαν φωνήεντα που δεν ήταν σε χρήση στην Εβραϊκή της βιβλικής περιόδου. Μάλιστα, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες η χρήση της Εβραϊκής ως ομιλούσας γλώσσας περιορίστηκε σημαντικά.

(γ) Η κοινή-«ορθή» προφορά της εβραϊκής θεωνυμίας έγινε αντικείμενο **εσκεμμένης παρασιώπησης** ακόμη δε και **αλλοίωσης** βάσει διαφόρων αντιλήψεων που επικράτησαν κατά τόπους και κατά περιόδους.

Κατ' αρχήν θα πρέπει να τονιστεί εμφατικά ότι η ετυμολογία αυτή καθ' αυτήν δεν αποτελεί μονόδρομο προς την αποκατάσταση της κοινής προφοράς του εβραϊκού Τετραγράμματος κατά τη βιβλική περίοδο. Τόσο οι ΕβΓρ όσο και η ΚΔ καταδεικνύουν ότι η ετυμολογία δεν είναι ούτε ο μοναδικός ούτε ο πρωτεύων τρόπος κατανόησης των κύριων ονομάτων.

Συνοψίζοντας τις πολυάριθμες ετυμολογήσεις και σημασιοδοτήσεις του ιερού Τετραγράμματος, ίσως το πιο κρίσιμο και ουσιαστικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: **Τι καταλάβαινε γενικότερα από τα αρχαία χρόνια ο μέσος Εβραίος της βιβλικής περιόδου όταν πρόφερε ή διάβαζε το Τετραγράμματο;** Αυτό που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι ότι «οι Ισραηλίτες γνώριζαν πως το όνομα Γιαχβέ είχε σχέση με την ιδέα τού “είναι” ή τού “γίγνεσθαι”».¹¹⁰

¹⁰⁷ Πρβλ. Κρ 12:5, 6· Ματ 26:73.

¹⁰⁸ Τέτοιες περιπτώσεις υιοθέτησης από εβραϊκούς πληθυσμούς στοιχείων άλλων γλωσσών σε ποικίλους βαθμούς είναι η Ισπανοεβραϊκή (Λαντίνο ή Judezmo, επίσης Ιουδαίο-ισπανική), η Γίντις, η Ιουδαίοαραβική, η Μπουχαρική, κ.α. Οι διάλεκτοι της Εβραϊκής περιλαμβάνουν τη Στερεότυπη Εβραϊκή (Ισραηλινή), την Ανατολική Εβραϊκή (Εβραϊκή τού Ιράκ και της Υεμένης), τη Σεφαραδίτικη Εβραϊκή (των εξ Ισπανίας Εβραίων) και την Ασκεναζική Εβραϊκή (των εξ Ευρώπης Εβραίων). Για βασικές φωνητικές διαφορές μεταξύ των εβραϊκών διαλέκτων, βλ. Bauer-Leander-Kahle (1922) 167–172.

¹⁰⁹ Καραντζόλα & Φλιάτουρας (2004) 15.

¹¹⁰ Plastaras (1966) 94.

Αν θεωρήσουμε ότι το όνομα **προφερόταν** με φωνηεντισμό τού τύπου /ε–ο–α/ θα ήταν σαφές ότι δεν επρόκειτο για μια ρηματική μορφή καθημερινής χρήσης (όπως θα συνέβαινε αν το όνομα είχε τη μορφή τύπου /α–Ø–ε/ «αυτός θα κάνει να γίνεται») αλλά για ένα κύριο όνομα που είχε τη δική του αυτόνομη ύπαρξη και ιστορία. Με βάση τη γραμματική μορφή του, θα έφερνε πιθανότατα στο νου του Εβραίου το ρήμα *hwh* (εβρ.)/*hyh* (αραμ.) «γίνομαι, αποδεικνύομαι ότι είμαι», καθώς έχει τρία γράμματα κοινά με αυτό το ρήμα. Άλλωστε η μωσαϊκή θεοφάνεια της Εξόδου (3:14, 15) τού επέτρεπε εύκολα να κάνει αυτό τον συσχετισμό. Με βάση τον μοναδικό φορέα αυτού του ονόματος, θα έρχονταν οπωσδήποτε κατά νου συνειρμοί και αναμνήσεις που αφορούσαν στην προσωπικότητα και στην πολιτεία του Θεού όπως ένιωθε ότι τα βίωνε ο ίδιος και οι προπάτορές του και όπως αυτές περιγράφονταν στις ιερές Γραφές. Ήταν ο Θεός τον οποίον αντιλαμβάνόταν να είναι *ενεργά παρών* στη ζωή του—Εκείνος που *πρόστρεχε* για σωτηρία και καθοδήγηση καθώς βρισκόταν *σε σχέση διαθήκης* με το λαό του, Εκείνος που *εκπλήρωνε* κάθε υπόσχεσή Του, Εκείνος που επέλεγε να *γίνει* ο Ίδιος οτιδήποτε απαιτούνταν ή να *κάνει* κάποιον ή κάτι να *γίνει* οτιδήποτε απαιτούνταν για να επιτευχθεί ο σκοπός Του.

2.5 Η μετάφραση του Τετραγράμματος στην Ελληνική Βίβλο

Σε προηγούμενη εξέταση του ζητήματος της πρόσληψης και απόδοσης της εβραϊκής θεωνυμίας στην ελληνική γλώσσα έχει διασαφηνιστεί σε μεγαλύτερη έκταση ότι αυτή συνέβη με τέσσερις διακριτούς τρόπους.¹¹¹ Πιο συγκεκριμένα:

- **Μη μετάφραση:** Διατηρείται αμετάφραστη η θεωνυμία με εβραϊκούς χαρακτήρες (αραμαϊκούς «τετράγωνους» ή παλαιοεβραϊκούς), με ομοιότυπους ελληνικούς χαρακτήρες (*πιπι*) ή με τη χρήση υποκατάστατων συμβόλων, π.χ. … [τετράσημα ή *tetrapuncta*], ” [ένα ως τρία γιωδ], κλπ.
- **Σημασιολογική απόδοση:** Μεταφράζεται βάσει της υποτιθέμενης σημασίας της θεωνυμίας ή κάποιας εξέχουσας ιδιότητας της θεότητας, όπως *κε/θε* [*ιερά ονόματα* ή *nomina sacra*: κατά κύριο λόγο ως σύμβαση των (αντι-)γραφών¹¹²], *κύριος/θεός/δεσπότης* (ώς κατ’ ουσίαν υποκατάστατα), *ων* (πέραν του εδ. Εξ 3:14), *οντωτής/οντουργός/ουσιωτής, βασιλεύς/παμβασιλεύς, αυτοφυής*, κλπ.
- **Μεταγραμματισμός:** Αντιστοιχίζεται στα Ελληνικά γράμμα προς γράμμα ο κάθε φθόγγος του εβραϊκού (ή αραμαϊκού) όρου· σε αυτή την περίπτωση αναγνώσιμες είναι οι μορφές που συλλαβίζονται με τη χρήση φωνηέντων ή/και συμφώνων, όπως *ιαω, ιευε, ιεβε, ιαουε, ιαβε/γιαβε, ιεωα, ιεουα, ιαωε, ιαουα*, κλπ.
- **Μεταγραφή:** Αποδίδεται φωνητικά η υποτιθέμενη εβραϊκή (ή αραμαϊκή)

¹¹¹ Vasileiadis (2014) 60–71.

¹¹² Ή, «γραφεική σύμβαση» (:scribal convention).

προφορά του θεωνυμικού όρου, όπως *ιαω, ιεουα, γιεχουα, ιεοβα/ιεωβα, ιε-χωβα/γεχωβα, γιαχουε, γιαχβε, κλπ.*

Η ευρεία χρήση του ιερού **Τετραγράμματος** εντός του βιβλικού κειμένου από χωρίς ακολούθησε μια ιδιαίτερη πορεία κατά τη μετάφρασή του καθώς ήταν υποκείμενο των θεολογικών θέσεων και των τεχνικών συμβάσεων των (αντι-)γραφών. Μολονότι η **αυθεντική απόδοση** του Τετραγράμματος εντός του κειμένου της **ελληνικής Βίβλου** έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, παραμένει γεγονός ότι υπέστη ποικίλες θεωρήσεις και μεταχειρίσεις.¹¹³

Πιο συγκεκριμένα, αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια του 20^{ου} αιώνα έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επί μακρόν παγιωμένη άποψη ότι η *Ο'* εξαρχής απέδωσε το Τετραγράμματο ως *κύριος*.¹¹⁴ Αδιάκοπη και ευρεία υπήρξε η προσπάθεια των ειδικών να διασαφηνίσουν αυτό το ζήτημα, ειδικά ως αποτέλεσμα των πιο πρόσφατων ανακαλύψεων,¹¹⁵ αλλά παρ' όλα αυτά το ζήτημα δεν έχει λήξει οριστικά.¹¹⁶

Έτσι, ο **W. G. von Baudissin** (1929) υποστήριξε ότι ευθύς εξαρχής από τη συγγραφή της η *Ο'* απέδωσε το Τετραγράμματο με τον όρο *κύριος* και ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτός ο όρος να υπήρξε απλό υποκατάστατο του προγενέστερου *αδωναι*.¹¹⁷ Βασιζόμενος στα στοιχεία που είχαν γίνει πιο πρόσφατα διαθέσιμα, ο **P. Kahle** (1960) ήταν της άποψης ότι το Τετραγράμματο γραμμένο με ε-

¹¹³ Για μια πρόσφατη επισκόπηση των αποδόσεων που δέχτηκε το Τετραγράμματο στην παράδοση της *ΠαλΕλ/Ο'*, βλ. Eidsvåg (2013) 86–88 και de Troyer (2008) 152–163' (2006).

¹¹⁴ Vasileiadis (2014) 60, 61. Για την ευρύτερη επίδραση που παρατηρείται στη χριστιανική γραμματεία από τις αποδόσεις των εβραϊκών όρων από την *Ο'*, βλ. Κόλτσιου-Νικήτα (2008) 329–418.

¹¹⁵ «Πρόσφατα κειμενικά ευρήματα θέτουν εν αμφιβόλω την ιδέα ότι οι συντάκτες της *Ο'* μετέφρασαν το τετραγράμματο ΓΧΒΧ με τον όρο *κύριος*. Τα παλαιότερα χειρόγραφα της *Ο'* (σπαράγματα) που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας περιέχουν το τετραγράμματο γραμμένο με εβραϊκούς χαρακτήρες εντός του ελληνικού κειμένου. Αυτή η συνήθεια διατηρήθηκε από μεταγενέστερους Ιουδαίους μεταφραστές της ΠΔ κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ.» (Bietenhard (1986) 2:512)

¹¹⁶ Επιπρόσθετα, η παρουσία του Τετραγράμματος με τετράγωνα εβραϊκούς χαρακτήρες εντός της Ελληνικής Βίβλου είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός είδους «γραφολογικής μετάφρασης», η οποία δεν αποσκοπούσε να μεταδώσει ούτε σημασιολογικό περιεχόμενο ούτε κάποια φωνητική καταγραφή παρά μόνο μια γραφική αναπαράσταση, καθώς τα τέσσερα εβραϊκά γράμματα םןןן «εκλαμβάνονταν ως ελληνικά και διαβάζονταν ΠΠΠ». (van der Louw (2007) 88) Αναφορές σε χειρογραφικές αναγνώσεις που περιλαμβάνουν τη μορφή *πιπι* εμφανίζονται στην έκδοση της *Septuaginta* του A. Rahlfs στις υποσημειώσεις των εδ. Ησ 48:14' 58:5' 64:8. Για μια ενδιαφέρουσα περίπτωση κριτικής του κειμένου όπου δηλώνεται έμμεσα η γραφή *πιπι* εντός του ελληνικού κειμένου, βλ. Montgomery (1921)' για παρόμοιες περιπτώσεις, βλ. επίσης Maillet (2010) 132 και Sibinga (1963) 52–59. Είναι επίσης πιθανό ότι κάτι τέτοιο φαίνεται να υπονοείται και σε σχόλιο του Βασιλείου Καισαρείας. (*Περί του αγίου Πνεύματος προς Αμφιλόχιον* 18.44 |PG 32:869 |NPNF-2 8:28)

¹¹⁷ Jellicoe (1968) 271.

βραϊκούς ή ελληνικούς χαρακτήρες διατηρήθηκε εντός της *ΠαλΕλ* και ότι οφείλεται στους χριστιανούς η αντικατάστασή του με τον όρο *κύριος*. Ο **S. Jellicoe** (1968) ήταν ομόφωνος με τον Kahle. Ο **H. Stegemann** (1969/1978) υποστήριξε τη θέση ότι η ελληνική μορφή του Τετραγράμματος *ιαω* χρησιμοποιήθηκε στην πρωτότυπη *Ο΄*. Ο **G. Howard** (1977/1992) συνοψίζοντας όλο το διαθέσιμο υλικό, επιχειρηματολόγησε υπέρ της άποψης ότι ο όρος *κύριος* δεν χρησιμοποιήθηκε στην προχριστιανική *ΠαλΕλ*. Ο **P. W. Skehan** (1980) πρότεινε ότι υπήρξε κειμενική εξέλιξη όσον αφορά στη θεωνυμία με αυτή τη σειρά: (α) *ιαω* → (β) το Τετραγράμματο με τετράγωνους εβραϊκούς χαρακτήρες → (γ) το Τετραγράμματο με παλαιοεβραϊκούς χαρακτήρες → τελικά, (δ) *κύριος*. Ο **M. Hengel** (1989) παρουσίασε ένα παρόμοιο εξελικτικό σχήμα για τη χρήση τού *κύριος* ως απόδοση της θεωνυμίας στην παράδοση της *Ο΄*.

Ως επέκταση της θέσης που πρότεινε αρχικά ο **R. Hanhart** (1978/1986/1999) ότι το Τετραγράμματο δεν ήταν η παλιότερη απόδοση της *Ο΄*, ο **A. Pietersma** (1984) θεώρησε το *κύριος* ως την αυθεντική απόδοση στα Ελληνικά του Τετραγράμματος εντός του κειμένου της *ΠαλΕλ*. Αυτή η άποψη βρήκε υποστήριξη από τον **J. W. Wevers** (2005) και τον **M. Rösel** (2007). Επιπλέον, ο Rösel έφερε επιχειρήματα ενάντια στη θέση ότι το *ιαω* αποτέλεσε την αυθεντική απόδοση του Τετραγράμματος στην *Ο΄*. Ο **G. Gertoux** (2002) πρότεινε ότι η αντικατάσταση του Τετραγράμματος με το םיח έλαβε χώρα σταδιακά από το 300 ΠΚΧ ως το 100 ΚΧ και ότι το *ιαω* ήταν αραμαϊκό υποκατάστατο του Τετραγράμματος που χρησιμοποιήθηκε από το 200 ΠΚΧ ως τα μέσα του δεύτερου αιώνα ΚΧ οπότε και εμφανίστηκε στους κόλπους των (αντι-)γραφέων η πρακτική των *nomina sacra*. Η **K. de Troyer** (2008) υποστήριξε ότι ο όρος *θεός* ήταν η αυθεντική απόδοση του Τετραγράμματος στην *Ο΄* και παρά μόνο αργότερα ο όρος *κύριος* κατέστη η κοινότοπη απόδοση ακολουθώντας την πιο εκτεταμένη χρήση τού םיח προφανώς κάποιοι Ιουδαίοι διάβαζαν *ιαω* στην Ελληνική Βίβλο τουλάχιστον ως τον πρώτο αιώνα ΠΚΧ. Ο **L. Perkins** (2008) πρότεινε ότι η απόδοση *ιαω* ήταν μια αλλαγή που έγινε σε δεύτερο χρόνο ενώ η αυθεντική απόδοση ήταν *κύριος*.

Οι **G. D. Kilpatrick** (1985), **E. Tov** (1998/2004/2008), **J. Joosten** (2011), **A. M. Hylton** (2013), **A. Meyer** (2014) και **Eu. Ulrich** (2015)¹¹⁸ κατέληξαν για διάφορους λόγους στο συμπέρασμα ότι η επιχειρηματολογία του Pietersma δεν είναι πειστική. Ο **R. Furuli** (2011), μετά από συγκριτική μελέτη των διαφόρων θέσεων, υποστήριξε ότι ο όρος *κύριος* δεν αντικατέστησε το Τετραγράμματο πρίν την Κοινή Χρονολογία και ότι τα αυτόγραφα της *Ο΄* περιείχαν το Τετραγράμματο στη μορφή *ιαω* ή παρεμφερή της. Ο **E. Tov** (2012) υποστήριξε την άποψη ότι οι αρχικοί μεταφραστές χρησιμοποίησαν κάποια αναγνώσιμη (:pronounceable) μορφή του εβραϊκού Τετραγράμματος (όπως το *ιαω*), η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τον όρο *κύριος*, ενώ στις ελληνικές μεταφραστικές αναθεωρήσεις (:recensions) αντικαταστάθηκε με τον εβραϊκό όρο σε παλαιοεβραϊκή ή αραμαϊκή γραφή. Ο **Eu. Ulrich** (2015) διατηρεί την ίδια άποψη με τον Tov, προσθέτοντας

¹¹⁸ Ulrich (2015) 153, 154.

ότι «τα τέσσερα στάδια που πρότεινε ο Skehan αλληλοεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό» και ότι «το ΙΑΩ εμφανίστηκε αναμφίβολα πολύ νωρίς, εξέπεσε όμως σταδιακά, ενώ ο όρος *κύριος* άρχισε να εμφανίζεται ως μετάφραση του εβραϊκού υποκατάστατου *יְהוָה* [ʾdɔnāy] και σταδιακά παγιώθηκε σε όλη την *Ο΄*». ¹¹⁹ Μολονότι και άλλα τεκμήρια θα ήταν ευπρόσδεκτα για την οριστική διασαφήνιση της παρούσας κατανόησης επί του θέματος, είναι πλέον σαφές ότι η *ΠαλΕλ*, η «αυθεντική» *Ο΄*, δεν χρησιμοποίησε τίτλους όπως *κύριος* ή *θεός* για να αποδώσει την εβραϊκή θεωνυμία εντός του ελληνικού κειμένου.

Το σημερινό **στερεότυπο κείμενο της *Ο΄***, όπου το Τετραγράμματο αποδίδεται ως *κύριος* ή *θεός*, δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλή πηγή ένδειξης όσον αφορά στο τι περιείχε το εβραϊκό κείμενο στο οποίο βασίστηκε η ελληνική μετάφραση. Το παγιωμένο κείμενο της *Ο΄* πιθανότατα έχει δεχτεί **ομογενοποίηση στον τρόπο απόδοσης των θεωνυμιών**, ανεξάρτητα από το εβραϊκό *Vorlage*. Αυτό υποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε ορισμένα τμήματα της μετάφρασης φαίνεται να υπάρχει ένα ομοιόμορφο πρότυπο χρήσης των θεωνυμιών το οποίο όμως δεν βρίσκει το αντίστοιχό του στο παραδοσιακό *ΜΚ*. Για παράδειγμα, ο L. Perkins υποστήριξε ότι στο Εξοδος 19 ο μεταφραστής χρησιμοποίησε «τον γενικό όρο που περιγράφει τη θεότητα (*θεός*)» για να αποδώσει το Τετραγράμματο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Θεός επικοινωνεί με τον Ισραήλ ως λαό. Εντούτοις, όταν ο Θεός παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες στον Μωυσή, ο μεταφραστής επιλέγει τη χρήση του όρου *κύριος*, «πιθανώς για να τονίσει την ειδική σχέση που έχει ο Μωυσής με τον Θεό». ¹²⁰

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας με αντίγραφα της *Ο΄* αλλά και άλλων μεταφράσεων που εμφανίζουν την ιερή θεωνυμία εντός του ελληνικού βιβλικού κειμένου. Εξαιρείται η πρώτη περίπτωση όπου παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από πάπυρο γραμμένο στα Εβραϊκά με αραμαϊκούς χαρακτήρες και ο οποίος περιέχει με συνέπεια το Τετραγράμματο σε παλαιοεβραϊκή γραφή. Αυτή η πρακτική των γραφέων ¹²¹ εμφανίζεται στη συνέχεια εντός του ελληνικού κειμένου.

¹¹⁹ Ulrich (2015) 154.

¹²⁰ Perkins (2015).

¹²¹ Η, «γραφεική πρακτική» (:scribal practice).

Σήμανση αναφοράς χειρογράφων	Χρονολόγηση	Το ιερό Τετραγράμματο	Ενδεικτικά χειρόγραφα
1QpHab (Ρόλος με Σχολιολόγιο στον Αββακούμ)	1 ^{ος} αιώνας ΠΚΧ		
P.Fouad Inv. 266 (Rahlfs 848)	1 ^{ος} αιώνας ΠΚΧ		
4QpapLXXLev ^b (4Q120; Rahlfs 802)	1 ^{ος} αιώνας ΠΚΧ / αρχές 1 ^{ου} αιώνα ΚΧ		
8HevXII (Rahlfs 943)	μέσα 1 ^{ου} αιώνα ΠΚΧ / μέσα 1 ^{ου} αιώνα ΚΧ		
P.Oxy. L 3522 (Rahlfs 857)	αρχές 1 ^{ου} αιώνα ΚΧ		

<p>pap. Chester Beatty VI codex (P.Mich.inv. 5554)</p>	<p>2^{ος}–3^{ος} αιώνας ΚΧ</p>	<p>Κ̄Ϟ</p>	
<p>P.Oxy. 7.1007 (PLit.Lond. 199; Rahlfs 907)</p>	<p>τέλη 3^{ου} αιώνα ΚΧ</p>	<p>ϞϞ</p>	
<p>Sym^{P.Vindob.G.39777} (Stud.Pal. 11.114; Rahlfs oS-3)</p>	<p>3^{ος}–4^{ος} αιώνας ΚΧ</p>	<p>ϞϞϞϞ ϞϞϞϞ</p>	
<p>Aq^{Taylor} (Cairo Genizah Pal- impsests; Cambridge: UL, T-S 12.186 & UL, T-S 12.187 & UL, T-S 12.188; Rahlfs oS-2 [2005])</p>	<p>5^{ος}–6^{ος} αιώνας ΚΧ</p>	<p>ϞϞϞϞ</p>	
<p>Aq^{Burkitt} (Cairo Genizah Pal- impsests; Cambridge: UL, T-S 12.184 & UL, T-S 20.50; Rahlfs oS-1 [2005])</p>	<p>6^{ος} αιώνας ΚΧ</p>	<p>ϞϞϞϞ</p>	
<p>Aq^{Taylor} (Cairo Genizah Pal- impsest; Cambridge: UL, T-S 12.182; Rahlfs 2005)</p>	<p>7^{ος} αιώνας ΚΧ</p>	<p>ϞϞϞϞ</p>	

<p>Hex^{Mercati} (Ambrosian Library O 39 sup.; Milan Palimpsest/Codex; S.P. 11.251; Rahlfs 1098)</p>	<p>τέλη 9^{ου}/10^{ου} αιώνας ΚΧ</p>	<p>ἴλιλι</p>	
<p>Codex Marcianus gr. 7 (=377, Graecus Venetus)</p>	<p>τέλη 14^{ου} αιώνα ΚΧ</p>	<p>ὄντωτῆς</p>	

Πίνακας 2:

Το ιερό Τετραγράμματο στη χειρογραφική παράδοση
ελληνικών μεταφράσεων των ΕβΓρ και της ΠΔ.

**Η διερεύνηση:
Η θεϊκή προσωινμία του εδ. Έξοδος 3:14
και το όνομα του Θεού**

3.1 Ερευνητικές θέσεις και προσεγγίσεις

Όσον αφορά στην αφήγηση της Εξόδου 3:14, ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει είναι: Ποια είναι η σχέση της θεϊκής προσωινμίας ή δήλωσης της περικοπής αυτής με το Τετραγράμματο; Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα νέο όνομα που αποκαλύπτει η θεότητα στον προφήτη; Μήπως πρόκειται εντέλει για ένα «ανώνυμο όνομα»;¹²² Αν δεχτούμε ότι υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ του τετραγράμματος *yhwh* και του *'hyh* που υιοθετείται εδώ, τι ακριβώς «θα ήταν» ή «θα αποδεικνυόταν ότι είναι» ο Θεός προς το λαό Ισραήλ;¹²³ Μήπως αυτή η θεϊκή δήλωση αφορούσε στη θεϊκή ουσία του ή περιέγραφε κάποια πτυχή της σχέσης του με τον άνθρωπο; Ήταν η διακήρυξη της θεϊκής αυθυπαρξίας, της αιωνιότητας και της αναλλοιότητας του Θεού αυτό που εξέλαβε ο Μωυσής; Ή μήπως ήταν μια δήλωση της συνεχούς εμμένειας (:immanence) του Θεού στο πλευρό εκείνων που τον αγαπούν και τον φοβούνται;

Όσον αφορά στο κατά πόσον αυτή η φράση της εν λόγω περικοπής αποτελεί κύριο όνομα του Θεού, έχει υποστηριχθεί ότι αποτελεί:

(α) **συνώνυμο** του Τετραγράμματος,

(β) **ξεχωριστό όνομα**, διάφορο του Τετραγράμματος, και

(γ) **κοινή πρόταση** που περιγράφει τον Θεό, χωρίς να αποτελεί κάποιου είδους κύριο όνομα.

Όπως έχει καταγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία που προαναφέρθηκε, αυτή η φράση τόσο στην πλήρη όσο και στην συντομευμένη μορφή της έχει κατά κύριο λόγο εξηγηθεί ως (α) θεωνυμικός φρασεολογισμός (φράση-κύριο όνομα) νοηματικά ισοδύναμος με το Τετραγράμματο, (β) βελτιωμένη, αρτιότερη μορφή του

¹²² Sherman (1989) 39.

¹²³ Manley (1979) 479.

Τετραγράμματος,¹²⁴ (γ) βιβλική ερμηνεία (ακόμη και αιτιολογία¹²⁵) που αποτελεί νοηματικό υποσύνολο του Τετραγράμματος, και (δ) ετυμολογικά και εξηγητικά απρόσοδη φράση, όπως στην περίπτωση που αποτελεί παραλλαγμένη μορφή του Τετραγράμματος με σκοπό την αποφυγή της ορθής προφοράς του.¹²⁶

Αποτελεί γεγονός ότι οι αρχαίες άλλα και πιο μεταγενέστερες μεταφράσεις «δεν κάνουν καμία απόπειρα να υποδείξουν ότι το יהוה και το יהו αποτελούν συνώνυμα».¹²⁷ Ακόμη και αν συμφωνούσαμε με την άποψη που έχει προωθήσει ο A. Pietersma, ότι δηλαδή η αυθεντική απόδοση του Τετραγράμματος στην ΠαλΕλ ήταν *κύριος*, τότε θα επιβεβαιωνόταν τότε η προηγούμενη θέση ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία εννοιολογική σύνδεση ανάμεσα στον *κύριο* και στον *όντα*.

Εικόνα 3:

Στην πιο διαδεδομένη Βίβλο του 18^{ου} αιώνα στα Γαλλικά, τη *Bible de Port-Royal* του Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613–1684), είναι ενδιαφέρον ότι στο εδ. Έξοδος 6:3 το Τετραγράμματο αποδόθηκε με τον φρασεολογισμό “JE SUIS CELUI QUI EST” [ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ] του εδ. Έξοδος 3:14, ενώ στον υποσημείωση εξηγείται ότι πρόκειται για τον εβραϊκό όρο *Jehova*.

¹²⁴ Παννακόπουλος (1964) 23.

¹²⁵ Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι το εδ. Έξ 3:14 αποτελεί μεταγενέστερη προσπάθεια ώστε μέσω λαϊκής ετυμολογίας να εξηγηθεί το Τετραγράμματο, του οποίου η αρχική σημασία ως τότε είχε χαθεί. (Parke-Taylor (1975) 51)

¹²⁶ Arnold (1905) 142, 162.

¹²⁷ Smith (1876) 158.

Η επικρατούσα άποψη των ειδικών σε αυτό το θέμα είναι ότι υπάρχει ετυμολογική σχέση μεταξύ της θεωνυμικής φρασεολογίας του εδ. Έξοδος 3:14—η οποία αποτελεί και στις δύο μορφές της *άπαξ λεγόμενον* στη Βίβλο—και του ιερού Τετραγράμματος.¹²⁸ Οι εξηγητικές σημασίες που απορρέουν από αυτή την περιεκτική προσδίδουν στον Θεό τις εξής **ιδιότητες**, όπως τις συνόψισε ο Matthew Henry:¹²⁹

- (α) **αυθύπαρκτος**, η ύπαρξη του δεν οφείλεται ή προέρχεται από κανέναν άλλο,
- (β) **αιώνιος, αναλλοίωτος και अपαράλλακτος** στο πέρασμα του χρόνου,
- (γ) **απερινόητος**, δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητός μέσω ανθρώπινης εκζήτησης, και
- (δ) **αξιόπιστος και αληθής** σε όλες τις υποσχέσεις του, **άτρεπτος** ως προς τη φύση του και συνεπώς δυνάμει **αμετάβλητος** ως προς το λόγο του.

Εντούτοις, το Τετραγράμματο φαίνεται ότι δύναται να αναφέρεται *όχι μόνο* στο τι είναι ο Θεός καθαυτός. Έτσι, η τέταρτη ιδιότητα—η οποία στο βιβλικό κείμενο εμπλουτίζεται με τις έννοιες της πιστότητας, της πιστής προσκόλλησης και της όσιας αγάπης—αφορά στην ενεργή πολιτεία του Θεού με τον άνθρωπο.¹³⁰ Προηγείται αυτής, όμως, η δημιουργία όλης της κτίσης και της κορωνίδας ως προς την ομοιότητα προς τον Θεό, του ανθρώπου. Έτσι, ανάλογα με τη διάθεση που εκλαμβάνεται ο ρηματικός τύπος της θεωνυμίας, ο Θεός δεν είναι μόνο ο «ων» αλλά και ο «ωντουργός». Δεν είναι μόνο Εκείνος που *Είναι* και *Υπάρχει* αλλά και Εκείνος που *Κάνει να Είναι* ή να *έρθουν σε Ύπαρξη* όλα τα έμψυχα κτίσματά του. Δεν είναι μόνο Εκείνος που *κατέχει ύπαρξη* με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο αλλά είναι και Εκείνος που *χορηγεί ύπαρξη* και *ζωοποιεί* τα πλάσματα.¹³¹

¹²⁸ Miller (2016) 11· Day (2002) 14, 20· McDonough (1999)· Mettinger (1988).

¹²⁹ Matthew Henry & Thomas Scott, *A commentary upon the Holy Bible* (1836) 1:129.

¹³⁰ Το ότι η θεοφάνεια στον Μωυσή είχε σκοπό να φανερώσει την προσέγγιση του Θεού προς τον άνθρωπο και όχι απλώς να δηλώσει την ατρεψία και την αϊδιότητα του Θεού περιγράφεται από τον E. Brunner ως εξής: «Ακόμη και σε αυτή τη φανερά αρχαϊκή και ανθρωπομορφική περιεκτική στο Βιβλίο της Εξόδου όπου ο Γιαχβέ υπόσχεται να “διακηρύξει το Όνομα του Κυρίου” στον Μωυσή, αυτή η διακήρυξη του Ονόματος του Θεού από τον ίδιο τον Θεό συνδέεται με την υπέρτατη, ελεύθερα επιλέγουσα, χάρι του Θεού: “Θα είμαι φιλεύσπλαχνος σε αυτόν που θα είμαι φιλεύσπλαχνος και θα δείξω έλεος σε αυτόν που θα δείξω έλεος”. Η αυτοφάνερωση του Θεού είναι η πράξη με την οποία ο Θεός εξέρχεται από τη σφαίρα της δόξας Του και της αυτάρκειάς Του, στην οποία Εκείνος που υπάρχει για τον Εαυτό του και μόνο γίνεται Εκείνος που υπάρχει για εμάς». (Brunner (1950) 124)

¹³¹ Αυτή η ερμηνευτική παράδοση του εδ. Εξ 3:14 παρουσιάζεται και στα Ταργγούμ. «Και θα μου πουν: Ποιο είναι το Όνομά Του; Τι θα τους πω; Και ο Κύριος είπε στον Μωσέ: Αυτός που είπε και ο κόσμος ήταν [δηλ. έγινε] που είπε και όλα τα πράγματα ήταν [δηλ. έγιναν]. Και είπε: Αυτό θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ [ή, *έγώ είμι ό ών και ό έσόμενος*] με απέστειλε σε εσάς». (*Tg. Ps.-J./Pal.*) «Και ο Λόγος του Κυρίου είπε στον Μωσέ: Αυτός που είπε στον κόσμο "Να είσαι" [δηλ. "Να γίνεις"] και ήταν [δηλ. έγινε] και που θα του πει: "Να είσαι" [δηλ. "Να γίνεις"] και θα είναι [δηλ. θα γίνει]. Και είπε: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο ΕΧΕΓΙΕΧ [Θα Είμαι (ή, *ό έσόμενος*)] με

Επεκτείνοντας την έννοια τού ότι ο Θεός γίνεται ο Εκπληρωτής των υποσχέσεών του, είναι ταυτόχρονα Εκείνος που ενεργά κάνει να γίνουν πλάσματά του εκπληρωτές του δικού του σκοπού. Είναι Εκείνος που *Γίνεται*, αποδεικνυόμενος ως εκπληρωτής του θελήματός του αναλαμβάνοντας τους κατάλληλους ρόλους για να το πετύχει αυτό. Είναι, όμως, και Εκείνος που *κάνει να Γίνονται* και τα κτίσματα του ό,τι χρειάζεται να γίνουν ώστε να επιτευχθεί ο εκάστοτε σκοπός του.¹³² Δεν είναι μόνο εκείνος που *Αποδεικνύεται ότι Είναι* ό,τι βούλεται να Είναι αλλά και Εκείνος που *Αποδεικνύεται ότι Είναι αυτό που Είναι μέσω της κτίσης* και μάλιστα μέσω των νοημόνων πλασμάτων του.¹³³ Το βιβλικό υπόμνημα παρέχει σωρεία προσώπων που είτε ηθελήμενα είτε παρά τη θέλησή τους έπαιξαν ρόλο στη δράση που ανέλαβε ο Θεός εντός της ανθρώπινης ιστορίας ώστε τελικά να εκπληρωθεί αδήριτα ο δηλωμένος σκοπός του.

3.2 Υποθέσεις της έρευνας

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παράσχει πρόσθετα τεκμήρια που εμπλουτίζουν την τέταρτη από τις παραπάνω θεϊκές ιδιότητες που εδράζονται στο εδ. Έξοδος 3:14 αλλά και στη σημασιολογική προέκταση που περιλαμβάνει το ιερό Τετραγράμματο. Εξετάζονται φιλολογικά τεκμήρια προς αυτή την κατεύθυνση τα οποία είτε δεν έχουν μελετηθεί ως προς αυτή την πτυχή είτε έχουν ερευνηθεί πλημμελώς.

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να αναδειχτεί από τα κείμενα που θα εξεταστούν ότι περιλαμβάνονται οι περί Θεού έννοιες της Πηγής και δημιουργίας όλων των ζωντανών πλασμάτων και ότι το ρήμα *hayah* που χρησιμοποιείται στο εδ. Έξοδος 3:14 υποδηλώνει εμφατικά την ενεργή, αποτελεσματική και τελεσφορούσα παρουσία του Θεού.

3.3 Αντικείμενο της μελέτης

Η μελέτη εστιάζει κυρίως σε δύο σπουδαία μεταφραστικά τεκμήρια από τα ελάχιστα διαθέσιμα που χρονολογούνται κατά την Υστεροβυζαντινή περίοδο και την πρώιμη Οθωμανική περίοδο (τέλη 14^{ου}—μέσα 16^{ου} αιώνα). Πρόκειται για δύο μεταφράσεις της ΠΔ/ΕβΓρ στα Ελληνικά που προέρχονται από ιουδαιοχριστιανικά περιβάλλοντα, την *Πολύγλωττο Πεντάτευχο της Κωνσταντινούπολης* και την *Graecus Venetus*.

απέστειλε σε εσάς». (Tg. Yer. |Etheridge (1862) 450)

¹³² Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, ο Θεός των πατριαρχών *έκανε να γίνουν* περιούσιος λαός του οι απόγονοι του Ιακώβ, το έθνος Ισραήλ. (Parke-Taylor (1975) 60)

¹³³ Το ρήμα *αποδεικνύομαι* (σε μεσοπαθητική φωνή) σημαίνει επίσης «φαίνομαι εκ των πραγμάτων ότι είμαι κάτι, διαπιστώνεται τελικά ότι είμαι κάτι» και «κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φανερώνομαι, δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό». (Γ. Μπαμπινιώτη, *Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας*, 2005· Μ. Τριανταφυλλίδη, *Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής*, 1998)

3.4 Περιορισμοί

Το δείγμα της έρευνας είναι εκ τω πραγμάτων περιορισμένο καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτή την περίοδο είναι σπάνια και συχνά αποσπασματικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή «ο ανατολικός ελληνικός πολιτισμός χάθηκε πριν την ανακάλυψη της τυπογραφίας».¹³⁴

3.5 Ζητήματα μεθόδου

Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας στηρίζεται στις πρωτογενείς πηγές και στη δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Εφόσον πρόκειται για κείμενα, ως καταλληλότερη μέθοδος κρίνεται η ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία του περιεχομένου,¹³⁵ η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας με στόχο την ερμηνεία του.¹³⁶ Η ανάλυση των στοιχείων θα επιτρέψει να εξαχθούν μια σειρά από συμπεράσματα.

3.6 Προβλήματα της έρευνας

Στον θεολογικό-φιλοσοφικό στοχασμό που αναπτύχθηκε στο πέρασμα των αιώνων έμφαση δόθηκε κυρίως στις τρεις πρώτες ιδιότητες που περιγράφουν τη βιβλική θεότητα: την αυθυπαρξία, την αιδιότητα και την ακαταληψία του—ιδιαίτερα δε στις δύο πρώτες από αυτές. Τι πληροφορίες μπορεί να μας παράσχει για τη διερεύνηση αυτού του ζητήματος το κείμενο της Εξόδου καθαυτό;

Η **Έξοδος** κατέχει κυρίαρχη θέση εντός των ΕβΓρ όσον αφορά σε αυτό το ζήτημα καθώς περιλαμβάνει τη μοναδική ουσιαστικά «απόπειρα» ενδοβιβλικής ετυμολογίας του *yhwh*. Ως προς την κριτική του κειμένου, δεν παρατηρούνται αξιοσημειώτες εναλλακτικές γραφές στις εξέχουσες περί του θεϊκού ονόματος περικοπές Έξοδος 3:14, 15 και 6:3.¹³⁷ Με τη λεγόμενη σύνταξη *idem per idem* που εμφανίζεται στο εδάφιο αυτό, αν και εξαιρετικά αινιγματική στη μορφή της, προφανώς η πρόθεση του Ομιλούντος είναι να τονιστεί περιεκτικά ότι θα φανερώσει εαυτόν ότι είναι ή θα αποδειχτεί ότι είναι «καθετί που Εκείνος θα είναι».¹³⁸ Ή, όπως απέδωσε τη φράση ο Chr. Hardmeier, «Αποδεικνύομαι ως εκείνος που θα αποδειχτώ κατά το συμβεβηγός μου».¹³⁹

Όσον αφορά στην αντιπαραβολή του εβραϊκού Τετραγράμματος και του αντίστοιχου όρου του ελληνικού κειμένου της *Ο΄*, ενδεικτικά στο τμήμα των κεφα-

¹³⁴ Fernández Marcos (2009) 45.

¹³⁵ Βαμβούκας (2010).

¹³⁶ Τζάνη (2005).

¹³⁷ Wevers & Quast (1991) 85, 86, 108· Arnold (1905) 108–114.

¹³⁸ Ogden (1992) 112.

¹³⁹ “I prove myself as the one whom I will prove myself in my happening.” (Hardmeier (2005) 372)

λαίων 11–13, στις 38 από τις 40 φορές που αυτό εμφανίζεται στο *MK* μεταφράζεται στην *O'* ως *κύριος*, ενώ μία φορά «διαγράφεται» (13:15α) και μία φορά μεταφράζεται *θεός* (13:21).¹⁴⁰ Είναι ενδιαφέρον ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το Τετραγράμματο αποδίδεται με επεκταμένες φράσεις όπως «κυρίω τῷ θεῷ ὑμῶν» όταν προφέρεται από το στόμα του Φαραώ (12:31) και «κύριος ὁ θεός σου» (13:5, παρόμοια με την *O'* η *ΣαμΠ*). Από αυτές τις δύο τελευταίες περιπτώσεις γίνεται φανερό ότι οι διαφοροποιήσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε διαφορετικού εβραϊκού πρωτοτύπου (:*Vorlage*) είτε να αποτελούν συνειδητές επεμβάσεις κατά το στάδιο της μεταβίβασης του κειμένου ή της μετάφρασής του.¹⁴¹

מָה-שֵׁמוֹתַי לֵי-יְהוָה אֱמַרְךָ

wəʔāmrû-lî mah-ššəməh mäh ʔōmar ʔālēhem

ἐρωτήσουσίν με τί ὄνομα αὐτῷ τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;

Μια καββαλιστική προσέγγιση του Τετραγράμματος σε μορφή καταληκτικής ακροστιχίδας στο ερώτημα του Μωυσή στο εδ. Ἐξοδος 3:13.

Στη φράση «ἐγώ εἰμί ὁ ὢν» το κατηγορούμενο του υποκειμένου «ἐγώ» είναι η φράση «ὁ ὢν». Αν η φράση του Ἐξοδος 3:14α θεωρηθεί ως αυτόνομη φραστική θεωνυμία τότε αξίζει να σημειωθεί ότι στο εβραϊκό κείμενο τόσο η πλήρης όσο και η συντομευμένη μορφή της βρίσκονται σε *πρώτο* πρόσωπο ενικού αριθμού ενώ το Τετραγράμματο σε *τρίτο* πρόσωπο ενικού. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ στο πρώτο τμήμα ο Θεός είναι αυτός που μιλάει, στο τελικό τμήμα του εδαφίου (3:14β) όπου αναφέρονται τα λόγια που πρόκειται να πει ο *Μωυσής* στο λαό θα έπρεπε (στο εβραϊκό κείμενο) ο συντομευμένος τύπος να βρίσκεται σε τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού. Αυτό το ζήτημα προσπάθησαν να το ξεπεράσουν με αυτή τη λογική τόσο η *O'* («ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς») όσο και η *ΑΓΒΕ* («*Εκεῖνος που είναι μ' ἔστειλε σ' εσάς*»).

Η απόδοση άλλων ιουδαϊκών μεταφράσεων με τη χρήση μέλλοντα χρόνου καταφανώς δεν υποδήλωνε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ο Θεός επρόκειτο να

¹⁴⁰ Wade (2000) 71, 72.

¹⁴¹ Πιο συγκεκριμένα, ο B. J. Harvey (2011, 100, 101) αναφέρει: «Οι προσδιορισμοί που χρησιμοποιεί ο Φαραώ όταν μιλάει στον Μωυσή περιλαμβάνουν δέκα περιπτώσεις του *יהוה* [*yhwh*], τέσσερις του *יהוה* [*yhwh* θεός] και μία του *יהוה* [θεός]. Από αυτές τις 15, οι τέσσερις αντιστοιχούν σε παραλλαγές του Ελληνικού Κειμένου. Στο εδ. 5:2(1^ο) η φράση *יהוה* αντιστοιχεί στη φράση *τίς ἐστίν*, στο εδ. 10:11 το *יהוה* αντιστοιχεί στη φράση *τῷ θεῷ*, και στα εδ. 10:24' 12:31 το *יהוה* αντιστοιχεί στο *κυρίω τῷ θεῷ ὑμῶν*». Αντίστοιχα, στα λόγια που φέρεται να απευθύνει ο Μωυσής στον Φαραώ, στους 15 από τους 16 προσδιορισμούς που χρησιμοποιεί για τον Θεό περιλαμβάνεται το Τετραγράμματο, από τους οποίους οι 6 διαφοροποιούνται στο ελληνικό μετάφρασμα της *O'*.

αρχίσει να υπάρχει. Η εγγενής γραμματική συγγένεια του *εἰμί* με το *γίνομαι* υποδηλώνεται σαφώς από το γεγονός ότι ο αόριστος β', ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος του *εἰμί* σχηματίζονται μέσω χρήσης του *γίνομαι*. Συνεπώς η ρηματική μορφή μέλλοντα του *εἰμί* εμπεριέχει εκ των πραγμάτων την έννοια του *γίνεσθαι*, χωρίς κατ' ανάγκη οντολογικές προεκτάσεις. Εντός του άχρονου υπαρκτικού *εἶναι* και του άνεσου *γίνεσθαι* (έναντι της κτιστής δημιουργίας) της θεότητας μια νέα κατάσταση διαπροσωπικής παρουσίας, ένα νέο θεϊκό *ιδίωμα* θα φανερωνόταν ενώπιον του Μωυσή και του λαού του.¹⁴²

Η αντίληψη ότι αυτός ο αυτοπροσδιορισμός του Θεού δεν σε αφορά μια στατική, οντολογική διαπίστωση έχει υποστηριχθεί από πλήθος μελετητών. Ο C. H. Ratschow την αναφέρει ως “wirkendes Sein” (‘effective existence’), δηλαδή **τελεστική ύπαρξη**, και ο J. Kinyongo την περιγράφει ως «δυναμική εξήγηση». Μεταξύ αυτών που την εισηγήθηκαν στη σύγχρονη εποχή περιλαμβάνονται οι J. Wellhausen, H. Holzinger, S. R. Driver, W. Eichrodt, J. Moltmann, O. Grether, M. Buber, Th. C. Vriezen, G. Von Rad, R. Abba, E. Jacob, A. Dillman, S. Mowinckel, J. Plastaras, Th. Boman και F. Polak.¹⁴³

Αυτή η άρρηκτη σχέση μεταξύ ύπαρξης και δράσης διατυπώθηκε από τον K. Barth ως εξής: «Διότι ο Θεός θα γίνει γνωστός ως Εκείνος που Αυτός είναι. Αλλά όντας ακριβώς Εκείνος που Αυτός είναι, Αυτός ενεργεί. Ός Εκείνος που ενεργεί, όμως, Αυτός θα γίνει γνωστός».¹⁴⁴ Ο S. R. Driver σχολίασε: «Η έκφραση *Εγώ θα είμαι* αποτελεί μια ιστορική διατύπωση· αναφέρεται όχι στο τι θα είναι ο Θεός ως προς τον εαυτό του· δεν αποτελεί κατηγορία αναφορικά με την υποστατική φύση του, αλλά αναφορικά με το τι Εκείνος θα αποδειχτεί ότι είναι προς τους άλλους, αναφορικά με το τι θα δείξει Εκείνος ότι είναι προς εκείνους που είναι σε διαθήκη μαζί Του, όπως μέσω της προνοιακής κατεύθυνσής Του προς το λαό Του και της διδασκαλίας των προφητών Του, ο χαρακτήρας Του και οι ιδιότητές Του ξεδιπλώνονταν όλο και περισσότερο προς αυτούς».¹⁴⁵ Παρόμοια,

¹⁴² Στις οδηγίες των Ενωμένων Βιβλικών Εταιριών για τη μετάφραση του Τετραγράμματος αναφέρονται μεταξύ άλλων: «Έτσι ο Θεός δεν αρνείται να κοινοποιήσει το όνομά του. Αλλά μέσω της ετυμολογικής νύξης *εχγέχ ασέρ εχγέχ*, αρνείται να δώσει μια πραγματική ετυμολογία, μια εξήγηση του ονόματός του. Το όνομά του δεν μπορεί να παράγεται από τίποτα άλλο παρά μόνο από τον εαυτό Του: Αυτός πληροί το όνομά του με περιεχόμενο. Αυτός είναι αυτός που είναι· ο Θεός μαζί σας, ο Θεός των πατέρων σας, ο ίδιος, ο πιστός, ο οποίος επιβεβαιώνει τώρα τον εαυτό Του μέσω του εαυτού Του. Με αυτόν τον τρόπο το όνομα *ΓΧΒΧ* επαναδεικνύει, μέσω του ρήματος *χαγιάχ*, προς τον *φορέα* του ονόματος και τα μεγαλειώδη έργα Του στο παρελθόν και στο μέλλον. Το πλάτος και το μήκος, το ύψος και το βάθος του ονόματος ούτε κατά διάνοια δεν μπορούν να μετρηθούν μέσω αφηρημένων εννοιών όπως ο “ων” και η “ουσία”, ούτε από τον γερμανικό όρο *Leben* (“ζωή”) ή “αιωνιότητα”». (Nida (1952) 184)

¹⁴³ Polak (2011) 379–381· Parke-Taylor (1975) 53–55· Eichrodt (1975) 1:189–191· Moltmann (1967) 30· Vriezen (1950) 498· Ratschow (1941) 29, 30, 78–86· Buber (1936) 80· Driver (1911) 23, 24, 40, 41· για τη σχετική βιβλιογραφία αναλυτικά, βλ. Kinyongo (1970) 84–88.

¹⁴⁴ Barth (1957) 2.1:26.

¹⁴⁵ Driver (1911) 40, 41.

η Ε. Δάφνη σημειώνει: «Ἡ ἐβραϊκὴ διατύπωσις *היה ישא היה* ὠδήγησεν τοὺς ἐρευνητάς μεταξὺ ἄλλων καὶ εἰς τὴν ὑπόθεσιν ὅτι πρόκειται περὶ λαϊκῆς ἐτυμολογίας τοῦ θεοῦ ὀνόματος *יהוה*, τὴν ὁποῖαν ἀποδίδουν διὰ τοῦ “εἶμαι αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶμαι” ἢ “θα γίνω, αὐτὸς ὁ ὁποῖος θα γίνω”, ἐν στατικῇ ἢ/καὶ δυναμικῇ ἐννοίᾳ νοουμένων». ¹⁴⁶ Κατὰ συνέπεια, ἔχει ἀποδοθεῖ ἡ φράση τοῦ Ἐξοδος 3:14 καὶ ὡς «Θα εἶμαι παρὼν σε ἐκείνον που θα εἶμαι παρὼν», δίνοντας ἔμφαση στὴν προσωπικὴ παρουσία καὶ σχέση τοῦ Θεοῦ με τὸν ἄνθρωπο. ¹⁴⁷ Σε φιλοσοφικὸ ἐπίπεδο, ἐξέχουσες μορφές ἔχουν ἀσχοληθεῖ με τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐξάροντας αὐτὴ τὴ δυναμικὴ πτυχή, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Θωμάς Ἀκινάτης, ὁ Fr. Rosenzweig καὶ ὁ M. Heidegger.

Ποιος μιλάει στὸν Μωσῆ; Ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἢ κάποιος θεϊκὸς ἀντιπρόσωπος-ἀγγελιαφόρος ὡς εκπρόσωπος; Ποιος κατέχει τὸ τετραγράμματο ὄνομα; Ὁ S. R. Driver σχολιάζοντας τὴν ἐν λόγῳ περικοπὴ ἀναφέρει ὅτι «ο “ἄγγελος τοῦ Ἰεχωβά” διαφέρει ἀπὸ τὸν “Ἰεχωβά” μόνο στὸ ὅτι γίνεται φανερός μέσω τῶν αἰσθήσεων: ἡ φανέρωση καὶ μόνο δημιουργεῖ τὴ διαφοροποίησι μεταξὺ τοῦ “ἀγγέλου τοῦ Ἰεχωβά” καὶ τοῦ “Ἰεχωβά”, μολονότι ἡ ταύτιση παραμένει». ¹⁴⁸ Για τὸν Ἰουδαϊσμὸ τῆς ἐλληνιστικῆς περιόδου καθὼς καὶ για τὸν πρῶμο χριστιανισμὸ, ἐκεῖνος που ἔφερε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μεταγενέστερα ἀποκλήθηκε καὶ «Λόγος», δὲν νοούνταν ὡς ἀπλὸς ἀγγελιαφόρος. Θεωροῦνταν ὅτι εἶναι ὁ ἐντεταλμένος, ὁ πληρεξούσιος ἐκτελεστής τοῦ θεϊκοῦ θελήματος. Σίγουρα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα—τὸ κατὰ πόσον εἶναι ὁμοίας ἢ ταυτόσημης οὐσίας καὶ, κατ’ ἐπέκτασι, ὁ βαθμὸς στὸν ὁποῖο ταυτίζεται ἡ βούλησί τους καὶ τὰ παρόμοια εἶναι ζητήματα που ἀπασχόλησαν ἀρχικὰ τὸν ἐλληνιστικὸ Ἰουδαϊσμὸ καὶ στὴ συνέχεια τὴ χριστιανικὴ φιλοσοφία. Για τὴν ἐπικρατήσασα χριστιανικὴ ὀρθοδοξία, μέχρι τὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τοῦ 325 ὁ Ἰησοῦς εἶχε ταυτιστεῖ ὀλοκληρωτικὰ με τὸν ἄγγελο τοῦ ἐδ. Ἐξοδος 3:2 καὶ ἡ ἀναφορὰ «ἐγὼ εἰμὶ ὁ ὢν» τοῦ 3:14 ἀφαρμοζόταν ἐκτοτε τόσο στὸν Υἱὸ ὅσο καὶ στὸν Πατέρα, καθὼς εἶχαν προσδιοριστεῖ πλέον ἀμφότεροι ὡς *ομοῦσοι*.

Ὅπως ἐξετάσθηκε προηγουμένως, τὸ ἐβραϊκὸ ρῆμα *hwh* σημαίνει κυρίως «γίνομαι». Τὸ ὅτι ὁ Θεός «θα γίνῃ αὐτὸ που θα γίνῃ» φυσικὰ δὲν σημαίνει σε καμία περίπτωση ὅτι ὁ Θεός θα **μετατραπῇ** σε κάτι ἄλλο, ὅτι θα **ἀλλάξῃ τὴν ὑπόστασι ἢ τὴν οὐσία του** με κάποιον τρόπο. Κάτι τέτοιο θεωροῦνταν ἐπίσης ἀδιανόητο ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τοὺς μαθητές του. ¹⁴⁹ Μάλλον ἡ ἐννοία τοῦ «φανερῶνω ὅτι εἶμαι κάτι» ἢ «ἀποδεικνύομαι ὅτι εἶμαι» φέρνοντας στὸ προσκῆνιο μιὰ ἰδιαίτερη πτυχή τῆς προσωπικότητάς μου, ἀποδίδουν καλύτερα αὐτὴ τὴ σημασία τοῦ ρήματος. Για παράδειγμα, στὸ ἐδ. Ψλ 90:1 χρησιμοποιεῖται τὸ ρῆμα *hwh* στὴν *καλ*

¹⁴⁶ Δάφνη (2014) 94. Πρβλ. Κωνσταντίνου (2005) 183, 184.

¹⁴⁷ Hauerwas (2011) 81.

¹⁴⁸ Driver (1911) 19.

¹⁴⁹ Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκφράζει αὐτὸν τὸν συλλογισμὸ καὶ παραδέχεται ὅτι ἀποτελεῖ προῖον ἐλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης: «Θεὸς γὰρ οὔτε γίνεταί, οὔτε ἔχει τι πρεσβύτερον· ἀλλὰ ταῦτα Ἑλλήνων ῥήματα». (*Υπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Ευαγγελιστὴν* 1:1 [*Ὀμιλία* 4] |PG 59:49)

διάθεση (תַּיִן) καθώς αναφέρει ο ψαλμωδός προς τον Θεό:

Ψαλμός 90:1, MK:	O':	AGBE:	AGNK:
יְיָ הוֹשִׁיעַ תַּיִן	κύριε καταφυγή ἐγενήθης ἡμῖν	Κύριε, καταφύγιό μας ἐγινες εσύ	Ιεχωβά, εσύ αποδειχτηκες πραγματική κατοικία για εμάς

Είναι ενδιαφέρον σχετικά με αυτή την περικοπή ότι, σύμφωνα με τον Chr. Ginsburg, αρχαίοι βιβλικοί γραμματείς-αντιγραφείς (Σοφερείμ) αντικατέστησαν σε αυτό το σημείο το Τετραγράμματο με τον όρο «Κύριος» (יְיָ), πιθανότατα για ευφημιστικούς λόγους επειδή τους φαινόταν ασύμβατη ή ακόμη ανάρμοστη και προσβλητική η ιδέα να «γίνεται» ο Θεός τόπος κατοικίας και καταφυγίου.¹⁵⁰ Φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο Ευσέβιος Καισαρείας είχε γνώση αυτής της κειμενικής-χειρογραφικής διαφορετικότητας καθώς στο σχόλιο που κάνει στη συγκεκριμένη περικοπή αναφέρει συγκεκριμένα ότι το «Ἄδωναϊ» που βρίσκεται στο εβραϊκό κείμενο αντιστοιχεί στο Τετραγράμματο.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ginsburg (1905) 4:28 §115· πρβλ. Furuli (2011) 172.

¹⁵¹ «Κύριε, καταφυγή ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ, Πρὸ τοῦ ὄρη ἐδρασηθῆναι καὶ πλασηθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ, ὁ Θεός. Δόγμα παιδεύει ὁ λόγος, διδάσκων τὸ μὲν Θεῖον διαρκὲς ὑπάρχειν καὶ αἰδίου. Ὁ γὰρ εἰπὼν, Θεὸς ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν, αἰεὶ ὢν, καὶ ὁ αὐτὸς ὢν, καὶ εἰς τοὺς ἀπείρους αἰῶνας διαμένων, οὐποτε μεταβάλλει τὴν αὐτοῦ φύσιν. Ἡμεῖς δὲ, κατὰ καιροὺς παριόντες εἰς τὸν βίον, χειμάρρου τροπον ἀπορρέομεν· ἐπεὶ καὶ κατὰ τὸν Σολομῶνα, Γενεὰ πορεύεται, καὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα δὲ οὐδὲ πώποτε ἐν ταῦτῳ μένει, ἄλλοτε δ' ἄλλως μεταβάλλει. [...] Ἀλλὰ πρὸ τοῦ ταῦθ' οὕτω γενέσθαι, καὶ πρό γε τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως, σὺ, φησὶν, αὐτὸς εἶ, ὁ Θεός. Καὶ καλῶς γε οὐ σὺ ἦσθα, φησὶν, ἀλλὰ, σὺ εἶ· ὁ γὰρ αὐτὸς καὶ ἦς, καὶ εἶ, καὶ ἔσθ'· μᾶλλον δὲ ὁ αὐτὸς αἰεὶ ὢν τυγχάνεις, καὶ αὐτὸς εἶ, κατὰ τὴν φάσκουσαν θεολογίαν· Σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Οὐδὲ γὰρ θέμις ἐπ' αὐτοῦ φάναι τὸ, ἦς, ἦ τὸ, ἦν, ἦ τὸ, ἔσται· τὰ μὲν γὰρ τοῦ παρωχηκότος, τὰ δὲ τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι χρόνου δηλωτικὰ τυγχάνει· ὢν οὐδὲν ἀρμόζει τῇ θείᾳ προσηγορίᾳ· μόνον γὰρ αὐτῇ τὸ αἰεὶ εἶναι ἀρμόττει. Διὸ σφόδρα ἀκριβῶς ἐνταῦθά τε εἴρηται· Ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ, ὁ Θεός· καὶ ἐν ἑτέροις τὸ, Σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Τηρητέον δὲ, ὅτι ἐν τῷ, Κύριε, καταφυγή ἐγενήθης ἡμῖν, τὸ, Κύριε. οὐ διὰ τοῦ τετραγράμμου φέρεται παρ' Ἑβραίοις, ἀλλὰ διὰ τῶν κοινῶν καὶ συνήθων γραφομένων στοιχείων [ενν. יְיָ (MK)], τῶν καὶ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης προσηγορίας ταπτομένων, εἴποτε τὸν ἐν ἀνθρώποις δεσπότην, κύριον καλοῖμεν. Κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος τὸ Ἄδωναϊ ἠρμήνευται εἰς τὸν Κύριον, τοῦ τετραγράμμου ὀνόματος [Σημ.: Το νόημα ρεῖ πιθανῶς καλύτερα ὡς ἐξῆς: «τὸ Ἄδωναϊ ἠρμήνευται εἰς τὸν κύριον τοῦ τετραγράμμου ὀνόματος»], ὃ τὴν ἀπόρρητον τοῦ Θεοῦ θεολογίαν σημαίνει, μὴ κειμένου κατὰ τὴν παροῦσαν λέξιν, ἀλλὰ τοῦ δεσπότητος μάλιστα εὐκαιρῶς ὠνομασμένου, εἰς παράστασιν τοῦ κήδεσθαι αὐτὸν καὶ φροντίζειν τῶν αὐτοῦ οἰκετῶν, ὢν καὶ καταφυγή τυγχάνει. Καὶ ὄρα μήποτε ἐπὶ τὸν Θεὸν Λόγον ἀναφέρεται ἡ παροῦσα διδασκαλία· οὐδὲ γὰρ μακρὰν ἀπάδει ἢ ἐνταῦθα φήσασα λέξις· Πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ

Ακολουθούν οι γραμματικοί σχηματισμοί των υπό συζήτηση ρημάτων ώστε να υπάρξει μια εποπτική προσέγγιση των δυνατών σχηματισμών αλλά και των επιλογών που έγιναν από τους συγγραφείς και τους μεταφραστές.

**Το ρήμα היה
(κατηγορίας III-He / ה"ל)**

Διάθεση θέματος (:stem)	Κλίση (:conjugation)	Πρόσωπο	Ενικός		Πληθυντικός	
			Αρσενικό	Θηλυκό	Αρσενικό	Θηλυκό
Βασική ενεργητική (Καλ)	Επιθηματική (τετελεσμένη κατάσταση)	1 ^ο	הייתי /hayiti/ εγώ ήμουν		היינו /hayinu/ εμείς ήμασταν	
		2 ^ο	היית /hayita/ εσύ (αρσ.) ήσουν	היית /hayit/ εσύ (θηλ.) ήσουν	הייתם /heyitem/ הייתן /heyiten/	הייתן /hayiten/ הייתם /hayitem/
			εσείς (αρσ.) ήσασταν		εσείς (θηλ.) ήσασταν	
	3 ^ο	היה /haya/ αυτός ήταν	היתה ~ הייתה /hayta/ αυτή ήταν	היו /hayu/ αυτοί ήταν		
	Προθηματική (μη τετελεσμένη κατάσταση)	1 ^ο	היהי /ehye/ εγώ θα είμαι		היהי /nihye/ εμείς θα είμαστε	
		2 ^ο	היהי /tihye/	היהי /tihyi/	היהי /tihyu/	היהינה /tihyena/

πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην σὺν εἰ, ὁ Θεός· τῆς παρὰ Σολομῶν ἐκ προσώπου τῆς σοφίας φασκούσης, Πρὸ τοῦ ὄρη ἐδραστήναι, πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾶ με' δι' ὧν ἔοικεν αἰνίττεσθαι τὰς ἀσωμάτους καὶ ἀγγελικὰς δυνάμεις, ὧν προϋπάρχειν τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον σοφίαν τοῦ Θεοῦ, αὕτη ἡ σοφία διδάσκει». (Ευσέβιος Καισαρείας, *Υπομνήματα εἰς τοὺς Ψαλμοὺς* [Commentaria in Psalmos] Ψαλμός 90/89:1, 2 [PG 23:1124BC, 1128BC] Πρβλ. Κρ 13:8, ὅπου ἡ κύρια παράδοση τῆς *Ο'* αναφέρει «κύριε» ἐνὸς «κύριε Ἀδωναιε» στὸν Βατικανὸ Κώδικα. Ἴσως νὰ πρόκειται γιὰ ἀπομεινάρη τῆς πρώιμης περιόδου ὁμογενοποίησης-ἐναρμόνισης τῶν βιβλικῶν χειρογράφων ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοση τῶν θεωνυμιῶν.

Διάθεση θέματος (:stem)	Κλίση (:conjugation)	Πρό- σωπο	Ενικός		Πληθυντικός	
			Αρσενικό	Θηλυκό	Αρσενικό	Θηλυκό
			εσύ (αρσ.) θα είσαι	εσύ (θηλ.) θα είσαι	εσείς (αρσ.) θα είστε	εσείς (θηλ.) θα είστε
		3 ^ο	יְהִי /yihye/ αυτός θα είναι	תְּהִי /tihye/ αυτή θα είναι	יְהִי /yihyu/ αυτοί θα είναι	תְּהִינָה /tihyena/ αυτές θα είναι
	Προστακτική	הֵי /hey!/ (αρσ.) να είσαι!	הֵי /heyi!/ הִי /hayi!/ (θηλ.) να είσαι!	הֵי /heyu!/ (αρσ.) να είστε!	הֵינָה /heyena!/ (θηλ.) να είστε!	
Απαρέμφατο	לְהִיּוֹת /lihyot/ είμαι					

Πίνακας 3:
Το εβραϊκό ρήμα היה.

Το ρήμα *εἰμί*

Προσωπικές εγκλίσεις						
Πρόσωπο	Ενικός			Πληθυντικός		
	πρώτο	δεύτερο	τρίτο	πρώτο	δεύτερο	τρίτο
οριστική	ἐγώ	σύ	οὗτος	ἡμεῖς	ὕμεῖς	οὗτοι
ενεστώτας	εἰμί	εἶ	ἐστί	ἐσμέν	ἐστέ	εἰσί(ν)
παρατατικός	ἦν / ἦ	ἦσθα	ἦν	ἦμεν	ἦτε	ἦσαν
μέλλοντας	ἔσομαι	ἔσει / ἔση	ἔσται	ἔσόμεθα	ἔσεσθε	ἔσονται
αόριστος β'	ἔγενόμην	ἔγένου	ἔγένετο	ἔγενόμεθα	ἔγένεσθε	ἔγένοντο
παρακείμενος	γέγονα	γέγονας	γέγονε	γεγόναμεν	γεγόνατε	γεγόνασι(ν)
υπερσυντέλικος	ἔγεγονειν	ἔγεγόνεις	ἔγεγόνει	ἔγεγόνε- μεν	ἔγεγόνετε	ἔγεγόνεσαν
υποτακτική	ἐγώ	σύ	οὗτος	ἡμεῖς	ὕμεῖς	οὗτοι
ενεστώτας	ᾧ	ἦς	ἦ	ᾧμεν	ἦτε	ᾧσι(ν)
παρατατικός	-	-	-	-	-	-
μέλλοντας	-	-	-	-	-	-
αόριστος β'	γένωμαι	γένη	γένηται	γενώμεθα	γένησθε	γένωνται
παρακείμενος (περιφραστικά)	γεγονώς ᾧ	γεγονώς ἦς	γεγονώς ἦ	γεγονότες ᾧμεν	γεγονότες ἦτε	γεγονότες ᾧσι(ν)
υπερσυντέλικος	-	-	-	-	-	-
ευκτική	ἐγώ	σύ	οὗτος	ἡμεῖς	ὕμεῖς	οὗτοι

ενεστώτας	εἶην	εἶης	εἶη	εἶμεν / εἶμεν	εἶητε / εἶτε	εἶσαν / εἶεν
παρατατικός	-	-	-	-	-	-
μέλλοντας	ἔσοίμην	ἔσοιο	ἔσοιτο	ἔσοίμεθα	ἔσοισθε	ἔσοιντο
αόριστος β'	γενοίμην	γένοιο	γένοιτο	γενοίμεθα	γένοισθε	γένοιντο
παρακείμενος (περιφραστικά)	γερονός εἶην	γερονός εἶης	γερονός εἶη	γερονότες εἶμεν / εἶμεν	γερονότες εἶητε / εἶτε	γερονότες εἶσαν / εἶεν
υπερσυντέλικος	-	-	-	-	-	-
προστακτική	-	σύ	οὔτος	-	ὕμεῖς	οὔτοι
ενεστώτας	-	ἴσθι	ἔστω	-	ἔστε	ἔστων / ὄντων / ἔστωσαν
παρατατικός	-	-	-	-	-	-
μέλλοντας	-	-	-	-	-	-
αόριστος β'	-	γενοῦ	γενέσθω	-	γένεσθε	γενέσθων / γενέσθωσαν
παρακείμενος	-	γερονός ἴσθι	γερονός ἔστω	-	γερονότες ἔστε	γερονότες ἔστων
υπερσυντέλικος	-	-	-	-	-	-
Ονοματικοί τύποι						
απαρέμφατο	ενεστώτας	παρατατικός	μέλλοντας	αόριστος β'	παρακείμενος	υπερσυντέλικος
	εἶναι	-	ἔσεσθαι	γενέσθαι	γεγονέναι	-
μετοχή	ενεστώτας	παρατατικός	μέλλοντας	αόριστος β'	παρακείμενος	υπερσυντέλικος

αρσενικό	ών	-	έσόμενος	γενόμενος	γεγονώς	-
θηλυκό	ούσα	-	έσομένη	γενομένη	γεγονυῖα	-
ουδέτερο	όν	-	έσόμενον	γενόμενον	γεγονός	-

Πίνακας 4:
Το ρήμα *εἰμί*.

**Οι προσεγγίσεις:
Η μεταφραστική απόδοση
της θεϊκής προσωνομίας
& η ερμηνεία της**

4.1 Ερμηνευτικές και μεταφραστικές προσεγγίσεις

Σύμφωνα με τον H. Brichto, η πρόταση $\pi\eta\eta\aleph \ \gamma\psi\aleph \ \pi\eta\eta\aleph$ δύναται να σημαίνει όλα τα επόμενα: «Είμαι αυτό που Είμαι, Είμαι αυτό που Ήμουν, Είμαι αυτό που θα Είμαι, Ήμουν αυτό που Είμαι, Ήμουν αυτό που Ήμουν, Ήμουν αυτό που θα Είμαι, Θα Είμαι αυτό που Ήμουν, Θα Είμαι αυτό που Είμαι, Θα Είμαι αυτό που θα Είμαι».¹⁵²

Εντούτοις, σε κάθε μεταφραστική εργασία —και ιδιαίτερα όσον αφορά στα ιερά κείμενα— οι μεταφραστές καλούνται να αντιληφθούν το νόημα του πρωτότυπου κειμένου και να το μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο πιστά στη γλώσσα της μετάφρασης. Ενώ υπάρχουν πολλές δυνατές ή πιθανές αποδόσεις, στο σώμα του μεταφράσματος μία και μόνο υιοθετείται. Πράγματι, και στην περίπτωση της εν λόγω περικοπής της Εξόδου γίνονται φανεροί οι διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και ερμηνείας του αρχικού εβραϊκού κειμένου στις διάφορες μεταφράσεις στη ροή του χρόνου υπό την επίδραση διαφορετικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων.

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας με τις μεταφραστικές αποδόσεις του εδ. Έξοδος 3:14 σε όλες τις διαθέσιμες ελληνικές μεταφράσεις κατά χρονολογική σειρά, ο οποίος επιτρέπει με εποπτικό τρόπο τη σύγκριση και την παρατήρηση των μεταφραστικών επιλογών κάθε περίπτωσης.

¹⁵² Brichto (1992) 24.

Χρονο- λογία	Όνομα μετάφρασης	Μεταφραστική απόδοση
περ. 250 ΠΚΧ	<i>Μετάφραση των Εβδομήκοντα, Rahlfs-Hanhart (Ο)</i>	καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν Ἐγὼ εἶμι ὁ ὢν καὶ εἶπεν Οὕτως ἔρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς.
πρώτο μισό 2 ^{ου} αιώνα ΚΧ	Μετάφραση Ακύλα (α')	... ἔσομαι [[ὄς]] ἔσομαι ...
δεύτερο μισό 2 ^{ου} αιώνα ΚΧ	Μετάφραση Θεοδοτίωνος (θ')	... ἔσομαι [[ὄς]] ἔσομαι ...
τέλη 14 ^{ου} - αρχές 15 ^{ου} αιώνα	<i>Graecus Venetus, (πιθ. Ελισσαίος ἢ Ἄνθιμος) Σίμων Α- τουμάνος (Βενετία) [GrVen]</i>	ἔφη γοῦν ὁ θεὸς πρὸς μωσέα· ἔσομαι ὄς ἔσομαι. κᾶφη· τῆδε φήσεις τοῖς υἱέσιν Ἰσραήλου· ἔσομαι πέπομφέ με πρὸς ὑμᾶς.
1547	<i>Πολύγλωττος Πεντάτευχος Κωνστα- ντινούπολης, εξελληνισμένοι Ιου- δαῖοι Καραΐτες λόγιοι (Κωνσταντινούπολη, Hesseling, 1897) [ΠΠΚ]</i>	καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς τὸν Μοσε· νὰ εἶμαι ὄς νὰ εἶμαι καὶ εἶπεν· ἔτσι νὰ πῆς τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰσραὴλ· ὁ Εἶε με ἀπέστειλεν πρὸς ἐσᾶς.
1833	<i>Ἡ Αγία Γραφή, Ν. Βάμβα (Λονδίνο) [ΑΓΝΒ-1833]</i>	Καὶ ὁ Θεὸς εἶπεν εἰς τὸν Μωϋσῆν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ ὤν καὶ εἶπεν, Οὕτω θέλεις εἰπεῖ εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, Ὁ ὤν με ἀπέστειλεν εἰς ἐσᾶς.
1850	<i>Ἡ Αγία Γραφή Ν. Βάμβα (Οξφόρδη) [ΑΓΝΒ-1850]</i>	Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ ὤν καὶ εἶπεν, Οὕτω θέλεις εἰπεῖ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Ὁ ὤν με ἀπέστειλε πρὸς ἐσᾶς.
1960	<i>Ἡ Αγία Γραφή Α. Χαστούπη</i>	Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Μωυσῆν· «εἶμαι ὁ ὤν»

	(ΑΓΧΑ)	και προσέθεσεν «οὕτω θὰ εἴπῃς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας· ”Ὁ Ὡν με ἀπέστειλε πρὸς σᾶς,».
1969 (¹ 1955)	<i>Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς Ο΄ Κείμενον, Ἑρμηνευτικὴ παράφρασις, 3^η εκδ. βελτ. & επαυξ. Ι. Γιαννακόπουλος (ΠΔΙΓ)</i>	Ὁ Θεὸς ἀπήντησε εἰς τὸν Μωϋσῆν ὡς ἐξῆς: Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ὑ π ά ρ χ ω ν. Ὁ Θεὸς προσέθεσε. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ὁμιλήσῃς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας. Ὁ Ὑ π ά ρ χ ω ν με ἀπέστειλε πρὸς ὑμᾶς!*
1970	<i>Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς Ἑβδομήκο- ντα, Κείμενον - Σύντο- μος ἀπόδοσις τοῦ νοή- ματος, Ι. Κολιτσάρας (ΠΔΙΚ)</i>	Εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Θεός: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ὡν, ὁ ὑπάρχων, ὁ ἔχων ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν μου καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν μου τὴν ἀπειροτελείαν καὶ αἰωνίαν ὑπαρξιν. Ἔτσι θὰ ὁμιλήσῃς πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας: Ὁ Ὡν με ἔχει ἀποστείλει πρὸς σᾶς».
1985	<i>Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμη- νείας, (Π. Τρεμπέλας-) Γ. Ψαλτάκης (ΠΔΠΤ)</i>	Εἰς τὴν δικαιολογημένην αὐτὴν ἐρώτησιν τοῦ Μωϋσέως ἀπήντησεν ἀμέσως ὁ Θεὸς καὶ εἶπε μετὰ τρόπον ἐπίσημον: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ὡν (Ἐκεῖνος δηλαδὴ ὁ Ὅποιος ὑπάρχει. Ἵπάρχω μόνος μου, χωρὶς νὰ ἐξαρτῶμαι ἀπὸ κάποιον ἄλλον. Εἶμαι πάντοτε ὁ ἴδιος). Ἐγὼ εἶμαι, πὸν ὠμίλησα καὶ πρὸς τοὺς πατέρας σας. Αὐτὸ λοιπὸν θὰ εἰπῆς εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας: Ὁ Ὡν με ἔχει στείλει πρὸς σᾶς».
1993	<i>Ἡ Αγία Γραφή σε Νεο- ελληνικὴ Μεταφορὰ, Σπ. Φίλος (ΑΓΣΦ)</i>	Και ὁ Θεὸς εἶπε στον Μωυσῆ: Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ὡν· και εἶπε: Ἔτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ὁ Ὡν με ἀπέστειλε σε σας.
1997	<i>Ἡ Αγία Γραφή, Μετάφραση ἀπὸ τα Πρωτότυπα Κείμενα, Ελληνικὴ Βιβλικὴ Ἐταιρία (ΑΓΒΕ-97)</i>	Τότε ὁ Θεὸς ἀπάντησε στο Μωυσῆ: «Ἐγὼ εἶμαι ἐκεῖνος που εἶμαι. Ἔτσι», του λέει, «θα μιλήσεις στους Ἰσραηλίτες: “Ἐκεῖνος που εἶναι μ’ ἔστειλε σ’ εσᾶς”».
1997	<i>Ἡ Αγία Γραφή Μετάφραση Νέου Κόσμου,</i>	Τότε ὁ Θεὸς εἶπε στον Μωυσῆ: «ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΩ».* Και πρόσθεσε:

	Βιβλική και Φυλλά- δική Εταιρία Σκοπιά (ΑΓΝΚ)	«Αυτό θα πεις στους γιους του Ισραήλ: “Ο ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΩ με έστειλε σε εσάς”». <i>* Προσεχής αναθεωρ. ελλ. έκδοση:</i> ... Θα Γίνω Αυτό που Επιλέγω# να Γίνω ... Ο Θα Γίνω. # Υποσημ.: Ή, Θέλω.
--	---	---

Πίνακας 5:

Η απόδοση του εδ. Έξοδος 3:14
στις ελληνικές μεταφράσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα.

4.2 Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα

Σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά πορίσματα, η *Μετάφραση των Εβδομήκοντα* εκπονήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στην Αίγυπτο, τουλάχιστον όσον αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της, και πολύ πιθανόν από Αιγύπτιους Ιουδαίους. Ο πυρήνας της μεταφραστικής εργασίας μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ του πρώτου μισού του τρίτου αιώνα και του τέλους του δεύτερου αιώνα ΠΚΧ. Το σπουδαίο έργο που παρήχθη φανερώνει ότι κάποιοι Αιγύπτιοι Ιουδαίοι ήξεραν αρκετά καλά την Εβραϊκή ώστε να παράσχουν μια επαρκή μετάφραση των αρχαίων κειμένων στα Ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα η πλειονότητα των συμπατριωτών τους είχαν ανάγκη την ελληνική μετάφραση ώστε να έχουν πρόσβαση στα ιερά κείμενα.¹⁵³ Η *Ο'* «εντάσσεται στη λογοτεχνική δημιουργία της ελληνιστικής περιόδου και αποτελεί έκφανση του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα».¹⁵⁴

Στο κείμενο της *Ο'*, η ενεργή παρουσία του Θεού σε χρόνο ενεστώτα γίνεται συνήθως με τη χρήση της φράσης «μαζί σου», όπως στο εδ. Ιερεμίας 26:28, όπου αναφέρεται ότι «μετά σοῦ ἐγὼ εἶμι». Ως προς το εδ. Έξοδος 3:14, η *α'* και η *θ'* παραδίδουν αμφότερες την απόδοση «ἔσομαι ἔσομαι». Μια εναλλακτική απόδοση με την οποία θα μπορούσε να αποδοθεί η περικοπή με χρήση μέλλοντα χρόνου είναι «ἔσομαι εἰς ὄντινα ἔσομαι» ή «ἔσομαι εἰς ὃ,τι ἔσομαι». Αυτές οι παρεμφερείς φράσεις «ἔσομαι εἰς» και «γίγνομαι εἰς» χρησιμοποιούνται με την έννοια τού «αποδεικνύομαι ότι εἶμαι», ότι οι πράξεις μου θα φανερώσουν μια ιδιότητα, έναν ρόλο ή μια πτυχή της προσωπικότητάς μου. Έτσι, για παράδειγμα, αναφέρεται «ὅτι ἐγενόμην τῷ Ισραηλ εἰς πατέρα [בְּאֵלֵי יִשְׂרָאֵל יְהִי־אֵלֵינוּ, *ΜΚ*], καὶ Εφραιμ πρωτότοκός μου ἔστιν». (Ιερ 31|38:9) Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Θεός φέρεται να αναφέρει ότι πρόκειται να “αποδειχτεί ότι είναι” Θεός έναντι του λαού Ισραήλ.

¹⁵³ Joosten (2013B) 790.

¹⁵⁴ Κούκουρα (2009) 54.

<p>Ιερ 7:23,¹⁵⁵ <i>Leeser:</i> I will be unto you for a God</p>	<p>MK: יְהִי־יְהִי עִמָּךְ עַל־יְהוָה</p>	<p>O': καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν</p>
--	---	--

4.3 Η μαρτυρία δυο σημαντικών μεσαιωνικών ελληνικών μεταφράσεων

Με μια δόση υπερβολής, ο N. Fernandez Marcos συμπέρανε ότι «μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι η αναθεώρηση της *O'*—αρχικά περιορισμένη μόνο στην Πεντάτευχο—ξεκίνησε την επόμενη κιόλας μέρα μετά την εμφάνιση της μετάφρασης».¹⁵⁶ Αυτό συνέβη επειδή ήδη «από τα τέλη του δεύτερου αιώνα ΠΚΧ ορισμένοι Ιουδαϊκοί κύκλοι είχαν επίγνωση του γεγονότος ότι η μετάφραση δεν ήταν επαρκώς πιστή στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο». Οι βιβλικές μεταφράσεις είτε ιουδαϊκής είτε χριστιανικής προέλευσης πολύ συχνά βρίσκονταν σε αμφίδρομη χρήση και αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων.

Αυτή η αδιάκοπη μεταφραστική-αναθεωρητική διαδικασία αντανακλάται και στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η απόδοση των θεωνυμιών. Στην εκτενέστατη βιβλιογραφία της απόδοσης της θεϊκής προσωνυμίας του εδ. Έξοδος 3:14 και του ιερού Τετραγράμματος γενικότερα έχει αναλυθεί η μετάφραση των *O'* καθώς και οι ιουδαϊκές-«χριστιανοϊουδαϊκές» μεταφράσεις του δεύτερου αιώνα ΚΧ. Εντούτοις, δεν έχουν μελετηθεί οι μεταφραστικές επιλογές δύο μεσαιωνικών ιουδαϊκών-«ιουδαιοχριστιανικών» μεταφράσεων: (α) της *Graecus Venetus* του 14^{ου} αιώνα και (β) της *Πολυγλώττου Πεντατεύχου* της Κωνσταντινούπολης των μέσων του 16^{ου} αιώνα.

Η *Graecus Venetus* [*GrVen*]: Πρόκειται για μετάφραση που περιέχεται στον χειρόγραφο κώδικα Cod. Marc. Gr. VII (=377) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης στη Βενετία, ο οποίος χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 14^{ου} αιώνα. Ο καρδινάλιος Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος (1403–1472) μετέφερε μεταξύ άλλων χειρογράφων και αυτόν τον κώδικα από τη Θήβα στη Βενετία. Περιλαμβάνει την Πεντάτευχο, έξι από τα Αγιόγραφα, δηλαδή τις Παροιμίες, τη Ρουθ, το Άσμα Ασμάτων, τον Εκκλησιαστή, τους Θρήνους και τον Δανιήλ. Η *GrVen* παρουσιάζει ένα μίγμα χριστιανικών και ιουδαϊκών χαρακτηριστικών σε κωδικολογικό, παλαιογραφικό και κειμενικό επίπεδο. Το 1875 έγινε η έκδοση του κειμένου της μετάφρασης από τον O. Gebhardt.

¹⁵⁵ Παρόμοια, «καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν» (Ιερ 11:4), «καὶ ἔσσονται μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν» (24:7· 31|38:33· 32|39:38) καὶ «ἔσομαι εἰς θεὸν τῷ γένει Ἰσραὴλ, καὶ αὐτοὶ ἔσσονται μοι εἰς λαόν». (31|38:1)

¹⁵⁶ Fernández Marcos (2009) 39.

Όσον αφορά στην ταυτότητα του μεταφραστή της *GrVen*, ο F. Delitzsch την απέδωσε σε κάποιον Βυζαντινό Εβραίο, τον Ελισσαίο (ή Άνθιμο), ο οποίος είναι γνωστός από άλλες πηγές, ενώ ο O. Gebhardt θεώρησε γενικότερα ότι αποτελεί προϊόν της караϊτικής κοινότητας. Εντούτοις, η επικρατούσα θέση σήμερα είναι η λεγόμενη «υπόθεση Mercati-Aslanov», σύμφωνα με την οποία μεταφραστής είναι ο Ιουδαίος προσήλυτος στον χριστιανισμό Σίμων Ατουμάνος (=Οθωμανός;). Ο ουμανιστής λόγιος Σίμων καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, υπήρξε για κάποια περίοδο σπουδίτης μοναχός και μετέπειτα χειροτονήθηκε Λατίνος αρχιεπίσκοπος Θήβας, τής τότε πρωτεύουσας και έδρας του Δουκάτου Αθηνών-Θηβών. Φαίνεται ότι η *GrVen* αποτελεί τμήμα ή απομεινάρι της *Τριγλώττου Βίβλου* που εκπόνησε ο ίδιος, όπου προφανώς, μετέφρασε τουλάχιστον εν μέρει την ΠΔ από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά και τα Λατινικά και την ΚΔ από τα Ελληνικά στα Εβραϊκά και τα Λατινικά.¹⁵⁷ Ως προς τις επιδράσεις που εμφανίζει η *GrVen*, φαίνεται ότι ο εκλεκτικιστής μεταφραστής της ήταν καλά εξοικειωμένος με την *Ο'* αλλά συμπεριέλαβε χαρακτηριστικά στοιχεία της μετάφρασης του Συμμάχου και κυρίως του Ακύλα.

Εικόνα 4:

Το Τετραγράμματο και στις πέντε στήλες
(ελλ. μεταγραφή, Ακύλας, Σύμμαχος, *Ο'*, Πέμπτη/Θεοδοτίων)
σε παλίμψηστο κώδικα που περιέχει τα *Εξαπλά*. Εδώ τα εδ. Ψαλμός 28:6, 7.
(Αμβροσιανός O 39/Rahlfs 1098, σπάραγμα 11, φύλλο 105r. Βλ. Mercati (1958))

¹⁵⁷ Για την πορεία της έρευνας του θέματος, βλ. de Lange (2012) 58· Crostini (2012) 48· de Crom (2009) 299–301· Fedalto (2007)· Aslanov (1999)· Setton (1956) 47–52· Mercati (1916)· Gebhardt (1875). Για τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της *GrVen*, βλ. Gil (1999).

Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η *GrVen* αποδίδει με συνέπεια το Τετραγράμματο με χρήση των όρων *ὄντωτής*, *ὄντουργός* και *ὄύσιωτής*.¹⁵⁸ Οι μόνες βιβλιογραφικές αναφορές σε αυτή τη σημασιολογική απόδοση του θεωνυμικού «νεολογισμού» της *GrVen* γίνονται *en passant* από τους H. B. Swete, C. Aslanov, N. Fernández Marcos και D. de Crom.¹⁵⁹ Τόσο τα αρχαιότερα χειρόγραφα της *Ο΄* που περιέχουν κάποια εβραϊκή μορφή του Τετραγράμματος αλλά και οι αποδόσεις των *Τριών*, των τριών αρχαίων μεταφραστών-αναθεωρητών της *Ο΄* που όλοι τους διατήρησαν το εβραϊκό Τετραγράμματο εντός του ελληνικού τους μεταφράσματος, υποδεικνύει ότι ο Σίμων επέλεξε να ακολουθήσει αυτή την ιουδαϊκή ως επί το πλείστον (και πιθανώς πρωτοχριστιανική) παράδοση τής μη απόδοσης της κύριας θεωνυμίας με το μεταγενέστερα κοινότοπο υποκατάστατο *Κύριος*. Μολονότι η ραβινική παράδοση πρόβαλε την ανάγνωση των εβραϊκών όρων που σημαίνουν «όνομα» και «κύριος» εκεί όπου υπήρχε το Τετραγράμματο στο κείμενο κατά τη δημόσια ανάγνωση των ιερών γραφών, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι αυτή η ερμηνευτική πρακτική δεν κατάφερε να επιβληθεί εξολοκλήρου στις εβραϊκές κοινότητες. Όπως φαίνεται και στην *GrVen*, ο Σίμων είτε ως γνώστης προφορικών και γραπτών ιουδαϊκών μεσαιωνικών ερμηνειών και παραδόσεων είτε ως χριστιανός πρωτοπόρος της ανατέλλουσας τότε Αναγέννησης, απέδωσε το Τετραγράμματο υιοθετώντας τρεις συνώνυμους όρους οι οποίοι ήταν και αναγνώσιμοι αλλά και κατανοητοί ως προς τη σημασία τους στον Έλληνα αναγνώστη και ακροατή.¹⁶⁰

Άξια λόγου είναι η χρήση των *nomina sacra* εντός του κειμένου. Η βιβλιογραφική ομοφωνία υποστηρίζει ότι αυτή η σύμβαση των γραφών¹⁶¹ χαρακτηρίζει από χειρογραφικής άποψης τα χριστιανικά βιβλικά αντίγραφα. Οι χριστιανοί αναγνώστες των ελληνικών χειρογράφων ήταν εξοικειωμένοι με την ορθή ανάγνωσή τους. Πιθανώς αρχικά να υιοθετήθηκαν (πολύ νωρίς κατά τη χριστιανική μεταβίβαση των βιβλικών κειμένων, ίσως στο πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα ΚΧ) ως ιεροπρεπείς συντμήσεις που αντιστοιχούσαν στην υπάρχουσα ειδική μεταχείριση των θεωνυμιών εντός των εβραϊκών χειρογράφων και οι οποίες απευθύνονταν σε ένα ευρύτερο κοινό που δεν ήταν εξοικειωμένο με τα Εβραϊκά.

¹⁵⁸ Παρόμοια συνεπής χρήση χωρίς την υιοθέτηση συμβατικών αποδόσεων όπως *Κύριος* και *αδωνά* στα ελληνικά γράμματα παρατηρείται στη μετάφραση του Ιώβ από τον Κώστα Φριλίγγο ο οποίος χρησιμοποιεί τη μεταγραφή *Πεχωβά*. (*Το Βιβλίο του Ιώβ*, 1930) Όμοια πρακτική για το Τετραγράμματο στη μορφή *Ιεχωβά* ακολουθείται από τη *Μετάφραση Νέου Κόσμου* (*ΑΓΝΚ*) σε όλη την έκτασή της, καθώς και στην ΚΔ ως εικασιακή κριτική αποκατάσταση (:conjectural emendation) του κειμένου.

¹⁵⁹ de Crom (2009) 295· Fernández Marcos (2000) 179· Aslanov (1999) 166· Swete (1902) 57: το σχόλιό του “in Exod. xxiii. 20 he translates ׀הוהו תֹּן ׀נטוֹתֵיךְ, sc. ׀הוהו” δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον στην εν λόγω περικοπή.

¹⁶⁰ de Lange (2012) 58, σημ. 4, 67, 68· Crostini (2012) 48.

¹⁶¹ Ἡ, «γραφεϊκή σύμβαση» (:scribal convention).

Εικόνα 5:

Τα εδ. Έξοδος 3:14, 15 στην *Graecus Venetus*,
 από το χειρόγραφο και τη μεταγραφή του O. Gebhardt.
 Έχει ενδιαφέρον ο όρος θεός ως *nomen sacrum*.

Ως προς το εδ. Έξοδος 3:14, η *GrVen* ακολουθεί και πάλι τους *Τρεις* αποδίδοντας τις επίμαχες φράσεις ως «ἐξομαι ὄσ ἐσομαι» και «ἐξομαι». Αυτή η μεταφραστική επιλογή επιτρέπει να κατανοηθούν αυτές οι αναφορές εκ μέρους του Θεού όχι ως θεωνυμίες (ακριβέστερα, θεωνυμικοί φρασεολογισμοί) καθαυτές αλλά ως εκφράσεις ρέοντα λόγου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, δεν εμφανίζεται σε αυτό το σημείο του βιβλικού κειμένου ένα «νέο» όνομα του Θεού αλλά, πολλώ δε μάλλον, δεν επιχειρείται καν να ερμηνευθεί εδώ το περιεχόμενο της σημασίας της τετραγράμματης θεωνυμίας καθαυτής.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στις τρεις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το ρήμα *hgh* /πη/ στο εδ. Έξοδος 4:16, η *GrVen* αποδίδει την πρώτη με το ρήμα *τελῶ* και τις άλλες δύο με το ρήμα *ὑπάρχω*, όλα σε χρόνο μέλλοντα.¹⁶² Το ρήμα *ὑπάρχω* δεν έχει κάποια οντολογική προέκταση ούτε αναφέρεται σε κάποια αλλαγή του είδους της ύπαρξης αλλά αποτελεί δείγμα της ιδιαίτερης προσπάθειας από μέρους του μεταφραστή να αποδώσει το κείμενο με τον καλύτερο και διαφανέστερο κατά την άποψή του γλωσσικό αλλά και ερμηνευτικό τρόπο.

Κάτι που διακρίνει την *GrVen* σε όλη την έκτασή της είναι ότι ο μεταφραστής

¹⁶² “And it shall come about that he shall be as a mouth for you, and you shall be as God to him.”
 (NAS)

επιλέγει να αποδώσει το ρήμα *hḡh* με το ελληνικό *τελέω-τελῶ*. Αυτή είναι μια μεταφραστική απόπειρα απόδοσης της δυναμικής που φέρει το ρήμα του εβραϊκού πρωτοτύπου. Σύμφωνα με το *Thayer's Greek Lexicon*, *τελῶ* σημαίνει 'εκτελώ, φέρω σε πέρας, εκπληρώνω, πραγματοποιώ (έτσι ώστε αυτό που έγινε να αντιστοιχεί σε εκείνο που είχε λεχθεί, τη διαταγή, την εντολή, κλπ)'. Επίσης, δίνονται οι ορισμοί «συμπληρώνω, τελειώνω, εκπληρώνω, και γενικά, [κάμνω,] διενεργώ, φέρνω σε πέρας», «εκπληρώνω το λόγο μου· παρέχω σε κάποιον την εκπλήρωση κάποιου πράγματος», «εκπληρώνω ή επιβεβαιώνω έναν όρκο, κάνω κάτι τέλειο, τελειοποιώ», «φέρνω σε ολοκλήρωση, τελειώνω» και ως αμετάβαστο ρήμα «εκπληρώνομαι, αποβαίνω κατά κάποιο τρόπο».¹⁶³ Συνεπώς, κατ' αυτήν την έννοια ο Θεός θα μπορούσε να αποκληθεί ο «**Τελών**», δηλαδή Εκείνος που φέρει σε τέλος ή ολοκλήρωση, που επιτελεί τον σκοπό του με επιτυχία, που δρα αποτελεσματικά, που εκπληρώνει απαραίτητα την υπόσχεσή του.¹⁶⁴

Αυτό εναρμονίζεται με πλήθος βιβλικών περικοπών που εμπεριέχουν αυτή την ιδέα.¹⁶⁵ Για παράδειγμα, στον Ησαΐα 55:8–11 τονίζεται με τη χρήση μιας λεκτικής εικόνας ότι «οὕτω θέλει εἶσθαι ὁ λόγος μου ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τοῦ στόματός μου· δὲν θέλει ἐπιστρέψει εἰς ἐμὲ κενός, ἀλλὰ θέλει ἐκτελέσει τὸ θέλημά μου καὶ θέλει εὐδοωθῆ εἰς ὃ, τι αὐτὸν ἀποστέλλω», *ΑΓΝΒ*. Παρόμοια, στο εδ. Ρωμαίους 4:17 γίνεται αναφορά περί «θεοῦ τοῦ ζωοποιῶντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα», δηλαδή «του Θεού, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα πράγματα που δεν υπάρχουν σαν να υπήρχαν», *ΑΓΝΚ*. Όπως σχολιάζουν νεότεροι υπομνηματιστές σαν τον Α. Barnes, οι υποσχέσεις του Θεού είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα εκπληρωθούν και συνεπώς το περιεχόμενό τους είναι σαν να ήρθε ήδη σε ύπαρξη, σαν να πραγματοποιήθηκε κιόλας από τη στιγμή που έλαβε χώρα η διατύπωσή τους.

Στην *GrVen* το Τετραγράμματο αποδίδεται με παράγωγα του ρήματος *εἰμί*, με τους παρεμφερείς σημασιολογικά όρους *ὄντωνής*, *ὄντουργός* και *ὄνσιωτής*. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση σε πτυχές της θεότητας ως του Δημιουργού, του Ζωοποιού, του Ζωοδότη και Συντηρητή της ζωής. Επιχειρώντας μια υπόθεση εργασίας, αν το ρήμα *τελῶ* χρησιμοποιούνταν και στην εν λόγω φράση του εδ. Έξοδος 3:14 στην *GrVen*,

Εικόνα 6:
Απόδοση στην *Graecus Venetus*
του Τετραγράμματος ως «ο ὄντωνής»
συνοδευόμενο από το «θεός»
ὡς *nomen sacrum*.

¹⁶³ *Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας* των Η.Γ. Liddell & R. Scott, εκδ. Πελεκάνος 2007.

¹⁶⁴ Είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά του Φίλωνα στον «τελεσφόρο» Θεό: «Τούτοις μὲν οὖν ἐκούσια γίνεται διὰ φιλαυτίαν τὰ σφάλματα οὐχ ὑπομένουσι τὸν φιλόδωρον καὶ τελεσφόρον θεὸν αἴτιον ἀποφῆναι τῶν ἀγαθῶν». (Φίλων, *Περὶ γεωργίας* [*De agricultura*] 173.5)

¹⁶⁵ 1η 23:14· 1Βα 8:56.

τότε θα μπορούσε να αποδοθεί κατ' αναλογία σε ενεργητική ή μέση φωνή και σε χρόνο μέλλοντα ή ενεστώτα ως:

- «τελῶν/τελούμενος εἶμι ὅς τελῶν/τελούμενος εἶμι»,
- «τελῶν/τελούμενος ἔσομαι»,
- «τελέσων/τελεσόμενος ὅς τελέσων/τελεσόμενος»,
- «τελέσων/τελεσόμενος εἶμι ὅς τελέσων/τελεσόμενος εἶμι»,
- «τελέσων/τελεσόμενος ἔσομαι ὅς τελέσων/τελεσόμενος ἔσομαι».

ή, κατ' αντιστοιχία με τους *Ο'*,

- «ἐγὼ εἶμι ὁ Τελῶν/Τελούμενος», ή
- «ἐγὼ εἶμι ὁ Τελέσων/Τελεσόμενος».

Η έννοια που θα αποδιδόταν με αυτούς τους τρόπους θα ήταν «(θα) εἶμαι Εκείνος που Εκπληρώνει το Λόγο του», «εγὼ εἶμαι/θα αποδειχτώ ο Εκπληρωτής (των υποσχέσεών μου)», «(θα) εἶμαι Εκείνος που Εκπληρώνεται (σε ό,τι υποσχέθηκε ή ως προς τον σκοπό του)».

Η Πολύγλωττος Πεντάτευχος της Κωνσταντινούπολης [ΠΠΚ]: Πρόκειται για έντυπη έκδοση πολυγλώττου της Πεντατεύχου με τίτλο *Pentateuchus Hebraicus, Hispanicus, Barbaro-Graecus*. Τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1547 από τον Ελιέξερ (Άλμπερτ) Σοντσίνο, μέλους της επιφανούς τυπογραφικής δυναστείας ασκεναζικής καταγωγής από την Ιταλία. Προφανώς αποτελεί έργο εξελληνισμένων Ιουδαίων Καραϊτών λογίων της Κωνσταντινούπολης. Περιέχει το εβραϊκό κείμενο της Πεντατεύχου στο κέντρο της σελίδας, το οποίο πλαισιώνεται στο πάνω μέρος από το αραμαϊκό Ταργγούμ του Ογκέλου (Βαβυλωνιακό Ταργγούμ) και στο κάτω μέρος το σχολιολόγιο του Ρασί (από τα αρκτικά γράμματα του πλήρους ονόματος Ραββί Σολομών μπεν Ισαάκ, 1040–1105) στα Εβραϊκά. Η δεξιά στήλη είναι αλλόγραφη (:aljamiado) καθώς περιέχει το ελληνικό βιβλικό κείμενο με εβραϊκούς χαρακτήρες, η κεντρική το πρωτότυπο εβραϊκό και η αριστερή επίσης αλλόγραφη Ισπανοεβραϊκή (Λαντίνο) με εβραϊκούς χαρακτήρες. Το 1897 εκδόθηκε από τον D. C. Hesseling η στήλη που περιέχει την νεοελληνική μετάφραση του βιβλικού κειμένου με ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι μεταφραστικές επιλογές που παρατηρούνται «υποδεικνύουν μια μέχρι σήμερα απρόσμενη σύνδεση μεταξύ της ιουδαϊκής και της χριστιανικής μεταβίβασης της Ελληνικής Βίβλου κατά τον Μεσαίωνα».¹⁶⁶

¹⁶⁶ Boyd-Taylor (2008) 39.

Εικόνα 7:

Τα εδ. Έξοδος 3:14, 15 στην *Πολύγλωττο Πεντάτευχο της Κωνσταντινούπολης* (1547).
 Στα δεξιά το ελληνικό μετάφρασμα και στα αριστερά το εβραϊκό πρωτότυπο.

Εικόνα 8:

Τα εδ. Έξοδος 3:14, 15 στη μεταγραμμένη ελληνική στήλη
 της *Πολυγλώτου* κατά τη μεταγραφή του D. C. Hesselring (1897).

Ως προς την απόδοση του Τετραγράμματος, η *ΠΠΚ* μπορεί να θεωρηθεί είτε ότι ακολουθεί την πρακτική καταγραφής της μετάφρασης της προφορικής ιουδαϊκής παράδοσης (του *αδωνάι*) είτε υιοθετεί τη διαδεδομένη και μακραίωνη ως τότε χριστιανική πρακτική της χρήσης σε γραπτό και προφορικό λόγο τού όρου *κύριος*. Η αντίληψη της υπέρμετρης ιερότητας που κατέχει το Τετραγράμματο ως λέξη φαίνεται από το γεγονός ότι στην στήλη του εβραϊκού πρωτότυπου κειμένου (του *ΜΚ*) η *ΠΠΚ* καταγράφει με συνέπεια μια ηθελημένα παραφθαρμένη μορφή του Τετραγράμματος, το *יְיָ יְרַוְה*, ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά πολύ η πιθανότητα να διαβαστεί δημόσια η φωνηεντισμένη εβραϊκή θεωνυμία.¹⁶⁷

Όσον αφορά στο εδ. Έξοδος 3:14, η *ΠΠΚ* παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: την πλήρη φράση *יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ* την αποδίδει ως κοινή δήλωση ενώ την συντομευμένη μορφή της την καταγράφει ως κύριο όνομα, ο *Εϊέ*. Συνεπώς φαίνεται ότι προσκολλείται πολύ πιστά στο κείμενο αποδίδοντας σε χρόνο μέλλοντα τη θεϊκή διαβεβαίωση ενώ παράλληλα στη δεύτερη περίπτωση ερμηνεύει την ιδιαιτερότητα του *ΜΚ* ως ένδειξη ονομάτισης, παρουσίας κύριου ονόματος.

¹⁶⁷ Η μασοριτική στίξη του ιερού Τετραγράμματος, η οποία δεν είναι ούτε χειρογραφικά σταθερή ούτε προφανώς καταγράφει τη θεωρούμενη ως ορθή τρισύλλαβη προφορά της θεωνυμίας, δεν είχε σκοπό να συσσωρεύσει ή να διαστρέψει την αυθεντική προφορά του ονόματος. Πιο συγκεκριμένα, η κυρίαρχη φωνηεντισμένη μορφή *יְיָ* /y^eh.'wā^hh/, στην πραγματικότητα, δεν απέχει και πολύ από την προφορά του θεϊκού ονόματος «κατά τα γράμματά του», σύμφωνα με τη φυσική ανάγνωση της αφωνηέντιστης εβραϊκής θεωνυμίας, δηλαδή /y^e.hu.'a/ ή, στην πιο εξελληνισμένη εκδοχή, *Ιεουά* /i.e.u.'a/ (*Ιεωά*). Εκείνος που θα διάβαζε, δηλαδή, το Τετραγράμματο με τον μασοριτικό φωνηεντισμό δεν θα πρόφερε το ιερό όνομα με τρόπο που θα απείχε κατά πολύ από την εκτιμώμενη ως αυθεντική προφορά. Την παρατήρηση αυτού του ραβινικού-μασοριτικού παραδόξου κατέγραψε ο Ιταλοεβραϊός Σαμουήλ Δαβίδ Λουτσάτο (1800–1865), γνωστότερος από το ακρωνύμιό του Σαντάλ (ש"טל), στο σχολιολόγιο του στη Γένεση (2:4): «Συνεπώς, λέω ότι είναι αλήθεια ότι [ενν. εκείνοι που έστιξαν το κείμενο, οι Μασορίτες] ήθελαν να δείξουν ότι θα έπρεπε να διαβαστεί /' aִדּוּן/ αλλά αυτή η στίξη κατάφερε ταυτόχρονα να διατηρήσει την πραγματική προφορά του [ενν. του Τετραγράμματος], η οποία ήταν γνωστή σε εκείνους μέσω της παράδοσης». (Luzzatto (1998) 31, 32' (1871) 25, 26)

(α) Κατ' αρχήν πρέπει να καταστή σαφές ότι αποτελεί κοινή παρανόηση που απορρέει από την ερμηνευτική παράδοση βάσει της *O'*, ότι η θεωνυμική φράση «ο Ων» αποτελεί μετάφραση του Τετραγράμματος και ότι, κατ' επέκταση, αποτελεί το κατ' εξοχήν αποκαλυμμένο όνομα του Θεού.¹⁶⁹ Στην πραγματικότητα η **περί Θεού προσωνυμία (πλήρης και συντομευμένη) του εδ. Έξοδος 3:14 δεν αντιστοιχεί στο εβραϊκό Τετραγράμματο** και, κατά συνέπεια, πρόκειται για κατάχρηση όταν χρησιμοποιείται ως μεταφραστικό δάνειο στη θέση του Τετραγράμματος. «Το όνομα του Θεού του Ισραήλ δεν ήταν *yhwh* αλλά *yhwh*».¹⁷⁰ Στα αμέσως ακόλουθα εδάφια 3:15 και 16 το κείμενο σαφώς υποδεικνύει το Τετραγράμματο ως το κατ' εξοχήν θεϊκό κυριωνύμιο: «Είπε ακόμα ο Θεός στο Μωυσή: «Θα πεις στους Ισραηλίτες: “Ο Κύριος [*yhwh* /*yehwa*/, *MK*], ο Θεός των προγόνων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σ' εσάς”. Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα, και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές. Πήγαινε, λοιπόν, συγκέντρωσε τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών και πες τους ότι σου παρουσιάστηκε ο Κύριος [*yhwh*], ο Θεός των προγόνων τους, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, και είπε: ...». (*ΑΓΒΕ-97*) Αυτή η περιγραφή ταυτίζεται πλήρως με την εκ νέου αποκάλυψη του Θεού στον Μωυσή που ακολουθεί στο εδ. 6:3.¹⁷¹ Η αποκάλυψη του θεϊκού ονόματος αφορά στο Τετραγράμματο και η προσωνυμία του Έξοδος 3:14 συμβάλει στην διασαφήνιση της σημασίας του στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Αυτή η θεϊκή προσωνυμία πουθενά δεν φέρεται να λέχθηκε από τον Μωυσή στο λαό ούτε και πουθενά αλλού στο βιβλικό κείμενο δεν εμφανίζεται ξανά ως αυτόνομο όνομα του Θεού—είτε στα λόγια του Θεού είτε στα λόγια των ευσεβών λάτρων Του.

Παρόμοια, το «ἐγώ εἰμι» του εδ. Έξοδος 3:14, *O'* είναι εντελώς διαφορετικό ως προς τη μορφολογία και το περιεχόμενο στο εβραϊκό κείμενο από το «ἐγώ εἰμι» του εδ. Δευτερονόμιο 32:39, *O'* όπου αναφέρεται *אֲנִי יְיָ יְיָ /ʾānī ʾānī hūʾ/*, «ἐγώ,

¹⁶⁹ Για παράδειγμα, ο Ευγένιος Βούλγαρης, αφού παραθέτει πρώτα μια σειρά από πατερικά παραθέματα που σχολιάζουν την προσωνυμία του εδ. Εξ 3:14, συνοψίζει μεταξύ άλλων: «Αὐτὸ εἶναι τὸ μέγα καὶ ὑψηλὸν καὶ θαυμαστὸν καὶ φοβερὸν καὶ ὑπερκατανόητον Ὄνομα, τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψεν εἰς τὸν πιστὸν αὐτοῦ θεράποντα τὸν Μωϋσῆα, καὶ διὰ τοῦ Μωϋσῆος εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας, καὶ εἰς ἅπαντας τοὺς εὐσεβεῖς αὐτοῦ λάτρεις· ὁ ὌΝ. [...] Δὲν εἶναι μόνον ὌΝ, ἀλλ' εἶναι ὁ ὌΝ». (Βούλγαρης (1801) 1:246)

¹⁷⁰ Arnold (1905) 132.

¹⁷¹ Το ρήμα *δηλώω* στη φράση «τὸ ὄνομά μου κύριος οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς» του εδ. Έξ 6:3, *O'* (*יְהַדְיִי /nôdāʿtī/*, *MK*) πέρα από τη βασική έννοια «φανερώνω, γνωστοποιώ, αποκαλύπτω, δείχνω» (μεταγ. και *δηλοποιέω*) σημαίνει επίσης και «εξηγώ/εξηγούμαι, διασαφηνίζω, δείχνω τη σημασία». (*LS-Ελλ*) Αυτή την κατανόηση του ρήματος προκρίνει και η *ΑΓΝΒ* με την απόδοση «δὲν ἐγνωρίσθην ὁμως εἰς αὐτοὺς με τὸ ὄνομά μου Ἰεοβά». Η ίδια ακριβώς μορφή του εβραϊκού ρήματος χρησιμοποιείται στο εδ. Ιεξ 20:9 και αποδίδεται ως «ἐγνώσθην πρὸς αὐτούς», *O'* και «ἐγνωρίσθην εἰς αὐτούς», *ΑΓΝΒ*. Αυτή η σημασιοδότηση επιτρέπει να κατανηθεί από το κείμενο της Γένεσης ότι οι πατριάρχες είχαν γνώση και χρησιμοποιούσαν το Τετραγράμματο καθώς το 'επικαλούνταν' και 'ορκίζονταν' σε αυτό, μολοντί προφανώς δεν είχαν κατανόηση του βαθύτερου νοήματός του ούτε επίγνωση του Φορέα του. (Γε 21:33· 24:2, 3· 26:25) Με τη βασική έννοια χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο ελληνικό ρήμα άλλες δύο φορές στην Πεντάτευχο κατά την *O'*. (Εξ 33:12· Δευ 33:10)

ἐγὼ εἶμαι», *AGNB*. Η άγνοια του υποκείμενου εβραϊκού βιβλικού κειμένου από εκπροσώπους του ελληνιστικού ιουδαϊσμού και της χριστιανικής πατερικής γραμματείας οδήγησε σε δημιουργικές θεολογικές ερμηνευτικές αναγνώσεις σχετικών χωρίων τόσο της ΠΔ όσο και της ΚΔ που δεν έχουν όμως στέρεο βιβλικό υπόβαθρο.¹⁷²

(β) Η ερμηνευτική επιλογή των *Ο* έφερε εξαρχής το φιλοσοφικό φορτίο της πλατωνικής θεολογίας.¹⁷³ Φυσικά, και για τον Ιουδαίο ο Θεός δεν όφειλε την ύπαρξή του σε κάποιον ανώτερό του, ήταν ο Ύψιστος. Ούτε υπήρχε αμφιβολία για το αν είναι ζωντανός—ήταν σαφώς υπαρκτός και εμπλεκόμενος σε δυναμικές διαπροσωπικές σχέσεις στενής πολιτείας, ακόμη δε και προσωπικής φιλίας. Αυτά όμως τα διαχρονικά θεμελιώδη στοιχεία της περί Θεού σημιτικής-ισραηλιτικής αντίληψης δεν ήταν συμβατά με την πλατωνική αντίληψη που κατέστησε εξαιρετικά διαδεδομένη και δημοφιλή ο ελληνικός πολιτισμός. Σε μια από τις θεοφάνειες στον Μωυσή που περιγράφονται στην Έξοδο (34:5–7), όταν ο Θεός “κηρύττει” (קְרָאָה /wayyiqra’/) το τετραγράμματο όνομά του δεν προφέρει απλώς το όνομα αλλά το νοηματοδοτεί με την περιγραφή ιδιοτήτων της προσωπικότητάς του, όπως το έλεος, η πιστότητα, η καλοσύνη και η κρίση.

(γ) Η *Ο*, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε κάποια μεταλλαγή του κειμένου της περικοπής κατά τη μεταβίβασή του (και επί του παρόντος δεν έχουμε κανένα βάσιμο λόγο για να υποθέσουμε κάτι διαφορετικό), επέλεξε να αποδώσει την πλήρη φράση με το ρήμα *είμι* σε πρώτο πρόσωπο ενικού και **χρόνο ενεστώτα** το πρώτο μέρος της προσωνημίας και σε **μετοχή ενεστώτα** αρσενικού γένους το δεύτερο μέρος της όπως επίσης και τη συντομευμένη μορφή της. Με αυτό τον τρόπο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μεταφράζεται και η αναφορική αντωνυμία *אֲנִי* /’āšer/. Όπως ήδη συζητήθηκε στις πρώτες σελίδες αυτής της μελέτης, η απλή επιβεβαίωση ότι ο Θεός *είναι*, δηλαδή ότι *υπάρχει*, δεν θα πρόσθετε τίποτα καινούριο ούτε σε σχέση με την πιεστική κατάσταση που αντιμετώπιζε ο λαός Ισραήλ αλλά ούτε και στη γενικότερη περί Θεού αντίληψη όπως αυτή εμφανίζεται στην Πεντάτευχο. Αυτή την επιλογή της *Ο* ακολούθησαν σχεδόν απαρέργλιτα όλες ουσιαστικά οι αποδόσεις που έγιναν από Ορθόδοξους μεταφραστές.

Σε αντιδιαστολή, οι βιβλικές μεταφράσεις κυρίως ιουδαϊκής και ελάχιστες χριστιανικής προέλευσης διαφοροποιήθηκαν αισθητά από την σαφώς πλατωνίζουσα επιλογή της *Ο*. Έτσι, κατά κύριο λόγο επέλεξαν να αποδώσουν τη φράση στα Ελληνικά με το ρήμα *είμι* σε πρώτο πρόσωπο ενικού αλλά σε **χρόνο μέλλοντα**. Όπου μεταφράστηκε, η αναφορική αντωνυμία *אֲנִי* αποδόθηκε «ός», «έκεῖνος ό

¹⁷² Βλ. υποσημ. 26 σχετικά με τη χρήση και σημασία του «ἐγὼ εἶμι» και σε άλλες βιβλικές περικοπές. Για εκτενή ανάλυση του θέματος, βλ. Williams (2000).

¹⁷³ Ο Α. Lacocque παρατήρησε: «Το σημασιολογικό πεδίο του εβραϊκού ρήματος *hyh* βρέθηκε να συνδέεται με τρόπο διαρκή με εκείνο του ελληνικού ρήματος *είναι*, κατόπιν με το λατινικό ρήμα *esse*, όπου αυτά τα ρήματα φέρνουν στο πεδίο της μετάφρασης μια ευρεία εννοιολογική ιστορία, που εκπηγάει πρωτευόντως από τις φιλοσοφίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, και κατά συνέπεια από σκεπτικά τα οποία προϋπήρχαν της μετάφρασης των Εβδομήκοντα». (Lacocque (1998) 331)

όποιος», «εκείνος που» και «αυτός που». Η χρήση του ρήματος *εἰμί* σε μέλλοντα καθιστά σαφές με τρόπο ρητό ότι η εν λόγω προσωνυμία δεν περιέχει κανένα ίχνος υπαρξιακής-οντοθεολογικής θεώρησης. Ο Θεός δεν πρόκειται να είναι στο μέλλον σε αντιδιαστολή με την παρούσα ανυπαρξία του, δεν πρόκειται να έρθει σε ύπαρξη στο μέλλον. Ο Θεός θεωρείται εκ προοιμίου ζωντανός και υπαρκτός αλλά πρόκειται να είναι, να γίνει, να αποδειχθεί ότι είναι και να φανερωθούν πτυχές της προσωπικότητάς του στην πολυποίκιλη πολιτεία του με τον άνθρωπο και εν γένει με την κτίση Του. Κατά συνέπεια, αν χρησιμοποιούνταν μετοχή του ρήματος *γίνομαι* θα μπορούσε να αποδοθεί σε μέλλοντα ως «ο Γενησόμενος», ή μάλλον, πιο περιεκτικότερα, «ο Γενόμενος».¹⁷⁴

(δ) Η χρήση του οριστικού άρθρου «ο» πριν τη συντομευμένη μορφή της προσωνυμίας και η απόδοσή της μέσω φωνητικής μεταγραφής («ὁ Ειε», δηλ. *Εἰέ*) φανερώνει την προβληματική των μεταφραστών ώστε να μεταδώσουν αποτελεσματικά την ιδέα ότι πρόκειται για προσωνυμία που αποδίδεται στον Θεό κι όχι απλώς αναφορά στις χαρακτηριστικές ιδιότητές («ιδιώματα») του. Κάποιοι μεταφραστές—όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση—επέλεξαν να αποδώσουν τη φράση *πῆκ ἤκ πῆκ* όχι ως ένα νέο όνομα που αποκάλυψε ο Θεός, αιτιολογικό ή ακόμη και ανταγωνιστικό ως προς τη μοναδική θέση που κατέχει το Τετραγράμματο αλλά μάλλον ως μια δήλωση της θεότητας ότι επρόκειτο να φανερωθεί και να αποκαλυφθεί στον κατατρεγμένο λαό του με τρόπους που θα όριζαν μια για πάντα την ταυτότητα και την ποιότητα του χαρακτήρα Του.

¹⁷⁴ Φυσικά πρόκειται για μια «δύσκολη» απόδοση καθώς *prima facie* υπεισέρχεται η σημασία τού *γίνομαι* ως «γεννιέμαι», κατάσταση ασύμβατη με τη βιβλική αλλά και την πλατωνική έννοια της θεϊότητας. (MF-2016:472.δ) Για παράδειγμα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας τα εδ. Φλπ 2:6, 7 υπό το πρίσμα μιας τριαδιστικής χριστολογίας αντιλαμβάνεται το *γίνομαι* κατ' αυτό τον τρόπο: «Εἶπον ὅτι ἡ μορφή τοῦ δούλου ἀληθῆς, καὶ οὐδὲ ἐλάττων οὐκοῦν καὶ ἡ μορφή τοῦ Θεοῦ τελεία, καὶ οὐκ ἐλάττων. Διὰ τί μὴ εἶπεν, Ἐν μορφῇ Θεοῦ γενόμενος, ἀλλ', Ὑπάρχων; Ἴσον ἐστὶ τοῦτο τοῦ εἰπεῖν, Ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν. Τὸ ἀπαράλλακτον ἡ μορφή δείκνυσι, καθὼς ἐστὶ μορφή». (*Υπόμνημα εἰς τὴν Πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολήν*, Ομιλία 6 [*In epistulam ad Philippenses*, homilia 6] | PG 62:223) Εντούτοις, ο μέλλοντας ακόμη δε και ο ενεστώτας ακυρώνει εκ των πραγμάτων μια τέτοιου είδους κατανόηση. Ο Θεός δύναται να είναι ο «αἰεὶ γενόμενος» καθώς πάντα ενεργεῖ κατά το θέλημά του και προς τον σκοπό του. Οι μοναδικές δύο χρήσεις της συγκεκριμένης φράσης «αἰεὶ γενόμενος» στην *Πολιτεία* (574e) του Πλάτωνα και στον *Ιουδαϊκὸ Πόλεμο* (1.429) του Ιώσηπου αφορούν σε χαρακτηριστικά ανθρώπων, χωρίς κάποια ιδιαίτερη τεχνική σημασία. Ἐχει ενδιαφέρον ὅτι ο George Campbell Morgan απέδωσε το Τετραγράμματο ὡς “the Becoming One” σε ἔργα του, ὡπως το *Notes on the Psalms* (1947).

Τα αποτελέσματα: Μια εναλλακτική προσέγγιση της προσωνομίας

5.1 Η απόδοση του όρου *πῆλ* πέραν του εδ. Ἐξοδος 3:14

Ο όρος *πῆλ* /*ʔehye^h*/ που χρησιμοποιείται στο εδ. Ἐξοδος 3:14 είναι τύπος του ρήματος *hyh* / *πῆ* ενεργητικής (καλ) διάθεσης, προθηματικής κλίσης (μη τετελεσμένη κατάσταση), πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού, κοινού γένους [ίδια μορφή και για τα δύο γένη]. Ως καλ διάθεση φωνηεντίζεται στο *MK* και μεταφράζεται στην *O'*. Μάλιστα ορισμένοι όπως ο D. N. Freedman υποστήριξαν ότι η φράση αυτή σε καλ είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς επεξεργασίας ενώ «η αυθεντική μορφή ήταν *ιφίλ*, και έχει την σημασία “φέρω σε ύπαρξη”». ¹⁷⁵ Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα της περικοπής όπως υφίσταται στο *MK*. ¹⁷⁶ Ο ρηματικός όρος επαναλαμβάνεται σχηματίζοντας μια περίπτωση του φαινομένου *idem per idem*. ¹⁷⁷

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μεταφραστές της *O'* επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ρήμα *εἰμί* σε ενεστώτα στην απόδοση του εδ. Ἐξοδος 3:14. Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι πέρα από αυτή την ειδική χρήση του εβραϊκού ρηματικού τύπου ουσιαστικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και ειδικότερα στις θεϊκές διακηρύξεις που χρησιμοποιούν αυτόν το ρηματικό τύπο η μετάφραση γίνεται σε χρόνο μέλλοντα. Αυτό ισχύει τόσο για την *O'* όσο και για τις άλλες δύο μεσαιωνικές ελληνικές μεταφράσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, την *GrVen* και την *ΠΠΚ*. Όλες οι εν λόγω περιπτώσεις και οι αντίστοιχες μεταφραστικές αποδόσεις τους παρουσιάζονται στον πίνακα που έπεται.

Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης το συμπέρασμα ότι η επιλογή των μεταφραστών της *O'* ακολούθησε συνειδητά συγκεκριμένα θεολογική-φιλοσοφική ατζέντα όσον αφορά στην κατανόηση της βιβλικής

¹⁷⁵ Freedman (1960) 152, 153.

¹⁷⁶ Arnold (1905) 109–114. Ο W. Arnold αν και παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν την εξαιρετική κειμενική σταθερότητα αυτού του αποσπάσματος, ο ίδιος προτείνει την υπόθεση ότι το κείμενο αυτό τροποποιήθηκε εσκεμμένα κατά τον τέταρτο αιώνα ΠΚΧ με σκοπό την αποφυγή της προφοράς του ιερού Τετραγράμματος εντός της συναγωγής. (Arnold (1905) 162)

¹⁷⁷ Ogden (1992) 107.

θεότητας. Οι αρχαιότερες μεταφράσεις που έπονται χρονικά της *Ο'* επέλεξαν να απομακρυνθούν σε αυτό το σημείο από την απόδοσή της καθώς χρησιμοποιούν κατά βάση χρόνο μέλλοντα και προσκολλούνται πιο πιστά στο εβραϊκό πρωτότυπο. Αυτή η επιλογή που επαναλήφθηκε στο διάβα πολλών αιώνων φανερώνει κατά πάσα πιθανότητα μια ηθελημένη αντίδραση στην υποκείμενη θεολογία της *Ο'* και μια απόπειρα επιστροφής στον προσωπικό Θεό της Βίβλου.

Περικοπή	<i>ΜΚ</i>	<i>Ο'</i>	Παρατηρήσεις
Γένεση 26:3	גור בְּאֶרֶץ הָאֵלֶּיךָ וְאֶתְּנֶנּוּ וְאֶבְרַכְךָ כִּי־לָךְ וְלִזְרַעֲךָ אֶתְּנֶנּוּ כָּל־הָאֲרָצָה הַזֹּאת וְהִקְמַתִּי אֶת־ הַשָּׂדֶה הַזֶּה בְּשָׂבָעִי לְאֶבְרָהָם אָבִיךָ:	καὶ παροίκει ἐν τῇ γῆ ταύτῃ καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ εὐλογήσω σε σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ στήσω τὸν ὄρκον μου ὃν ὤμοσα Αβρααμ τῷ πατρί σου	καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ σου, <i>ΑΓΝΒ</i> τελέσω τε ξὺν σοί, <i>GrVen</i> καὶ νὰ εἶμαι μετὰ σέν, <i>ΠΠΚ</i>
Γένεση 31:3	יֹאמֶר הַיהוָה אֵלֶּי יַעֲקֹב שׁוּב אֶל־אֶרֶץ אֲבוֹתַי וְלִמְלֹךְדָּתִי וְאֶתְּנֶנּוּ:	εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ἰακωβ ἀποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου καὶ εἰς τὴν γενεάν σου καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ	καὶ θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ, <i>ΑΓΝΒ</i> καὶ τελέσω ξὺν σοί, <i>GrVen</i> καὶ νὰ εἶμαι μετὰ σέν, <i>ΠΠΚ</i>
Ἐξοδος 3:12	וַיֹּאמֶר כִּי־אֶתְּנֶנּוּ עָמְךָ וְזֶה־לְךָ הָאֵת כִּי אֲנִי שְׂלֵחַתִּיךָ בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת־הָעָם מִמִּצְרָיִם תַּעֲבֹדוּן אֶת־הָאֱלֹהִים עַל־ הָהָר הַזֶּה:	εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Μωυσεῖ λέγων ὅτι ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγὼ σε ἐξαποστέλλω ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ	ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ, <i>ΑΓΝΒ</i> ὅτι τελέσω ξὺν σοί, <i>GrVen</i> ὅτι νὰ εἶμαι μετὰ ἐσέν, <i>ΠΠΚ</i>

<p>Έξοδος 3:14 (x3)</p>	<p>וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֲהִי־אֲשֶׁר אֲהִי־ וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲהִי־ שְׁלֹתָנִי אֲלֵיכֶם:</p>	<p>καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν καὶ εἶπεν οὕτως ἔρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς</p>	<p>Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἐγὼ εἰμαι ὁ ὢν· καὶ εἶπεν, Οὕτω θέλεις εἰπεῖ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ· Ὁ ὢν με ἀπέστειλε πρὸς ἐσᾶς, <i>AGNB</i></p> <p>ἔσομαι [[ὄς]]¹⁷⁸ ἔσομαι, α', θ'</p> <p>ἔφη γοῦν ὁ θεὸς πρὸς μωσέα· ἔσο- μαι ὄς ἔσομαι. κᾶφη· τῆδε φήσεις τοῖς υἱέσιν ἰσραέ- λου· ἔσομαι πέ- πομφέ με πρὸς ὑμᾶς, <i>GrVen</i></p> <p>καὶ εἶπεν ὁ Μοσε πρὸς τὸν θεό· νὰ εἶμαι ὄς νὰ εἶμαι· καὶ εἶπεν· ἔτσι νὰ πῆς τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰσραελ· ὁ Ειε με ἀπέστειλεν πρὸς ἐσᾶς, <i>ΠΠΚ</i></p>
<p>Έξοδος 4:12</p>	<p>וְעָתָה לֵךְ וְאָנֹכִי אֲהִי־עִם־פִּיךָ וְהוֹרִיתִיךָ אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ:</p>	<p>καὶ νῦν πορεύου καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε ὃ <i>μέλλεις</i> λαλῆσαι</p>	<p>ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ τοῦ στόματός σου, <i>AGNB</i></p> <p>κἀγὼ τελέσω ξὺν τῷ σῷ στόματι, <i>GrVen</i></p> <p>καὶ ἐγὼ νὰ εἶμαι μὲ τὸ στόμα σου, <i>ΠΠΚ</i></p>

¹⁷⁸ Οι σωζόμενες μαρτυρίες για τις αποδόσεις των δύο μεταφράσεων δεν περιλαμβάνουν το συνδετικό μόριο «ὄς». Ὄντας μέρος της *idem per idem* σύνταξης, ἀκόμη στην πρωτότυπη εβραϊκή φράση θα μπορούσε να παραλειφτεῖ ἡ λέξη *אֲהִי* χωρίς να επηρεαστεῖ καθόλου τὸ νόημα τῆς φράσης. (Ogden (1992) 108)

<p>Έξοδος 4:15</p>	<p>וּדְבַרְתָּ אֵלָיו וְשַׁמְתָּ אֶת־הַדְּבָרִים בְּפִיו וְאָנֹכִי אֶהְיֶה עִמָּךְ כִּי־יֵרָא עַם־פְּלִיאוֹ וְהוֹרִיתִי אֶתְכֶם אֵת אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן:</p>	<p>και ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν και δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ και ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου και τὸ στόμα αὐτοῦ και συμβιβάσω ὑμᾶς ἅ ποιήσετε</p>	<p>ἐγὼ δὲ θέλω εἶσθαι μετὰ τοῦ στόματός σου, <i>AGNB</i></p> <p>κἀγὼ τελέσω ζῆν τῷ σῶ στόματι, <i>GrVen</i></p> <p>και ἐγὼ νὰ εἶμαι μὲ τὸ στόμα σου, <i>ΠΠΚ</i></p>
<p>Δευτερονόμιο 31:23</p>	<p>וַיֵּצֵא אֶת־יְהוָה בֶן־נֹן וַיֹּאמֶר תִּק וְאָמַרְךָ כִּי אֵתָּה תְּבִיא אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּעְתִּי לְאֲבֹתֶיךָ וְאָנֹכִי אֶהְיֶה עִמָּךְ:</p>	<p>και ἐνετείλατο Μουσῆς Ἰησοῖ και εἶπεν αὐτῷ ἀνδρίζου και ἴσχυε σὺ γὰρ εἰσάξεις τοὺς υἱοὺς Ἰσραηλ εἰς τὴν γῆν ἣν ᾤμοσεν κύριος αὐτοῖς και αὐτὸς ἔσται μετὰ σοῦ</p>	<p>Και προσέταξεν εἰς τὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυῆ και εἶπεν, Ἀνδρίζου και θάρρει διότι σὺ θέλεις εἰσαγάγει τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν ᾤμοσα πρὸς αὐτούς, και ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ, <i>AGNB</i></p> <p>ἐκέλευσε δὲ τῷ ιεωσοῦά τῷ υἱεῖ νούνου και εἶπεν· ἴσχυε και κρατύνου· σὺ γὰρ ἄξεις τοὺς υἱεῖς ἰσραέλου πρὸς τὴν γῆν ἣν ᾤμοσα σφίσιν, ἐγὼ δὲ τελέσω σὺν σοί, <i>GrVen</i></p> <p>και ἐπαράγγειλεν τὸν Ιοσουα υἱὸς τοῦ Νουν και εἶπεν· δυνάμωσο και ἄντρειωσο, ὅτι ἐσὺ νὰ πάρης τὰ παιδιὰ τοῦ Ἰσραελ πρὸς τὴν ἡγῆ ὅς ἔμοσα αὐτωνῶν και ἐγὼ νὰ εἶμαι μετὰ</p>

			σέν, IIIK
Ιησούς Ναυή 1:5	לֹא־יִתְצַב אִישׁ לְפָנָי לְכָל יְמֵי חַיָּי כְּאֲשֶׁר הִגִּיתִי עִם־ מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ לֹא אֶרְפֹּךְ וְלֹא אֶעֱזָבֶךָ:	οὐκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ὡσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε	θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ , <i>AGNB</i>
Ιησούς Ναυή 3:7	וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־ יְהוֹשֻׁעַ הַיּוֹם הַזֶּה אֶחָל גְּדֹלְךָ בְּעֵינַי כָּל־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־ יָדְעוּן כִּי כְּאֲשֶׁר הִגִּיתִי עִם־מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ:	καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον πάντων υἴων Ἰσραὴλ ἵνα γινῶσιν καθότι ἤμην μετὰ Μωυσῆ οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ	θέλω εἶσθαι καὶ μετὰ σοῦ , <i>AGNB</i>
Κριτές 6:16	וַיֹּאמֶר אֵלָיו יְהוָה כִּי אֶהְיֶה עִמָּךְ וְהָפִיתִי אֶת־מַדְיָן כְּאִישׁ אֶחָד:	καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου κύριος ἔσται μετὰ σοῦ καὶ πατάξεις τὴν Μαδιαμ ὡσει ἄνδρα ἓνα	κύριος, ὅτι ἔσο- μαι μετὰ σοῦ , <i>O'</i> <i>v.l.</i> ἐγὼ θέλω εἶσθαι μετὰ σοῦ , <i>AGNB</i>

Κριτές 11:9	<p>וַיֹּאמֶר יִפְתָּח אֶל־ זַקְנֵי גִלְעָד אִם־ מְשִׁיבֵימ אַתֶּם אוֹתִי לְהִלָּחֵם בְּבָנַי עִמּוֹן וְנָתַן יְהוָה אוֹתָם לְפָנַי אֲנֹכִי אֶהְיֶה לָכֶם לְרֹאשׁ׃</p>	<p>καὶ εἶπεν Ιεφθαε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Γαλααδ εἰ ἐπιστρέφετέ με ὕμεις πολεμῆσαι ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων καὶ παραδῶ κύριος αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι εἰς κεφαλὴν, <i>Ο´(Α)</i></p>	<p>ἐγὼ θέλω εἶσθαι ἄρχων ἐφ´ ὑμῶν, <i>AGNB</i></p>
Ρουθ 2:13	<p>וַיֹּאמֶר אֶמְצָא־לָךְ בְּעֵינַי אֲדֹנָי כִּי תְּרַבֵּץ וְכִי דַבְּרָה עִלַּי לֵב שִׁפְחָתְךָ וְאֲנֹכִי לֹא אֶהְיֶה בְּאֶשְׁתְּךָ תְּחַפְּזִי׃</p>	<p>ἡ δὲ εἶπεν εὐροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου κύριε ὅτι παρεκάλεσάς με καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ καρδίαν τῆς δούλης σου καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὥς μία τῶν παιδισκῶν σου</p>	<p>Ἡ δὲ εἶπεν, Ἄς εὐρω χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, κύριέ μου· ἐπειδὴ μὲ παρηγόρησας καὶ ἐπειδὴ ἐλάλησας εὐμενῶς πρὸς τὴν δούλην σου, ἄν καὶ ἐγὼ δὲν εἶμι οὐδὲ ὥς μία τῶν θεραπεινίδων σου, <i>AGNB</i></p> <p>ἐγὼ δὲ οὐκ εἶην κατὰ μίαν τῶν σῶν θεραπεινίδων, <i>GrVen</i></p> <p>καὶ ἐγὼ εἶμι [εἰ μῆ] ἔσομαι, <i>Ο´</i> <i>v.l.</i></p>
1 Σαμουήλ Βασιλείων 18:18	<p>וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־ שָׁאִוֵל מִי אֲנִי וְיָמִי</p>	<p>καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Σαούλ τις εἰμι ἐγώ</p>	<p>ὥστε νὰ γείνω</p>

	<p>חַיִּי מִשְׁפָּחַת אָבִי בְּיִשְׂרָאֵל כִּי־אֶהְיֶה :תָּקַן לְמַלְךְ:</p>	<p>και τις η ζωή της συγγενείας του πα- τρός μου εν Ισραήλ ότι έσομαι γαμ- βρός του βασιλέως, <i>tr(B)</i></p>	<p>γαμβρός, <i>AGNB</i></p>
1 Σαμουήλ Βασιλείων 23:17	<p>וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֶל־ תִּירָא כִּי לֹא תִמְצָאָה יַד שָׂאוּל אָבִי וְאַתָּה תִּמְלֹךְ עַל־יִשְׂרָאֵל וְאַנְכִי אֶהְיֶה־לְךָ לְמַשְׁנֶה וְגַם־שָׂאוּל אָבִי יָדַע :כֵּן:</p>	<p>και ειπεν [Ιωναθαν] προς αυτον [Δαυιδ] μη φοβοῡ οτι οῡ μη ε̄υρη σε η̄ χειρ Σαουλ τοῡ πατρός μου καῑ σῡ βασιλεύσεις̄ ἐπι Ισραηλ καῑ έγω̄ έσομαῑ σοῑ εις δεύτερον καῑ Σαουλ ο̄ πατήρ μου ο̄ιδεν ο̄ῡτως</p>	<p>έγω̄ θέλω̄ εῑσθαῑ δεύτερός σου, <i>A- GNB</i></p>
2 Σαμουήλ Βασιλείων 7:6	<p>כִּי לֹא יִשְׁכַּבְתִּי בְּבֵית־ לְמִיּוֹם הָעֹלָתִי אֶת־ בְּגֵי יִשְׂרָאֵל מִמְצָרִים וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה וְאַתָּה הִנֵּה מַתְהַלֵּךְ בְּאֶהָל וּבְמִשְׁכָּנוֹ:</p>	<p>ο̄τι οῡ κατώκηκα ἐν ο̄ικω̄ ἀφ' η̄ς η̄μέρας ἀνήγαγον̄ ἐξ Αιγύπτου τούς ῡιούς Ισραηλ̄ ἕως τῆς η̄μέρας ταύτης καῑ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι καῑ ἐν σκηνη̄</p>	<p>ἀλλά περιηρχόμενη ἐντὸς σκηνης, <i>A- GNB</i></p>
2 Σαμουήλ Βασιλείων 7:9	<p>וְאַתָּה עִמָּךְ כָּבֹד אֲשֶׁר הָלַכְתָּ וְאַכְרַתָּ אֶת־כָּל־ אֲבִיבֵי מִשְׁנֶה וְעַשְׂתִּי לְךָ שֵׁם גָּדוֹל כְּשֵׁם הַגְּדֹלִים אֲשֶׁר בְּאָרְצָ:</p>	<p>καῑ ἤμην μετὰ σοῡ ἐν̄ πᾶσιν ο̄ις ἐπορεύου καῑ ἐξωλέθρευσα πάντας τούς ἐχθρούς σοῡ ἀπο̄ προσώπου σοῡ καῑ ἐποίησά σε ὄνομαστὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπῑ τῆς γῆς</p>	<p>καῑ ἤμην μετὰ σοῡ, <i>AGNB</i></p>
2 Σαμουήλ Βασιλείων 7:14	<p>אֲנִי אֶהְיֶה־לְךָ לְאָבִי וְהוּא יִהְיֶה־לִּי לְבֹן אֲשֶׁר בְּהַעֲוֹתוֹ וְהִכַּחֲתִּי בְשִׁבְטֵךְ אֲנֹשִׁים וּבְנָגְעֵי בְּנֵי :אָדָם:</p>	<p>έγω̄ [ενν. ο̄ κύριος] έσομαῑ αῡτω̄ εις πατέρα καῑ αῡτὸς έσταῑ μοῑ εις ῡιόν καῑ ἐὰν̄ ἔλθῃ ἡ ἀδικίᾱ αῡτοῡ καῑ ἐλέγξω̄ αῡτον̄ ἐν ράβδω̄ ἀνδρῶν καῑ</p>	<p>έγω̄ θέλω̄ εῑσθαῑ εις̄ αῡτον̄ πατήρ καῑ αῡτὸς θέλεῑ εῑσθαῑ εις̄ ἐμέ ῡιός, <i>AGNB</i></p>

		ἐν ἀφαῖς υἰῶν ἀνθρώπων	
2 Σαμουήλ Βασιλείων 15:34	וְאִם־הָעִיר תִּשׁוּב וְאִם־תֵּתְּ לְאַבְשָׁלֹם עֲבָדָי הַגִּלְגָּלִים וְהָיָה עֲבָד אֲבִי וְאִנִּי מֵאֵז וְנִעַתָּה וְאִנִּי עֲבָדָךְ וְהִפַּרְתָּה לִּי תַעֲ וְעָצַת אֶת־הַתְּפִלָּה:	καὶ ἐὰν εἰς τὴν πόλιν ἐπιστρέψῃς καὶ ἔρεις τῷ Αβεσσαλωμ διεληλύθασιν οἱ ἀδελφοί σου καὶ ὁ βασιλεὺς κατόπισθέν μου διελήλυθεν ὁ πατήρ σου καὶ νῦν παῖς σοῦ εἰμι βασιλεὺς ἕσόν με ζῆσαι παῖς τοῦ πατρός σου ἤμην τότε καὶ ἀρτίως καὶ νῦν ἐγὼ δοῦλος σός καὶ διασκεδάσεις μοι τὴν βουλήν Αχιτοφελ	οὕτω θέλω εἶσθαι τώρα δοῦλός σου, <i>AGNB</i>
2 Σαμουήλ Βασιλείων 16:18	וַיֹּאמֶר חוּסִי אֶל־ אַבְשָׁלֹם לֵאמֹר כִּי אֲשָׁר בְּתַרְסָן הַתְּנָה וְהָעָם הַזֶּה וְכָל־ אִישׁ יִשְׂרָאֵל (לֹא) [וְ] אֶתְּנָה וְנָתַתִּי אֵשׁ:	καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ οὐχὶ ἀλλὰ κατόπισθεν οὗ ἐξελέξατο κύριος καὶ ὁ λαὸς οὗτος καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραηλ αὐτῷ ἔσομαι καὶ μετ' αὐτοῦ καθήσομαι	τούτου θέλω εἶσθαι , <i>AGNB</i>
2 Σαμουήλ Βασιλείων 16:19	וְהַשְׁנִית לְמִי אֲנִי אֲעֲבָד הַלֹּא לְפָנַי בְּגֹוֹ כְּאֲשֶׁר עֲבַדְתָּ לְפָנַי אֲבִי בְּ אֶתְנָה לְפָנָי: פ	καὶ τὸ δεύτερον τίνι ἐγὼ δουλεύσω οὐχὶ ἐνώπιον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθάπερ ἐδούλευσα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου οὕτως ἔσομαι ἐνώπιόν σου	οὕτω θέλω εἶσθαι ἔμπροσθέν σου, <i>AGNB</i>
2 Σαμουήλ Βασιλείων 22:24	וְהִנֵּה תָמִים לִּי וְאֲשַׁמְרֶתְהָ מִצִּוְנִי:	καὶ ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ καὶ προφυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου	Καὶ ἐστάθην ἄμεμπτος πρὸς αὐτόν, <i>AGNB</i>
1 Χρονικῶν Παραλειπομένων 17:5	כִּי לֹא יִשְׁכַּחְתִּי בְּבֵית מִן־הַיּוֹם אֲשֶׁר הִעֲלִיתִי לְתַת־ יִשְׂרָאֵל לַעַד הַיּוֹם:	ὅτι οὐ κατόκησα ἐν οἴκῳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἀνήγαγον τὸν	ἀλλ' ἤμην ἀπὸ σκηνῆς εἰς σκηνὴν, <i>AGNB</i>

	הָיָה וַיִּהְיֶה מִיָּמָּה לְאַל־הָאֱלֹהִים וּמִמְשָׁכָן:	Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐν σκηνηῇ καὶ ἐν καταλύματι	
1 Χρονικών Παραλειπομένων 17:8	וַאֲשֶׁר הָלַכְתָּ בְּכָל־וְאֶכְרִית אֶת־כָּל־אוֹיְבֵיךָ מִפְּנֵיךָ וְעָשִׂיתִי לְךָ שָׁמַיִם וְגַדֹּלִים וְאֲשֶׁר בָּרָאָהּ:	καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύθης καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σοι ὄνομα κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς	καὶ ἤμην μετὰ σοῦ, <i>AGNB</i>
1 Χρονικών Παραλειπομένων 17:13	אָנֹכִי אֱהִי־לְךָ לְאָב וְהוּא יִהְיֶה־לִּי לְבֵן וְחֻדְדִי לֹא־אֶסִּיר מֵעַמּוֹ כִּי אֲשֶׁר הִסִּירוּתִי מֵאֲשֶׁר הָיָה לְפָנָי:	ἐγὼ [κύριος] ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν καὶ τὸ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ' αὐτοῦ ὡς ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ὄντων ἔμπροσθέν σου	Ἐγὼ θέλω εἶσθαι εἰς αὐτὸν πατήρ, καὶ αὐτὸς θέλει εἶσθαι εἰς ἐμέ υἱός, <i>AGNB</i>
1 Χρονικών Παραλειπομένων 28:6	וַיֹּאמֶר לִי שְׁלֹמֹה בְנִי הִוא־יְבַנֶּה בֵּיתִי וְחֻצְרוֹתַי כִּי־בְחַרְתִּי בּוֹ לִי לְבֵן וְאָנֹכִי אֱהִי־לְךָ לְאָב:	καὶ εἶπέν μοι ὁ θεός Σαλωμων ὁ υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν μου καὶ τὴν αὐλήν μου ὅτι ἡρέτικα ἐν αὐτῷ εἶναι μοι υἱόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα	καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι πατήρ εἰς αὐτόν, <i>AGNB</i>
Ιώβ 3:16	אִו כַּנְּפֵל טָמוּן לֹא־אֶהְיֶה כְּעֵלְלִים לֹא־רָאִי אִו:	ἢ ὥσπερ ἕκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς [[εἶην]] ἢ ὥσπερ νήπιοι οἱ οὐκ εἶδον φῶς	ἢ ὡς ἐξάμβλωμα κεκρυμμένον δὲν ἤθελον ὑπάρχει , ὡς βρέφη μὴ ἰδόντα φῶς, <i>AGNB</i>
Ιώβ 7:20	הֲטֹתִי מָה אֶפְעֹלוּ לְךָ נֹצֵר הָאֲדָמָה לְמַה שְׂמַתְנִי לְמַפְגַּע לְךָ וַאֲהִי עָלַי לְמַשָּׂא:	εἰ ἐγὼ ἤμαρτον τί δύναμαί σοι πρᾶξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτὴν σου εἰμι δὲ ἐπὶ σοὶ	καὶ εἶμαι βάρος εἰς ἐμαυτόν, <i>AGNB</i>

		φορτίον	
Ιώβ 10:19	כַּשֶׁר לֹא־הֵינִי הַיְהִי מִבְּטֹן לִקְבֹר אֲבִל:	καὶ ὡςπερ οὐκ ὄν ἐγενόμην διὰ τί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνήμα οὐκ ἀπηλλάγην	Ἦθελον εἶσθαι ὡς μὴ ὑπάρξας· ἤθελον φερθῆ ἔκ τῆς μήτρας εἰς τὸν τάφον, <i>AGNB</i>
Ιώβ 12:4	וְהִשָּׁק לְרַעְיוֹנוֹ הַיְהִי קָרָא לְאֵלֹהִים וַיַּעֲגֹב וַיִּחַוֶּשׂ וַיִּצְדִּיק תַּמִּים:	δίκαιος γὰρ ἀνήρ καὶ ἄμεμπτος ἐγενήθη εἰς χλεύασμα	Ἔγεινα χλεύη εἰς τὸν πλησίον μου, <i>AGNB</i>
Ιώβ 17:6	וְהִצַּגְנִי לְמַשָּׁל עַמִּים וְהִפְתֵּן לְפָנַי הַיְהִי:	ἔθου δέ με θρύλημα ἐν ἔθνεσιν γέλωσ δὲ αὐτοῖς ἀπέβην	καὶ ἐνώπιον αὐτῶν κατεστάθην ὄνειδος, <i>AGNB</i>
Ψαλμοί 50 49:21	אֵלֶּה עֲשִׂיתָ וְהִקְרַחְתָּ מִיָּדַי גִּילְוֹת־הַיְהִי כַּמֶּזֶץ אֲוֹכֵחַ וְאֶעֱרָךְ לְעֵינָי:	ταῦτα ἐποίησας καὶ ἐσίγησα ὑπέλαβες ἀνομίαν ὅτι ἔσομαι σοι ὅμοιος ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου	ὑπέλαβες ὅτι εἶμαι τῷ ὄντι ὅμοιός σου, <i>AGNB</i>
Ψαλμοί 102:7 101:8	שָׁקַדְתִּי וְהַיְהִי צָפֹר בִּוְדָד עַל־ גַּג:	ἠγγρύπησα καὶ ἐγενήθην ὡσεὶ στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματι <i>A:</i> ἠγγρύπησα καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος	καὶ εἶμαι ὡς στρουθίον, <i>AGNB</i>
Παροιμίες 8:30 (x2)	וְהַיְהִי לִפְנֵי מַשָּׁשׁ הַיְהִי וְהָיָה מְשַׁקֵּת וְהָיָה לְפָנַי בְּכָל־עַתָּה:	ἦμην παρ' αὐτῷ ἀρμόζουσα ἐγὼ ἦμην ἢ προσέχαιρεν καθ' ἡμέραν δὲ εὐφραινόμενη ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ	τότε ἦμην πλησίον αὐτοῦ δημιουργοῦσα· καὶ ἐγὼ ἦμην καθ' ἡμέραν ἢ τρυφή αὐτοῦ, <i>AGNB</i> κἀτέλεσα παρ' αὐτῷ πίστις, ὑπῆρξά τε παιδιὰ καθ' ἡμέραν, <i>GrVen</i>

<p>Άσμα Ασμάτων 1:7</p>	<p>הַיְדָה לִי שְׂשׂוֹבָה בְּפִשֵׁי אֵיכָה תִרְעָה אֵיכָה תִרְבִּיץ בְּצִדְדֵי שְׂלֵמָה אֵהְיֶה כְּעֹטֵה עַל פְּדֵרֵי חֲבָרִיד:</p>	<p>ἀπάγγελόν μοι ὄν ἠγάπησεν ἡ ψυχὴ μου τοῦ ποιμαίνεις τοῦ κοιτάζεις ἐν μεσημβρία μήποτε γένωμαι ὥς περιβαλλομένη ἐπ’ ἀγέλαις ἐταίρων σου</p>	<p>διὰ τί να γείνω ὥς περικεκαλυμμένη μεταξὺ τῶν ποιμνίων τῶν συντρόφων σου, <i>AGNB</i></p> <p>τοῦ γὰρ χάριν τελέσω ὥς ἐκνεύουσα ἐπὶ τὰ ποίμνια τῶν κοινωνῶν σου, <i>GrVen</i></p>
<p>Ἡσαΐας 3:7</p>	<p>יִשְׂרָאֵל בְּיָמֵי הַהוּא לֹא־מָלַךְ לֹא־אֶהְיֶה חֹזֵק וּבְרִיָּתִי אֵין לְחֵם וְאֵין שְׂמֵלָה לֹא תִשְׁמַנֵּי קֶצֶיךָ עַם:</p>	<p>καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκ ἔσομαι σου ἀρχηγός οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτος οὐδὲ ἰμάτιον οὐκ ἔσομαι ἀρχηγός τοῦ λαοῦ τούτου</p>	<p>δὲν θέλω γείνει θεραπευτῆς διότι ἐν τῇ οἰκίᾳ μου δὲν εἶναι οὔτε ἄρτος οὔτε ἰμάτιον· μὴ μὲ κάμητε ἀρχηγὸν τοῦ λαοῦ, <i>AGNB</i></p>
<p>Ἡσαΐας 47:7</p>	<p>תְּאֵמְרֵי לְעוֹלָם אֶהְיֶה גְבוּרַת עַד לֹא־שָׁמַתְּ אֵלֶּה עַל־ לְבָבְךָ לֹא זָכַרְתָּ אֶתְּרִיתָה: ס</p>	<p>καὶ εἶπας εἰς τὸν αἰῶνα ἔσομαι ἄρχουσα οὐκ ἐνόησας ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ σου οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ ἔσχατα</p>	<p>εἰς τὸν αἰῶνα θέλω εἶσθαι κυρία, <i>AGNB</i></p>
<p>Ἰερεμίας 11:4</p>	<p>אֲשֶׁר צִוִּיתִי אֶת־ אֲבוֹתֵיכֶם בְּיָוֵם הַצִּיצִי־אוֹתָם מִמְּצָרֵי־מִצְרַיִם מִכּוּר הַבְּרָזִל לֵאמֹר שְׁמַעוּ בְּקוֹלִי וְעֲשִׂיתֶם אוֹתָם כְּכֹל אֲשֶׁר־אָצַוְתִּי אֶתְּכֶם וְהִגַּתֶם לִי לְעַם וְאֲנֹכִי אֶהְיֶה לְכֶם לְאֱלֹהִים:</p>	<p>ἤς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ ἣ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐκ καμίνου τῆς σιδηρᾶς λέγων ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσατε πάντα ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαι ὑμῖν καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν</p>	<p>καὶ θέλετε εἶσθαι λαὸς μου, καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεός ὑμῶν, <i>AGNB</i></p>
<p>Ἰερεμίας 24:7</p>	<p>וְנָתַתִּי לָהֶם לֶב לְדַעַת אֲתִי בִי אֲנִי יְהוָה וְהִוָּלְדִי לְעַם וְאֲנֹכִי אֶהְיֶה לָהֶם</p>	<p>καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν τοῦ εἰδέναι αὐτοὺς ἐμὲ ὅτι ἐγὼ εἰμι κύριος</p>	<p>καὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεός</p>

	לֹא־לֵהִימִם בְּיַשְׁבוּ אֲלֵי בָכָל־לִבָּם׃	καὶ ἔσονται μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐπ' ἐμέ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν	αὐτῶν, <i>AFNB</i>
Ιερεμίας 30 37:22	וְהִנֵּיתֶם לִי לְעַם וְאֲנֹכִי אֶהְיֶה לָכֶם לֹא־לֵהִימִם׃	—	Καὶ θέλετε εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς ὑμῶν, <i>AFNB</i>
Ιερεμίας 31 38:1	בַּעַת הַיְהִי אֲנִי־ יְהוָה אֶהְיֶה לֹא־לֵהִימִם לְכָל־ מִשְׁפָּחוֹת יִשְׂרָאֵל וְהָמָּה יִהְיוּ־לִי לְעַם׃	ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ εἶπεν κύριος ἔσομαι εἰς θεὸν τῷ γένει Ἰσραὴλ καὶ αὐτοὶ ἔσονται μοι εἰς λαόν	θέλω εἶσθαι ὁ Θεὸς πασῶν τῶν οἰκογενειῶν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ αὐτοὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου, <i>AFNB</i>
Ιερεμίας 32 39:38	וְהָיוּ לִי לְעַם וְאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֹא־לֵהִימִם׃	καὶ ἔσονται μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν	καὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν, <i>AFNB</i>
Ιεζεκιήλ 11:20	לְמַעַן בְּחַקְתִּי יִלְכוּ וְאֶת־מִשְׁפָּחָתִי יִשְׁמְרוּ וְעֵשׂוּ אֵת וְהָיוּ־לִי לְעַם וְאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֹא־לֵהִימִם׃	ὅπως ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύονται καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσονται καὶ ποιῶσιν αὐτά καὶ ἔσονται μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν	καὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν, <i>AFNB</i>
Ιεζεκιήλ 14:11	לְמַעַן לֹא־יִתְעַזּוּ עוֹד בְּיַת־יִשְׂרָאֵל מִמַּחְרֵי וְלֹא־יִשְׁמְאוּ עוֹד בְּכָל־פְּשָׁעֵיהֶם וְהָיוּ לִי לְעַם וְאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֹא־לֵהִימִם נְאֻם יְהוָה׃	ὅπως μὴ πλανᾶται ἔτι ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραὴλ ἀπ' ἐμοῦ καὶ ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν πᾶσιν τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν καὶ ἔσονται μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν λέγει κύριος	ἀλλὰ γὰρ ἦναι λαὸς μου καὶ ἐγὼ νῦν ἡμεῖς Θεὸς αὐτῶν, λέγει Κύριος ὁ Θεός, <i>AFNB</i>
Ιεζεκιήλ 34:24	וְאֲנִי יְהוָה אֶהְיֶה לָהֶם לֹא־לֵהִימִם	καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς	Καὶ ἐγὼ ὁ Κύριος θέλω εἶσθαι Θεὸς

	<p>וְעַבְדִּי דָוִד נָשִׂיא בְּתוֹכְכֶם אֲנִי יְהוָה דְּבַרְתִּי:</p>	<p>θεόν και Δαυιδ εν μέσω αυτών αρχων εγω κύριος ελάλησα</p>	<p>αυτών, <i>AFNB</i></p>
<p>Ιεζεκιήλ 36:28</p>	<p>וַיִּשְׁבְּתֶם בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לְאַבְרָהָם וְהַיְיִתִּים לִי לְעָם וְאַנְכִנִּי אֲהִיָּה לְכֶם לְאַלֹהִים:</p>	<p>και κατοικήσετε επι της γης ης εδωκα τοις πατράσιν υμων και εσεσθε μοι εις λαόν καγω εσομαι υμιν εις θεόν</p>	<p>και θελετε εισθαι λαός μου και εγω θέλω εισθαι Θεός σας, <i>AFNB</i></p>
<p>Ιεζεκιήλ 37:23</p>	<p>וְלֹא יִטְמָאוּ עוֹד בְּגִלְוֵיהֶם וּבְשִׁקְוֹצֵיהֶם וּבְכָל פְּשָׁעֵיהֶם וְהוֹשַׁעְתִּי אֹתָם מִכָּל מוֹשְׁבֵיתֵיהֶם אֲשֶׁר קִטְּפוּ בָהֶם וְטַהַרְתִּי אוֹתָם וְהִיוּ לִי לְעָם וְאֲנִי אֲהִיָּה לָהֶם לְאַלֹהִים:</p>	<p>ινα μη μαιίνωνται ετι εν τοις ειδώλοις αυτών και ρύσομαι αυτούς από πασών των ανομιών αυτών ων ημάρτοσαν εν αυταίς και καθαριώ αυτούς και εσονταί μοι εις λαόν και εγω κύριος εσομαι αυτοίς εις θεόν</p>	<p>και θέλουσιν εισθαι λαός μου και εγω θέλω εισθαι Θεός αυτών, <i>AFNB</i></p>
<p>Ωσηέ 1:9</p>	<p>וַיֹּאמֶר קְרָא שְׁמִי לֹא עָמְי כִּי אֲתָם לֹא עָמְי וְאַנְכִנִּי לֹא- אֲהִיָּה לְכֶם: ׀</p>	<p>και ειπεν κάλεσον το όνομα αυτου Ου-λαός-μου διότι υμεις ου λαός μου και εγω ουκ ειμι υμων</p>	<p>Και ειπε Κύριος, Κάλεσον το όνομα αυτου Λοάμμι· διότι σεις δεν εισθε λαός μου και εγω δεν θέλω εισθαι υμων, <i>AFNB</i></p> <p>Τότε ο Θεός ειπε στον Ωσηέ: «Το παιδί θα το ονο- μάσεις “Λο-Αμμί” (Μη Λαός μου), γιατί εσεις δεν εί- στε πια λαός μου κι εγω δεν υ- πάρχω πια για σας», <i>AFBE</i></p> <p>Είπε, λοιπόν, Ε- κείνος: «Κάλεσε το όνομά του Λο- αμμί, επειδή εσεις δεν είστε λαός μου και εγω θα α-</p>

			<p>ποδειχτώ όχι δικός σας, <i>ΑΓΝΚ</i></p> <p>οὐδὲ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν· οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς λαός μου, σ´</p> <p>Ἐγὼ θα εἶμαι για εσάς όχι Ε-χγέγ, Nestle (1876) 99</p>
Ωσηέ 11:4	<p>בְּחַבְלֵי אֲדָם אֶמְשַׁכֶּם בְּעַבְדוֹתָם אֶהְיֶה וְאֶהְיֶה לָהֶם כְּמַרְיָמִי עַל עַל לְחִיָּהֶם וְאֶסְאֲלוּ אוֹכִיל:</p>	<p>ἐν διαφθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτούς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεώς μου καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὥς ῥαπίζων ἄνθρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ καὶ ἐπιβλέπομαι πρὸς αὐτόν δυνήσομαι αὐτῷ</p>	<p>καὶ ἤμην εἰς αὐτούς ὥς οἱ ἀφαιροῦντες τὸν ζυγόν, <i>ΑΓΝΚ</i></p> <p>ἦν, θ´</p>
Ωσηέ 14:5 6	<p>אֶהְיֶה כַּטֹּל לְיִשְׂרָאֵל יִפְרַח כְּשׁוֹשַׁנָּה וְגַד וְשִׁשְׁיֹו כְּלִבְנוֹ:</p>	<p>ἔσομαι ὥς δρόσος τῷ Ἰσραὴλ ἀνθήσει ὥς κρίνον καὶ βαλεῖ τὰς ρίζας αὐτοῦ ὥς ὁ Λίβανος</p>	<p>Θέλω εἶσθαι ὥς δρόσος εἰς τὸν Ἰσραὴλ, <i>ΑΓΝΒ</i></p>
Ζαχαρίας 2:5 9 (x2)	<p>וְאֲנִי אֶהְיֶה לָּהֶּם וְאֲנִי אֶהְיֶה תּוֹמָתָם אֲשֶׁר סָבִיב וְלִכְבוֹד אֶהְיֶה בְּתוֹכָם: פ</p>	<p>καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ λέγει κύριος τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς</p>	<p>διότι ἐγὼ, λέγει Κύριος, θέλω εἶσθαι εἰς αὐτὴν τεῖχος πυρὸς κύκλω καὶ θέλω εἶσθαι πρὸς δόξαν ἐν μέσῳ αὐτῆς, <i>ΑΓΝΒ</i></p> <p>«Ἐγὼ», λέει ὁ Κύριος, «θα εἶμαι γι' αὐτὴν πύρινο τεῖχος γύρω γύρω καὶ δόξα στο μέσον της», <i>ΑΓΒΕ</i></p> <p>«Καὶ ἐγὼ θα γίνω για αὐτήν», λέει ὁ Ἰεχωβά, «τεῖχος φωτιάς ολόγυρα, καὶ δόξα θα γίνω</p>

Συμπεράσματα

5.1 Υποθέσεις και συμπεράσματα

Από όσα σημειώθηκαν ως τώρα μπορούν να συναχθούν διάφορα συμπεράσματα όσον αφορά στην νοηματοδότηση και στην ερμηνεία που δέχτηκε το ιερό Τετραγράμματο προς τα τέλη του Μεσαίωνα και στις απαρχές του Διαφωτισμού. Κάποια από αυτά είτε επιβεβαιώνουν είτε θέτουν υπό αμφισβήτηση κάποιες ήδη υπάρχουσες προτάσεις και θέσεις ενώ κάποιες πτυχές του θέματος έρχονται για πρώτη φορά στο προσκήνιο με σκοπό να προκληθεί περαιτέρω ένας γόνιμος και διερευνητικός διάλογος.

Κατ' αρχήν, η επί μακρόν παγιωμένη θέση ότι το Τετραγράμματο έπαψε οριστικά να προφέρεται από τους Ιουδαίους ήδη από τον τρίτο περίπου αιώνα ΠΚΧ έχει δεχτεί τις πρόσφατες δεκαετίες ισχυρή αμφισβήτηση. Η εμφάνιση μορφών του Τετραγράμματος σε βιβλικά και μη κείμενα ιουδαϊκής και χριστιανικής προέλευσης καθιστούν σαφές ότι η χρήση υποκατάστατων όπως κατά κύριο λόγο το *κύριος* αντί του Τετραγράμματος δεν επιβλήθηκε ούτε τόσο νωρίς (αλλά μάλλον ως τον τρίτο αιώνα ΚΧ) ούτε ήταν τόσο καθολική όσο πιστευόταν γενικότερα (ουσιαστικά σε όλους τους αιώνες ΚΧ μαρτυρείται η προφορά του Τετραγράμματος σε στενότερους ή ευρύτερους κύκλους). Προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει και η *GrVen* καθώς καθιστά φανερό ότι ο αναγνώστης αυτής της μετάφρασης, ο κύκλος του αλλά και η κοινότητα των ακροατών της *άκουγαν* να προφέρεται μια απόδοση του Τετραγράμματος στα Ελληνικά, η οποία δεν ήταν ούτε «κύριος» ούτε «αδωνάι».

Άλλο αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι ότι, όπως μαρτυρείται σε αρχαία χειρόγραφα που έχουν σαφώς «ιουδαϊκά» και «χριστιανικά» στοιχεία, υπήρξε συνεχής η αλληλεπίδραση μεταξύ των χριστιανικών και των ιουδαϊκών κοινοτήτων.¹⁸⁰ Μολονότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο κοινοτήτων ήταν αδιάκοπη και όχι σπά-

¹⁸⁰ Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για το P.Oxy. 7.1007, ένα περγαμηνό σπάρραγμα παλίμψηστου κώδικα που χρονολογείται στα τέλη του τρίτου αιώνα ΚΧ και φυλάσσεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Σε αυτό περιέχονται τμήματα του βιβλίου της Γένεσης. Σε δύο σημεία περιέχει το Τετραγράμματο στη μορφή **ZZ** (πιθ. δύο γιώδ ως συντόμευση ή παραφθαρμένη μορφή του εβραϊκού όρου) ακολουθούμενο από το *nomen sacrum* θς (πρακτική που η πλειονότητα των στοιχείων υποδηλώνει ότι ήταν επινόηση χριστιανών γραμματέων-αντιγραφών).

νια γινόταν οξεία, σε ερμηνευτικό και φιλολογικό επίπεδο μαρτυρούνται σε χριστιανική Ανατολή και Δύση τα αποτελέσματα αυτής της συνεχούς ώσμωσης. Η *GrVen* περιέχει στοιχεία των τριών αρχαίων μεταφράσεων-αναθεωρήσεων που παράχθηκαν μετά την *O'* (οι *θ'*, *σ'* και *α'*) καθώς και μεταφραστικές επιλογές βάσει ιουδαϊκών ερμηνειών. Ταυτόχρονα ο χριστιανός μεταφραστής της υπήρξε μέλος της κοινότητας των μοναχών της Μονής Στουδίου (φημισμένης για τη βιβλιοθήκη της και τη σχολή αντιγραφών χειρογράφων) και στη συνέχεια Λατίνος επίσκοπος Θήβας (προτεύουσας δουλκάτου, με ζωντανή ιουδαϊκή κοινότητα).

Όπως έχουν σημειώσει και άλλοι μελετητές αυτών των δύο μεσαιωνικών μεταφράσεων, υπάρχει πλέον ανάγκη να εκπονηθούν εκ νέου κριτικές (ή διπλωματικές) εκδόσεις του κειμένου τους. Νέα φιλολογικά, γλωσσολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα έχουν δώσει ώθηση στην κατανόηση που υπήρχε για τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ιουδαϊκών και των χριστιανικών κοινοτήτων όπως μαρτυρούνται στα έργα που παρήγαγαν ειδικά κατά το πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας. Έτσι, τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να διαφωτίσουν περαιτέρω κάθε ενδιαφερόμενο σήμερα για την πορεία του βιβλικού κειμένου λαμβάνοντας υπόψη και με μεγαλύτερη ακρίβεια περισσότερες μεταβλητές.

Βιβλιογραφία & πηγές

- Βασιλειάδης, Παύλος. 2010. «Το ιερό Τετραγράμματο: Μια ιστορική και φιλολογική προσέγγιση του ονόματος του Θεού». *Δελτίο Βιβλικών Μελετών* 28:82–107.
- Βούλγαρης, Ευγένιος. 1801. *Αδολεσχία Φιλόθεος : ήτοι εκ της Αναγνώσεως της Ιεράς Μωσαϊκής Πεντατεύχου Βίβλου, Επιστάσεις ψυχοφελείς τε και Σωτηριώδεις*. Δίτομο. Βιέννη: Φ. Α. Σχραιάμβλ.
- Παννακόπουλος, Ιωήλ. 1964. *Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο΄, Κείμενον, Ερμηνευτική παράφρασις*. Τόμος 2: Η Έξοδος. Δευτέρα έκδοσις βελτιωμένη και επηυξημένη. Αθήναι.
- Δάφνη, Ευαγγελία. 2014. «Ἡ Μονοθεΐα εἰς τὸ Βιβλίον τοῦ Ἰερεμίου καὶ τὴν Ἐπιστολὴν Ἰερεμίου». *Vetus Testamentum et Hellas* 1:66–106.
- Δημητρακόπουλος, Γιάννης. 1996. *Is Gregory Palamas an Existentialist? The restoration of the true meaning of his comment on Exodus 3,14: “Ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν”*. Αθήνα: Παρουσία.
- Δρογούτη, Γεωργία. 2015. *Ο «θεός» του Πλάτωνα*. Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επόπτης καθηγητής: Κάλφας Βασίλης. <<https://ikee.lib.auth.gr/record/269893/files/GRI-2015-14693.pdf>>
- Καραντζόλα, Ελένη & Φλιάτουρας, Ασημάκης. 2004. *Γλωσσική αλλαγή*. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.
- Κόλτσιου-Νικήτα, Άννα. 2008. *Φιλολόγως ζητούντες: Γλωσσικές απόψεις και όψεις στα κείμενα των Καππαδοκών Πατέρων*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά.
- Κούκουρα, Δήμητρα. 2009. *Σπουδή στη χριστιανική ομιλία. Α' Το λογοτεχνικό περιβάλλον και η γένεσή της*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά.
- Κωνσταντίνου, Μιλτιάδης. 2005. *Ρήμα Κυρίου κραταιόν: Αφηγηματικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Σ. Πουρναρά.
- Κωνσταντίνου, Μιλτιάδης. 2014. *...του συνιέναι τας γραφάς 13+1 βήματα εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη.
- Μούρτζιος, Ιωάννης. 2011. *Ερμηνεία και θεολογία Βιβλικών κειμένων*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά.
- Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 2012. *Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας*. Τέταρτη έκδοση. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

- Μωυσιάδης, Θεόδωρος. 2005. *Ετυμολογία: Εισαγωγή στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική ετυμολογία*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Παπαρνώκης, Αθανάσιος. 2006. *Η Επίκληση του Ονόματος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά.
- Adrom, Faried & Mueller, Matthias. 2013. “Das Tetragramm in ägyptischen Quellen: Eine Bestandsaufnahme.” *Berliner Theologische Zeitschrift* 30.1:120–141.
- Aḥituv, Shmuel. 1984. *Canaanite toponyms in ancient Egyptian documents*. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University/Leiden: E. J. Brill.
- Albrektson, Bertil. 1968. “On the Syntax of אֱהִיָּה אֲשֶׁר אֱהִיָּה in Exodus 3:14,” στο *Words and Meanings: Essays Presented to David Winton Thomas*, P.R. Ackroyd & B. Lindars (επιμ.), Cambridge University Press, 1968), 15-28. Επανάδοση: *Text, Translation, Theology: Selected Essays on the Hebrew Bible*, B. Albrektson (επιμ.), Burlington, VT: Ashgate, 2010.
- Albright, William Foxwell. 1924. “Contributions to Biblical Archaeology and Philology.” *Journal of Biblical Literature* 43.3/4:363–393.
- Albright, William Foxwell. 1940. *From the Stone Age to Christianity*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press.
- Allen, James. 2010. *Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs*. New York: Cambridge University Press.
- Amsler, Samuel. 2004. “היה hyh to be,” στο *Theological Lexicon of the Old Testament*. Ernst Jenni & Claus Westermann (επιμ.), Mark E. Biddle (μετάφρ.), 359–365. Τόμος 1. Peabody, MA: Hendrickson Publishers. Έκδοση 2η, 1997.
- Archi, Alfonso. 1979. “The Epigraphic Evidence from Ebla and the Old Testament.” *Biblica* 60.4:556–566.
- Arnold, William. 1905. “The Divine Name in Exodus iii. 14.” *Journal of Biblical Literature* 24.2:107–165.
- Aslanov, Cyril. 1999. “La place du Venetus graecus dans l'histoire des traductions grecques de la Bible.” *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes*, Troisième série, 73/2: 155–174.
- Bádenas, Pedro. 2011. “La lengua judeogriega y el Pentateuco de Constantinopla (1547),” στα *Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (9-12 Σεπτεμβρίου 2010): Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)*. Τόμος 3. Δημάδης, Κωνσταντίνος (επιμ.), 213–226. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.
- Barr, James. 1968. *Comparative Philology and the Text of the Old Testament*. Oxford: Clarendon Press.

- Barth, Karl. 1957. *Church dogmatics*. Τόμος 2.1. London-New York: Bloomsbury T&T Clark.
- Barton, George Aaron. 1912. “Yahweh before Moses,” στο Lyon, David Gordon & Moore, George Foot (επιμ.), *Studies in the History of Religions: Presented to Crawford Howell Toy by Pupils, Colleagues and Friends*. New York, NY: Macmillan, 187–204.
- Baudissin, Wolf Wilhelm, Graf von. 1929. *Kyrios als Gottesname im Judentum und seine stelle in der Religionsgeschichte*. Gießen: Alfred Töpelmann.
- Bauer, Hans, Leander Pontus & Kahle, Paul. 1922. *Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten Testaments*. Halle: Max Niemeyer.
- Beegle, Dewey. 1972. *Moses, the Servant of Yahweh*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.
- Beitzel, Barry. 1980. “Exodus 3:14 and the Divine Name: A case of Biblical Paronomasia.” *Trinity Journal* 1:5–20.
- Bietenhard, Hans. 1986. “Lord,” στο *New International Dictionary of New Testament Theology*, C. Brown (γεν. επιμ.). Grand Rapids, MI: Zondervan.
- Blumenthal, David. 1995. “Where God is Not: The Book of Esther and Song of Songs.” *Judaism Winter*:80–92.
- Boyd-Taylor, Cameron. 2008. “The Greek Bible amongst Jews and Christians in the Middle Ages: The evidence of Codex Ambrosianus,” στο M. K. H. Peters (ed.), *XIII Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies Ljubljana 2007*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 29–39.
- Bravmann, Meir. 1977. *Studies in Semitic philology*. Leiden: Brill.
- Brichto, Herbert. 1992. *The Names of God: Poetic Readings in Biblical Beginnings*. Oxford University Press.
- Brown-Driver-Briggs. 2005. *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon: With an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Coded with the Numbering System from Strong's Exhaustive Concordance of the Bible*. Boston, MA-New York, NY: Houghton Mifflin & Co., 1906 /Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2005.
- Brownlee William. 1977. “The Ineffable Name of God”. *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 226 (Απρίλιος):39–46.
- Brunner, Emil. 1950. *The Christian doctrine of God Dogmatics*, Τόμος 1. Philadelphia: The Westminster Press.
- Buber, Martin. 1936. *Königtum Gottes*. Berlin: Schocken Verlag.
- Caquot, André. 1978. “Les énigmes d'un hémistiche biblique,” στο *Dieu et l'Étre: Exégèses d'Exode 3, 14 et de Coran 20, 11-24*. Collection des Études augustiniennes. Série Antiquité (EAA 78).
- Childs, Brevard. 1974. *Exodus*. London: SCM Press.

- Cook, Edward. 2015. *Dictionary of Qumran Aramaic*. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Coutts, Joshua. 2017. “‘My Father’s Name’: A Survey of Research on the Use of *onoma* with Respect to the Father in the Fourth Gospel.” *Currents in Biblical Research* 15.2:248–260.
- Cross, Frank Moore. 1997. *Canaanite Myth and Hebrew Epic Essays in the History of the Religion of Israel*. ¹1973, Harvard University Press.
- Crostini, Barbara. 2012. “The Greek Christian Bible,” στο *The New Cambridge History of the Bible. 2: From 600 to 1450*. Cambridge University Press, 41–55.
- Dahood, Mitchell. 1981. “The God Yā at Ebla?” *Journal of Biblical Literature* 100.4: 607, 608.
- Daiches, Samuel. 1909. “Kommt das Tetragrammaton יהוה in den Keilschriften vor?” *Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie* 22.1 (Ιανουάριος):125–136.
- Day, John. 2002. *Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan*. *Journal for the Study of the Old Testament*. Supplement Series, 265. Sheffield Academic Press.
- de Crom, Dries. 2009. “The Book of Canticles in Codex Graecus Venetus 7,” στο Nicholas Robert Michael De Lange, Julia G. Krivoruchko & Cameron Boyd-Taylor (επιμ.), *Jewish Reception of Greek Bible Versions: Studies in Their Use in Late Antiquity and the Middle Ages*. Tübingen: Mohr Siebeck, 287–301.
- de Lange, Nicholas. 2008. “Jewish transmission of Greek Bible versions,” στο M. K. H. Peters (επιμ.), *XIII Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies Ljubljana 2007*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 109–117.
- de Lange, Nicholas. 2012. “Jewish Greek Bible versions,” στο *The New Cambridge History of the Bible. 2: From 600 to 1450*. Cambridge University Press, 56–68.
- de Moor, Johannes Cornelis. 1990. *The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism*. Leuven: Leuven University Press, ¹1990/Peeters, ²1997.
- de Troyer, Kristin. 2006. “The Choice is Yours!” *Journal of the European Society of Women in Theological Research* (“Building Bridges in a Multifaceted Europe. Religious Origins, Traditions, Contexts, and Identities”) 14:53–66.
- de Troyer, Kristin. 2008. “The Pronunciation of the Names of God, With Some Notes Regarding Nomina Sacra,” στο Ingolf U. Dalferth & Philipp Stoellger (επιμ.), *Gott nennen: Gottes Namen und Gottals Name* (Religion in Philosophy and Theology, Volume 35). Tübingen: Mohr Siebeck, 143–172.
- de Vaux, Roland. 1970. “The Revelation of the Divine Name YHWH,” στο

- John I. Durham & J. Roy Porter (επιμ.), *Proclamation and Presence*. London: SCM Press, 48–75.
- de Vaux, Roland. 1978. *The early history of Israel*. Philadelphia, PA: The Westminster Press.
 - de Vaux, Roland. 1983. “The Revelation of the Divine Name YHWH,” στο J. Durham & J. R. Porter. (επιμ.), *Proclamation and presence: Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies*. New Corrected Edition. Macon, GE: Mercer University Press.
 - Driver, Samuel Rolles. 1911. *The book of Exodus*. Cambridge University Press.
 - Eichrodt, Walther. 1975. *Theology of the Old Testament*. Δίτομο. Philadelphia, PA: The Westminster Press.
 - Eidsvåg, Gunnar Magnus. 2013. “The Paleo-Hebrew Tetragram in 8ῤevXI-Igr.” *Journal of Septuagint and Cognate Studies* 46:86–100.
 - Fedalto, Giorgio. 2007. *Simone Atumano monaco di studio, arcivescovo latino di Tebe, secolo XIV*. ¹1968. Brescia: Paideia Editrice.
 - Fernández Marcos, Natalio. 1985. “El Pentateuco griego de Constantinopla.” *Erytheia: Revista de estudios bizantinos y neogriegos* 6/2:185–2003. Asociación Cultural Hispano-Helénic.
 - Fernández Marcos, Natalio. 2000. *The Septuagint in Context Introduction to the Greek Version of the Bible*. Leiden-Boston-Köln: Brill.
 - Fernández Marcos, Natalio. 2009. “*Non placet Septuaginta*: Revisions and New Greek Versions of the Bible in Byzantium,” στο Nicholas Robert Michael De Lange, Julia G. Krivoruchko & Cameron Boyd-Taylor (επιμ.), *Jewish Reception of Greek Bible Versions: Studies in Their Use in Late Antiquity and the Middle Ages*. Tübingen: Mohr Siebeck, 39–50.
 - Freedman, David Noel. 1960. “The Name of the God of Moses.” *Journal of Biblical Literature* 79.2 (Ιούλιος):151–156.
 - Freedman, David Noel. 1980. “Epigraphic Evidence from Ebla: A Summary.” *The Biblical Archaeologist* 43.4:200–203.
 - Freedman, David Noel & O’ Connor, Michael Patrick. 1986. “יהוה YHWH,” στο *Theological Dictionary of the Old Testament*. G. J. Botterweck & H. Ringgren (επιμ.), D. E. Green (μετάφρ.). Τόμος 5. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 500–521.
 - Furuli, Rolf. 2011. *The Role of Theology and Bias in Bible Translation: With a Special Look at the New World Translation of Jehovah’s Witnesses*. Second edition. Stavern, Norway: Awatu Publishers.
 - Galli, Barbara Ellen. 1995. *Franz Rosenzweig and Jehuda Halevi*. Montreal & Kingston-London-Buffalo: McGill-Queen’s Press.
 - Gardiner, Alan. 1917. “The tomb of a much-travelled Theban official.” *The Journal of Egyptian Archaeology* 4.1:28–38.
 - Gebhardt, Oscar. 1875. *Graecus Venetus: Pentateuchi, Proverbiorum, Ruth,*

Cantici, Ecclesiastae, Threnorum, Danielis versio Graeca. Lipsiae: F. A. Brockhaus.

- Gehman, Henry. 1970. “Jehovah,” στο *The New Westminster Dictionary of the Bible*. Philadelphia, PA: Westminster Press.
- Gertoux, Gérard. 2002. *The Name of God Y.eH.oW.aH which is pronounced as it is written I_Eh_oU_Ah: Its story*. Lanham, MD: University Press of America.
- Gil, Juan. 1999. “Sobre un curioso pastiche medieval: El 'dórico' del *Graecus Venetus*.” *Erytheia: Revista de estudios bizantinos y neogriegos* 20:113–152.
- Goedicke, Hans. 1994. “The Tetragram in Egyptian?” *The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities* 24:24–27.
- Gordis, Robert. 1963. “Elihu the Intruder: A Study of the Authenticity of Job (Chapters 32–33),” στο Altmann, Alexander (επιμ.), *Biblical and Other Studies*. Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press, 60–78.
- Görg, Manfred. 2000. “YHWH—ein Toponym? Weitere Perspektiven.” *Biblische Notizen* 101:10–14.
- Gruenthaner, Michael. 1951. “Biblical and archeological news: Holland.” *The Catholic Biblical Quarterly* 13.3(Ιούλιος):337, 338.
- Hardmeier, Christof. 2005. *Erzähldiskurs und Redep Pragmatik Im Alten Testament: Unterwegs Zu Einer Performativen Theologie Der Bibel*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Harris, Murray. 1990. “Lord,” στο *The International Standard Bible Encyclopedia*. Fully revised. Geoffrey Bromiley (επιμ.). Τόμος 3. Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 157, 158.
- Harrison, Roland Kenneth. 1969. *Introduction to the Old Testament: Including a Comprehensive Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the Apocrypha*. W. B. Eerdmans, 1969/Hendrickson Publishers, 2004 (επανεκτ.).
- Harvey, Bruce. 2011. *YHWH ELOHIM: A Survey of Occurrences in the Leningrad Codex and their Corresponding Septuagintal Renderings*. New York, NY-London: T & T Clark International.
- Hatch, Edwin & Redpath, Henry. 1897. *A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books)*. Τρίτομο. Oxford: Clarendon Press, 1897/Επανεκτύπωση: Grand Rapids: Baker Book House, 1983.
- Hauerwas, Stanley. 2011. *Working with Words: On Learning to Speak Christian*. Eugene, OR: Cascade Books.
- Haupt, Paul. 1909. “Der Name Jahwe.” *Orientalistische Literaturzeitung* 12:στ. 211–214.
- Herrmann, Siegfried. 1967. “Der Name Jhw³ in den Inschriften von Soleb:

Prinzipielle Erwägungen”. *Proceedings of the World Congress of Jewish Studies*/216–1:213.(1965)4 דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות 4(1965)216–1:213.

- Hiebert, Robert. 2013. “A ‘Genetic’ Commentary on the Septuagint of Genesis.” *Journal of Septuagint and Cognate Studies* 46:19–36.
- Holford-Strevens, Leofranc. 2005. *The History of Time: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Howard, George. 1977. “The Tetragram and the New Testament.” *Journal of Biblical Literature* 96/1:63–83.
- Howard, George. 1992. “Tetragrammaton in the New Testament,” στο *The Anchor Bible Dictionary*. David Noel Freedman (επιμ.), 392, 393. Τόμος 6. New York: Doubleday.
- Huehnergard, John & Woods, Christopher. 2004. “Akkadian and Eblaite,” στο *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages*. Roger D. Woodard (επιμ.). Cambridge: Cambridge University Press, 218–287.
- Huffmon, Herbert Bardwell. 1965. *Amorite Personal Names in the Mari Texts: A Structural and Lexical Study*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press.
- Hutchinson, John. 1748. *Moses's Sine Principio*. Τόμος 3. London.
- Gil, Juan. 1999. “Sobre un curioso pastiche medieval 'dórico' del 'Graecus Venetus'.” *Erytheia: Revista de estudios bizantinos y neogriegos* 20:113–152.
- Jellicoe, Sidney. 1968. *The Septuagint and Modern Study*. Oxford University Press.
- Jenni, Ernst. ²2004/1997. “יהוה yhwh Yahweh,” στο *Theological Lexicon of the Old Testament*. Ernst Jenni & Claus Westermann (επιμ.), Mark E. Biddle (μετάφρ.). Τόμος 2. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 522–526.
- Joosten, Jan. 2013. (A) “Hebraisms in the Greek Versions of the Hebrew Bible,” στην Geoffrey Khan et al. (επιμ.), *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics*. Leiden: Brill, 2:196–198.
- Joosten, Jan. 2013. (B) “Hebrew in Egypt: in Antiquity,” στην Geoffrey Khan et al. (επιμ.), *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics*. Leiden: Brill, 1:790, 791.
- Joosten, Jan. 2013. (Γ) “Varieties of Greek in the Septuagint and the New Testament,” στο J. C. Paget & J. Schaper (επιμ.), *The New Cambridge History of the Bible From the Beginnings to 600*. Cambridge University Press, 22–45.
- Joüon, Paul & Muraoka, Takamitsu. 1996. *A Grammar of Biblical Hebrew* (Subsidia Biblica 14). Δίτομο. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico.
- Kahle, Paul. 1960. *The Cairo Geniza*. 2nd edition. New York: Frederick A. Praeger.
- Kasper, Walter. 2011. *Jesus the Christ*. New edition. T&T Clark International.
- Kinyongo, Jean. 1970. *Origine et signification du nom divin Yahvé a la lumière*

de récents travaux et de traditions sémitico-bibliques (Ex 3, 13-15 et 6, 2-8).
Bonner Biblische Beiträge, Τόμ. 35. Bonn: Peter Hanstein Verlag.

- Köhler [Koehler], Ludwig· Baumgartner, Walter· Stamm, Johann Jakob & Richardson, Mervyn Edwin. 2001. *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Study Edition*. Δίτομο. Leiden/Boston, MA/Köln: Brill.
- Krivoruchko, Julia. 2008. “The Constantinople Pentateuch within the context of Septuagint studies,” στο M. K. H. Peters (επιμ.), *XIII Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies Ljubljana 2007*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 255–276.
- LaCocque, André. 1998. “The Revelation of Revelations,” στο André LaCocque & Paul Ricoeur (επιμ.), *Thinking Biblically: Exegetical and Hermeneutical Studies*. David Pellauer (μεταφρ.). Chicago: The University of Chicago, 307–361.
- [Lowndes (Λάουνδς), Isaac]. 1837. *Γραμματική της Εβραϊκής Γλώσσας εις χρήση των Ελλήνων*. Εν Μελίτη (Μάλτα).
- Lipiński, Edward. 1971. “An Israelite King of Hamat?” *Vetus Testamentum* 21.3:371–373.
- Luzzatto, Samuel David (Shadal). 1871. *Il Pentateuco volgarizzato e commentato da Samuel Davide Luzzatto. Vol. 1 Genesi*. Padova: Tip. F. Sacchetto.
- Luzzatto, Samuel David. 1998. *The Book of Genesis: A Commentary by Shadal*. Klein, David (μετάφρ.). Northvale, NJ-Jerusalem: Jason Aronson.
- MacLaurin, Evan. 1962. “YHWH, the Origin of the Tetragrammaton.” *Vetus Testamentum* 12.4 (Οκτώβριος):439–463.
- Maillet, Paul. 2010. *The Servant Songs of Deutero-Isaiah in the MT and the LXX: A Comparison of Their Portrayals of God*. Διδακτορική διατριβή, Catholic University of America.
- Malamat, Abraham. 2004. *History of Biblical Israel Major Problems and Minor Issues*. Leiden/Boston, MA/Köln: Brill.
- Manley, George Thomas. 1979. “God, Names of,” στο *The New Bible Dictionary*. Douglas, James Dixon (οργ. επιμ.), 477–480. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., ¹1962.
- McCarthy, Dennis. 1978. “Exod 3:14: History, Philology and Theology.” *The Catholic Biblical Quarterly* 40.3:311–322.
- McDonough, Sean. 1999. *YHWH at Patmos: Rev. 1:4 in Its Hellenistic and Early Jewish Setting*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Mercati, Giovanni. 1916. *Se la versione dall'Ebraico del codice Veneto Greco VII sia di Simone Atumano Arcivescovo di Tebe*. Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana.
- Mercati, Giovanni. 1958. *Psalterii Hexapli reliquiae*. Μέρος 1^ο. Biblioteca Vaticana.

- Mettinger, Tryggve. 2005. *In Search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names*. Philadelphia, PA: Fortress Press.
- Miller, Michael. 2016. *The Name of God in Jewish Thought A Philosophical Analysis of Mystical Traditions from Apocalyptic to Kabbalah*. London-New York: Routledge.
- Moloney, Francis. 2002. “Telling God’s Story: The Fourth Gospel”, στο A. Andrew Das and Frank J. Matera (επιμ.), *Forgotten God: Perspectives in Biblical Theology*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 107–122.
- Moltmann, Jürgen. 1967. *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology*. Minneapolis, MN: Fortress Press.
- Montgomery, James. 1921. “A Survival of the Tetragrammaton in Daniel.” *Journal of Biblical Literature* 40:86.
- Moore, George Foot. 1911. “Jehovah,” στην *Encyclopædia Britannica*, 11^η έκδοση, Cambridge University Press, 311–314.
- Muraoka, Takamitsu. 2010. *A Greek-Hebrew Aramaic Two-way Index to the Septuagint*. Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters Publishers.
- Murtonen, Aimo. 1952. *A Philological and Literary Treatise on the Old Testament Divine Names יהוה, אלהים, אל, and יהוה*. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy.
- Murtonen, Aimo. 1988. *Hebrew in Its West Semitic Setting. A Comparative Survey of Non-Masoretic Hebrew Dialects and Traditions. Part One: A Comparative Lexicon*. Leiden: Brill.
- Nestle, Eberhard. 1876. *Die israelitischen Eigennamen nach ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Nida, Eugene (επιμ.). 1952. “Translating the Divine Names.” *The Bible Translator* 3.4:171–199.
- Obermann, Julian. 1949. “The Divine Name YHWH in the Light of Recent Discoveries.” *Journal of Biblical Literature* 68.4:301–323.
- Ogden, Graham. 1992. “Idem per Idem: Its use and meaning.” *Journal for the Study of the Old Testament* 53:107–120.
- Paas, Stefan. 2003. *Creation and Judgement: Creation Texts in Some Eighth Century Prophets*. Leiden: Brill.
- Parke-Taylor, Geoffrey. 1975. *יהוה Yahweh: The Divine Name in the Bible*. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University.
- Parkhurst, John. 1792. *An Hebrew and English Lexicon, Without Points*. London.
- Perkins, Larry. 2015. “2.4.1.2 Exodus,” στο *Textual History of the Bible*. Lange, Armin (γεν. επιμ.). Brill Online. Reference. Aristotelian University Thessaloniki. 07 December 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/textual-history-of-the-bible/2412-exodus-COM_00000052> First appeared online: 2015.

- Pettinato, Giovanni. 1976. “The Royal Archives of Tell Mardikh-Ebla.” *The Biblical Archaeologist* 39.2:44–52.
- Pettinato, Giovanni. 1980. “Ebla and the Bible.” *The Biblical Archaeologist* 43.4:203–216.
- Plastaras, James. 1966. *The God of Exodus: The theology of the Exodus narratives*. Milwaukee, WI: Bruce Publishing Company.
- Polak, Frank. 2011. “Hebrew hāyāḇ: Etymology, bleaching and discourse structure,” στο *Tradition and Innovation in Biblical Interpretation: Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday*, W. Th. Van Peursen & J.W. Dyk (επιμ.), SSN, Τόμος 57. Leiden: Brill, 379–398.
- Ratschow, Carl Heinz. 1941. *Werden und Wirken, eine Untersuchung des Wortes hajah als Beitrag zur Wirklichkeitserfassung des Alten Testaments*. Berlin: Toepelmann.
- Reisel, Max. 1957. *The Mysterious Name of Y.H.W.H.* Assen: Van Gorcum.
- Retsö, Jan. 1989. *Diathesis in the Semitic Languages: A Comparative Morphological Study*. Leiden: Brill.
- Rose, Martin. 1978. *Jahwe: Zum Streit um den alttestamentlichen Gottesnamen*. Theologische Studien, 122. Zurich: Theologischer Verlag.
- Rosenzweig, Franz. 1983. “Jehuda Halevi: Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte Deutsch und Hebräisch,” στο *Sprachdenken im Übersetzen*, Rafael N. Rosenzweig (επιμ.), FRMW, Τόμος 4. The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.
- Sæbø, Magne. 1998. *On the Way to Canon: Creative Tradition History in the Old Testament* (JSOT Sup. 191). Sheffield: Sheffield Academic Press.
- Salvesen, Alison. 1998. *Origen's Hexapla and Fragments*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Saner, Andrea Dalton. 2013. *YHWH, the Trinity, and the Literal Sense: Theological Interpretation of Exodus 3:13–15*. Διδακτορική διατριβή, Durham University.
- Schild, E. 1954. “On Exodus 3:14 - I am that I am.” *Vetus Testamentum* 4:296–302.
- Schneider, Thomas. 2007. “The First Documented Occurrence [sic] of the God Yahweh? (Book of the Dead Princeton “Roll 5”).” *Journal of Ancient Near Eastern Religions* 7.2:113–120.
- Seitz, Christopher. 2001. “The divine name in Christian scripture,” κεφάλαιο στο A. Kimel (επιμ.), *This is my name for ever: The Trinity and gender language for God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Setton, Kenneth. 1956. “The Byzantine Background to the Italian Renaissance.” *Proceedings of the American Philosophical Society*, American Philosophical Society, 100.1:47–51 (1–76).

- Sherman, Franklin. 1989. “Reticence and Exuberance in Speaking of God,” στο Braaten, Carl (επιμ.), *Our Naming of God. Problems and Prospects of God-Talk Today*. Minneapolis, MN: Fortress Press.
- Sibinga, Joost. 1963. *The Old Testament Text of Justin Martyr*. Leiden: Brill.
- Skehan, Patrick. 1980. “The Divine Name in Qumran, in the Masada Scroll, and in the Septuagint.” *Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies* 13:14–44.
- Smith, Mark. 1994. *The Ugaritic Baal Cycle: Volume I, Introduction with text, translation and commentary of KTU 1.1-1.2*. Leiden: Brill.
- Smith, William Robertson. 1876. “On the name Jehovah (Jahve) Ex III. 14.” *British and Foreign Evangelical Review* 25/95:153–165.
- Sonnet, Jean-Pierre. 2010. “Ehyeh asher ehyeh (Exodus 3:14): God's 'Narrative Identity' among Suspense, Curiosity, and Surprise.” *Poetics Today* 31.2:331–351.
- Soulen, Kendall. 2011. *The Divine Name(s) and the Holy Trinity: Distinguishing the Voices*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
- Sperling, David. 2005. “God: God in the Hebrew Scriptures,” στην *Encyclopedia of Religion*. 2^η έκδοση. Jones, Lindsay (γεν. επιμ.). Τόμος 5. Farmington Hills, MI: Thomson Gale, 3537–3543.
- Stegemann, Hartmut. 1969. *KYPIOS O ΘΕΟΣ und KYPIOS IHΣΟΥΣ: Aufkommen und Ausbreitung des religiösen Gebrauchs von KURIOS und seine Verwendung im Neuen Testament*. Habilitationsschrift, Bonn.
- Streck, Michael. 1999. “Der Gottesname „Jahwe“ und das amurritische Onomastikon.” *Die Welt des Orients*. Τόμος 30. Vandenhoeck & Ruprecht, 35–46.
- Surls, Austin. 2015. *Making sense of the divine name in the book of Exodus: From etymology to literary onomastics*. Διδακτορική διατριβή, Wheaton College.
- Swete, Henry Barclay. 1902/²1914. *An introduction to the Old Testament in Greek*. London: Macmillan.
- Thompson, Henry. 1992. “Yahweh (deity),” στο *The Anchor Bible Dictionary*. David Noel Freedman (επιμ.). Τόμος 6 (Si–Z). New York: Doubleday, 1011, 1012.
- Torczyner, Harry (Tur-Sinai, Naphtali Herz). 1922. *Die Bundeslade und die Anfänge der Religion Israels*. Περιλαμβάνεται στο *Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin*. Berlin: Philo-Verlag.
- Tropper, Josef. 2001. “Der Gottesname *Yahwa.” *Vetus Testamentum* 51.1:81–106.
- Ulrich, Eugene. 2015. *The Dead Sea Scrolls and the Developmental Composition of the Bible*. Leiden-Boston, MA: Brill.
- Vainstub, Daniel & Fabian, Peter. 2015. “An Idumean Ostrakon from Ḥorvat

Naḥal Yatir.” *Israel Exploration Journal* 65:205–213.

- van der Louw, Theo. 2007. *Transformations in the Septuagint: Towards an Interaction of Septuagint Studies and Translation Studies*. Leuven-Paris-Dudley, MA: Peeters.
- Vasileiadis, Pavlos. 2013. “The pronunciation of the sacred Tetragrammaton: An overview of a nomen revelatus that became a nomen absconditus.” *Judaica Ukrainica* 2:5–20.
- Vasileiadis, Pavlos. 2014. “Aspects of rendering the sacred Tetragrammaton in Greek.” *Open Theology* 1:56–88.
- Vasileiadis, Pavlos. 2017. “The god Iao and his connection with the Biblical God with special emphasis on the manuscript 4QpapLXXLevb.” *Vetus Testamentum et Hellas* 4:xx.
- Vriezen, Theodorus Christiaan. 1950. “Ehje 'ašer 'ehje,” στο *Festschrift Alfred Bertholet*. Tübingen: J.C.B. Mohr 1950, 498–512.
- Wade, Martha Lynn. 2000. “Evaluating Lexical Consistency in the Old Greek Bible”. *Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies*, 33:53–75.
- Wambacq, Bengamin. 1978. “Eh^oyeh 'ašer 'eh^oyeh.” *Biblica* 59.3:317–338.
- Wardlaw, Terrance Randall. 2008. *Conceptualizing words for God within the Pentateuch: A Cognitive-Semantic Investigation in Literary Context*. New York, NY-London: T & T Clark.
- Wevers, John William & Quast, Udo. 1991. *Exodus. Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum*. Τόμος II, 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wilkinson, Robert. 2015. *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God: From the Beginnings to the Seventeenth Century*. Leiden: Brill.
- Williams, Catrin. 2000. *I am He. The Interpretation of 'Anî Hû' in Jewish and Early Christian Literature*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Witherington III, Ben & Ice, Laura. 2002. *The Shadow of the Almighty: Father, Son and Spirit in Biblical Perspective*. Grand Rapids, MI-Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Wright, Christopher. 1982. “God, Names of,” στην *International Standard Bible Encyclopedia*. Revised edition. Τόμος 2. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 504–508.
- Zadok, Ran. 1988. *The Pre-Hellenistic Israelite Anthroponymy and Prosopography* (Orientalia Lovaniensia analecta Vol. 28). Leuven: Peeters Publishers.

ΤΕΛΟΣ,
ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ.